

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ТРУДЫ
57-й НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МФТИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ,
ПОСВЯЩЕННОЙ 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
П. Л. КАПИЦЫ

Всероссийской научной конференции с международным
участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в области физики»

Всероссийской молодежной научной конференции
с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в современном информационном обществе»

24–29 ноября 2014 года

ФИЗИЧЕСКАЯ И КВАНТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Москва–Долгопрудный–Жуковский
МФТИ
2014

Министерство образования и науки Российской Федерации
Российская академия наук
Московский физико-технический институт
(государственный университет)
Российский фонд фундаментальных исследований

ТРУДЫ
57-й НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МФТИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ,
ПОСВЯЩЕННОЙ 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
П. Л. КАПИЦЫ

Всероссийской научной конференции с международным
участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в области физики»

Всероссийской молодежной научной конференции
с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в современном информационном обществе»

24–29 ноября 2014 года

ФИЗИЧЕСКАЯ И КВАНТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Москва–Долгопрудный–Жуковский
МФТИ
2014

УДК 53
ББК 22.3
Т78

Т78 **Труды 57-й научной конференции МФТИ: Всероссийской научной конференции с международным участием «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в области физики», Всероссийской молодежной научной конференции с международным участием «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в современном информационном обществе».** Физическая и квантовая электроника. — М.: МФТИ, 2014. — 95 с.
ISBN 978-5-7417-0530-8

В сборнике обобщены результаты научной работы, выполняемой на кафедрах факультета физической и квантовой электроники по актуальным проблемам микроэлектроники и эмиссионной электроники; квантовой электроники и фотоники; физики, химии и технологии поверхности.

В большинстве секций также представлены доклады внешних организаций по данным направлениям.

Особое внимание уделено освещению результатов работ, выполненных студентами и аспирантами.

УДК 53
ББК 22.3

Конференция поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (научные проекты № 14-02-20513 и № 14-37-10275).

ISBN 978-5-7417-0530-8

© Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)», 2014

Содержание

Секция нанотехнологий и нанoeлектроники	7
<i>И.Э. Клемента, И.В. Побегуц, А.В. Мяконьких</i> Измерение толщины изолирующих покрытий HfO_2 и Al_2O_3 в структурах AlGaN/GaN транзисторов методом спектральной эллипсометрии	7
<i>А.С. Бенедиктов, П.В. Игнатов</i> Разработка эквивалентной модели ячейки энергонезависимой памяти SuperFlash® третьего поколения, выполненной по технологии 90 нм	8
<i>А.А. Резванов, Е.С. Горнев, О.П. Гуцин, И.В. Матюшкин</i> Исследование повреждений межслойного пористого <i>low-k</i> диэлектрика при его травлении в плазме	10
<i>Е.А. Андриященко, А.Б. Дюбуа, С.И. Кучерявый, А.С. Сафошкин</i> Электрон-электронные взаимодействия в сильнолегированном гетеропереходе $\text{Al}(x)\text{Ga}(1-x)/\text{GaAs}$	11
<i>К.К. Лаврентьев</i> Особенности формирования наноразмерных элементов нитридной электроники с помощью обратной ионной литографии с применением электронного резиста	13
<i>И.Ш. Шахсенов, А.В. Мяконьких</i> Моделирование профиля легирования бором трехмерных структур методом плазменно-иммерсионной ионной имплантации	14
<i>Л.А. Антюфриева, А.А. Журавлев</i> Методы построения высокоскоростных компараторов в субмикронных технологиях с малым напряжением питания	15
Секция эмиссионной и молекулярной электроники	17
<i>А.Ю. Колодяжный, Е.П. Шешин</i> Разработка электронно-оптической системы на основе вторично-эмиссионной шайбы для автокатода	17
<i>Е.П. Шешин</i> Электронные приборы с автокатадами	19
<i>Е.П. Шешин, В.Б. Киреев</i> Эффективность источников света общего назначения и перспективы разработки и использования автокатодных люминесцентных ламп	19
<i>Д.Л. Зайцев</i> Экспериментальные исследования макета детектора параметров движения для решения задачи персональной навигации человека	21
<i>Д.И. Озол</i> Каскадная люминесценция как способ повышения энергоэффективности катодолуминофоров	23
<i>С.В. Лобанов, Е.П. Шешин</i> Композитный катодный материал на основе углерода с пониженной работой выхода в режиме термо-автоэлектронной эмиссии	24

<i>А.В. Неешпапа, А.Н. Антонов</i> Малошумящий сейсмический DC-акселерометр на основе молекулярно-электронного и микромеханического сенсоров	26
Секция квантовой электроники	28
<i>В.А. Овчинников, А.В. Цуканов</i> Моделирование эволюции заселенностей спиновых состояний NV-центра в алмазе	28
<i>С.Д. Польских, П.А. Семёнов, А.С. Гук</i> Экспериментальное исследование системы по восстановлению фазовой информации для задачи когерентного сложения лазерных пучков	30
<i>Е.Л. Федичкина, С.Д. Польских, Н.В. Артюшкин, П.А. Семёнов</i> Исследование технологии лазерного ударного упрочнения материалов	32
<i>А.П. Макеев</i> Невозмущающий метод измерения порога зоны захвата в Зеемановском лазерном гироскопе	33
<i>Ю.Ю. Брославец, А.Р. Покровская</i> Исследование гистерезиса зоны захвата в зеемановском лазерном гироскопе	35
<i>Ю.Ю. Брославец, Е.А. Полукеев, А.А. Фомичев</i> Дрейф гироскопа обусловленный деформацией оптического контура резонатора	37
<i>А.А. Васяков, И.В. Пентин, Ю.Б. Вахтомин, К.В. Смирнов</i> Сверхпроводниковый NbN НЕВ-приемник терагерцового диапазона на основе криогенного рефрижератора замкнутого цикла	39
<i>А.А. Шестаков, Г.М. Зверев</i> Мощный квантрон для полупроводниковой накачки с безжидкостным охлаждением активного элемента из YAG:Nd ³⁺	41
<i>А.Д. Морозов, Ю.Ю. Брославец</i> Двух- и четырехчастотный режимы работы лазерного гироскопа	41
<i>В.В. Азарова, П.И. Ищенко, Г. Николаенко, А.В. Фетисова, В.В. Фокин</i> Свойства оптических тонких пленок TiO ₂ , Ta ₂ O ₅ , SiO ₂ и лазерных гироскопических зеркал на их основе	43
Секция фотоники	45
<i>Ю.С. Стирманов, А.В. Коняшкин, О.А. Рябушкин</i> Пьезорезонансная спектроскопия температурной зависимости ионной проводимости нелинейно-оптического кристалла LiV ₃ O ₅	45
<i>И.Н. Бычков, Д.В. Мясников</i> Фемтосекундный лазер на 1 мкм с автоподстройкой	46
<i>С.В. Захарченко, А.С. Батурин</i> Преобразование двумерного изображения в оптимальный набор шаблонов для лазерных проекционных систем на основе многочастотной акустооптической дифракции	48
<i>О.И. Вершинин, Д.Г. Никитин, В.А. Тыртышный, О.А. Бялковский</i> Анизотропия образования дефектов в объеме кристалла LBO под действием мощного ультрафиолетового излучения на длине волны 266 нм	50

<i>Е.В. Фесенко, А.И. Баранов, Д.В. Мясников</i>	
Исследование генерации второй гармоники (775 нм) в кристалле PPMgOLN	51
<i>О.И. Вершинин, А.В. Коняшкин, О.А. Рябушкин</i>	
Исследование спектральных особенностей коэффициента оптического поглощения в кристалле LBO	52
<i>А.А. Сурин</i>	
Генерация непрерывного излучения на длине волны 623 нм в кристалле РРКТР	54
<i>А.В. Пигарев, А.В. Коняшкин, О.А. Рябушкин</i>	
Развитие математической модели пьезорезонансной лазерной калориметрии нелинейно-оптических кристаллов	55
<i>Е.С. Голубятников, Д.В. Мясников, А.В. Доронкин</i>	
Исследование микроструктурированных волокон при генерации излучения суперконтинуума	56
<i>С.В. Петров, Б.Л. Давыдов</i>	
Принцип пространственного переключения выходного случайно поляризованного пучка лазера на изотропном волокне	58
<i>В.Е. Сытин, И.В. Обронов, С.В. Ларин</i>	
Оптимизация параметров тулиевого волоконного лазера, работающего в режиме модуляции усиления	60
<i>О.А. Бялковский, В.А. Тыртмышный</i>	
Генерация широкополосного красного излучения в кристалле LBO	61
<i>Т.Е. Борисенко, А.А. Сурин, О.А. Рябушкин</i>	
Исследование спектральной зависимости коэффициента оптического поглощения в нелинейно-оптических кристаллах с регулярной доменной структурой	63
<i>А.М. Волков, О.А. Рябушкин, А.В. Коняшкин</i>	
Импедансная спектроскопия разрушения нелинейно-оптических кристаллов KN_2PO_4 лазерным излучением	64
<i>А.С. Демкин, А.В. Коняшкин, О.А. Рябушкин</i>	
Измерение мощности лазерного излучения с сохранением качества пучка	66
<i>Д.В. Протасеня, Д.В. Мясников, А.И. Баранов</i>	
Совершенствование математической модели фемтосекундного лазера на нелинейном вращении эллипса поляризации	67
<i>Д.А. Алексеев, О.А. Рябушкин, А.В. Коняшкин</i>	
Влияние неоднородности радиочастотного поля на температурную зависимость пьезоэлектрических резонансов кристалла кварца	69
<i>Э.Р. Хан, А.В. Дивочий, В.А. Селезнев, К.В. Смирнов</i>	
Многоэлементные SSPD детекторы	71
Секция информационных технологий	73
<i>В.В. Чибисов</i>	
Реконструкция фазового пространства и поиск хаотических аттракторов для простейших случаев транспортного потока	73

<i>Г.М. Черняк, В.В. Ширяев</i>	
Применение технологий Java и MPI для решения задач агентного моделирования транспортных потоков	74
<i>Д.С. Грубый, А.С. Галицкий</i>	
Разработка методов повышения эффективности автомобильного дорожного движения в крупных городах за счёт регулирования спроса на основе агентного микроскопического моделирования транспортных потоков	76
<i>Р.В. Урманчиев, Д.В. Калябин, С.А. Никитов</i>	
Вариационный метод исследования слоистых структур	77
<i>К.Ю. Обухов</i>	
Электрофизиологические признаки болезни паркинсона в ранней стадии	79
<i>И.В. Забросаев</i>	
Использование аналитических спектров для задач детектирования сердечного ритма человека	80
<i>А.А. Кузнецова, А.Ф. Лагутенко, А.В. Хельвас</i>	
Адаптивная экспертная система для поиска неисправностей авиационной техники	82
<i>Г.К. Комиссаров</i>	
Использование техники аналитических спектров для задач обнаружения повторов в белках	83
<i>М.В. Кузнецова, Э.К. Абрамян, В.Ш. Лукманов</i>	
Применение формального языка ALLOY для анализа тактических ситуаций	83
Секция физической электроники	85
<i>А.В. Никонов, К.О. Болтарь, Н.И. Яковлева</i>	
Оптические характеристики эпитаксиальных слоёв InP и InGaAsP	85
<i>И.А. Никифоров, А.В. Никонов</i>	
Моделирование вольт-амперных характеристик фотодиодов на основе КРТ	86
<i>Я.С. Бычковский, Б.Н. Дрожников, К.В. Козлов, И.С. Кондюшин</i>	
Метрологическое обеспечение исследований электронных блоков фотоприемного устройства на стойкость	87
<i>Д.Л. Балиев, К.О. Болтарь, П.С. Лазарев</i>	
Автоматизированная деселекция дефектных элементов в многорядном КРТ-фотоприемнике формата 6x576 с ВЗН	89
<i>Е.А. Бедарева, А.В. Лобачев, А.В. Полесский, К.А. Хамидуллин</i>	
Фотоэлектрическая связь ультрафиолетового матричного фотоприемного устройства с шагом пикселя 30 мкм	90
<i>К.В. Козлов, В.Н. Соляков, П.А. Кузнецов, А.В. Полесский, К.А. Хамидуллин</i>	
Математическая модель многорядного МФПУ с режимом ВЗН	93

Секция нанотехнологий и наноэлектроники

УДК 681.785.35

Измерение толщины изолирующих покрытий HfO_2 и Al_2O_3 в структурах $\text{AlGaIn}/\text{GaIn}$ транзисторов методом спектральной эллипсометрии

И.Э. Клементе¹, И.В. Побегуц¹, А.В. Мяконьких²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Физико-технологический институт РАН

klemente.iosif@gmail.com

Полевые транзисторы (MOSFET) и транзисторы с высокой подвижностью электронов (HEMT) на гетероструктурах вида $\text{AlGaIn}/\text{GaIn}$ вызывают все больший интерес в последнее десятилетие в связи с их уникальными характеристиками, позволяющими применять их в мощных приемопередающих устройствах СВЧ-диапазона, а в перспективе и в силовой электронике [1].

Для уменьшения эффекта коллапса тока, который возникает в приповерхностном слое структуры, используется пассивация диэлектриками, наиболее употребительными из которых являются SiO_2 и SiN_x . Лучшие результаты удается получить при использовании Al_2O_3 или HfO_2 толщиной 5–10 нм. Впечатляющие результаты также были получены при разработке MOSFET-транзисторов, использующих в качестве подзатворного слоя диэлектрик HfO_2 [2]. Для обеспечения высокой крутизны характеристики прибора этот слой должен быть тонким при жестком ограничении на ток утечки, а также обладать высоким напряжением пробоя. Для формирования таких слоёв как для HEMT, так и для MOSFET-транзисторов наиболее эффективен метод атомно-слоевого осаждения (ALD). Особую проблему представляет неразрушающее измерение толщины и однородности по поверхности таких покрытий.

В данной работе измерялась толщина слоев Al_2O_3 и HfO_2 , осажденных методом ALD на структуре $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}/\text{AlN}/\text{GaIn}/\text{сапфир}$ при помощи спектральной эллипсометрии в диапазоне длин волн от 246,3 до 999,8 нм. Сложность применения этого метода к образцам такой структуры обусловлена оптической прозрачностью подложки, необходимостью учета оптических параметров всех слоев структуры, их вертикальной неоднородностью, вызванной механическими напряжениями, и латеральной неоднородностью, объясняющейся технологией производства.

Для измерений применялся спектральный эллипсометр M-2000X (J.A. Woollam Co, США), позволяющий проводить измерения как в лабораторных условиях *ex situ*, так и непосредственно в процессе ALD *in situ*.

В ходе эксперимента были измерены эллипсометрические параметры образцов, подвергшихся разному числу циклов ALD. Была разработана модель, описывающая данную структуру, использующая оптические свойства $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}$, описанные в работе [3]. Так как оптические свойства слоя GaIn исследуемой структуры отличались от свойств материала, описанного в [3], он был заменен слоем с оптически-

ми свойствами, определяющимися моделью Коши с параметрами, полученными экспериментально, которая верно описывала его оптические свойства в диапазоне длин волн больше 450 нм. На основе полученных данных и модели была численно решена обратная задача эллипсоидности. В результате были определены толщины осажденного слоя и слоев подложки. Зависимости толщины осажденных слоев оксидов гафния и алюминия от числа циклов ALD представлены на рис. 1.

Разработанный метод позволяет проводить *in situ* и *ex situ* измерения толщины диэлектрических изолирующих покрытий Al_2O_3 и HfO_2 на приборных структурах $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}/\text{AlN}/\text{GaN}/\text{сапфир}$ в диапазоне 4–50 нм с точностью не хуже 1 нм.

Рис. 1. Зависимость толщины осажденного слоя от числа циклов ALD: а) для HfO_2 , б) для Al_2O_3

Литература

1. Алексеев А., Красовицкий Д., Петров С., Чалый В. Многослойные гетероструктуры $\text{AlN}/\text{AlGaIn}/\text{GaN}/\text{AlGaIn}$ – основа новой компонентной базы твердотельной СВЧ-электроники // Компоненты и технологии. 2008. № 2. С. 138–142.
2. Fitch R.C. [et al.]. Comparison of passivation layers for AlGaIn/GaN high electron mobility transistors // Journal of Vacuum Science & Technology B: Microelectronics and Nanometer Structures. 2011. 29 (6). P. 061204–061204-6.
3. Takeuchi K., Adachi S., Ohtsuka K. Optical properties of $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}$ alloy // Journal of Applied Physics. 2010. 107. P. 023306–023306-11.

УДК 621.382.322

Разработка эквивалентной модели ячейки энергонезависимой памяти SuperFlash® третьего поколения, выполненной по технологии 90 нм

А.С. Бенедиктов^{1,2}, П.В. Игнатов^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² НИИ молекулярной электроники
asb_sm@mail.ru

Среди энергонезависимых электрически стираемых перепрограммируемых постоянных запоминающих устройств (ЭЭСПЗУ) наиболее распространены устрой-

ства, в которых реализован принцип изменения порогового напряжения за счет изменения заряда в запоминающей среде. В частности, к устройствам, работающим по данному принципу, относится flash-память, основу которой составляет МОП-транзистор с плавающим затвором. Плавающий затвор, используемый в конструкции ячейки памяти, является электрически изолированной областью, предназначенной для накопления и хранения заряда [1, 2, 4]. Следует отметить, что наряду с достоинствами технологии flash-памяти свойственны недостатки, ввиду которых невозможно освоение технологических процессов с субмикронными (< 100 нм) нормами только посредством уменьшения геометрических размеров ячеек flash-памяти. Следовательно, переход к субмикронным технологиям требует новых дизайнерских решений, одним из которых является ячейка энергонезависимой памяти SuperFlash®, разрабатываемая и совершенствуемая фирмой Silicon Storage Technology (SST) [3, 7].

Интеграция энергонезависимого элемента памяти в существующее производство требует сопровождения технологии электрофизическими измерениями, разработки модели, моделирования и выработки рекомендаций по оптимизации конструктивно-технологических параметров элемента памяти [5].

В рамках данной работы была разработана и исследована эквивалентная модель ячейки энергонезависимой памяти ESF3-90. В ходе исследований в соответствии с поставленной целью был осуществлен анализ и сопоставление конструктивных особенностей ячеек памяти, выполненных по технологиям SuperFlash® и flash. Определены факторы и технологические приёмы, обеспечивающие надёжность ячеек памяти SuperFlash®. Далее были построены эквивалентные электрические цепи, предназначенные для симуляции работы ячейки памяти ESF3 в режимах записи, чтения и стирания. При построении данных эквивалентных цепей за основу взяты принцип соответствия идеальных элементов электрических цепей элементам ячейки памяти и принцип инвариантности эквивалентных схем относительно ячеек памяти ESF3, выполненных по технологиям с различными проектными нормами. Количественная оценка значений электрических сопротивлений, ёмкостей и токов была выполнена для ячейки памяти ESF3-90. Полученные значения и электрические схемы составляют эквивалентную модель ячейки энергонезависимой памяти ESF3-90.

Все расчёты, проведённые в данной работе, а также допущения относительно эквивалентной модели носят оценочный характер и выполнены, исходя из материалов [6, 8], размещённых в свободном доступе.

Литература

1. Жаров А. Железо IBM 2000. М.: МикроАрт, 2000. 352 с.
2. Зи С. Физика полупроводниковых приборов: в 2-х книгах. Кн. 2. М.: Мир, 1984. 456 с.
3. Кольцов С. SuperFlash® — успешная технология для построения микросхем памяти. Ч. 2. Электронные компоненты. 2013. № 1. С. 101–105.
4. Красников Г.Я. Конструктивно-технологические особенности субмикронных МОП-транзисторов. Изд. 2, испр. М.: Техносфера, 2011. 800 с.
5. Benzerti W [et al.]. A Compact SPICE Model of EEPROM Cell Studying the Pulse Ramp Effect During Erase Operations // 42nd Midwest Symposium on Circuits and Systems. 1999. V. 2. P. 1114–1117.

6. Liu X. [et al.]. Endurance Characteristics of SuperFlash[®] Memory // ICSICT'06. 8th International Conference on Solid-State and Integrated Circuit Technology. 2006. P. 763–765.
7. Kotov A. Three generations of Embedded SuperFlash split gate cell: scaling progress and challenges // Leti Innovation Days 2013. Memory Workshop. 2013. P. 1–37.
8. Tkachev Y., Liu X., Kotov A. Floating-Gate Corner-Enhanced Poly-to-Poly Tunneling in Split-Gate Flash Memory Cells // IEEE Transactions on Electron Devices. 2012. V. 59, N 1. P. 5–11.

УДК 621.3.049.77

Исследование повреждений межслойного пористого $low-k$ диэлектрика при его травлении в плазме

А.А. Резванов^{1,2}, Е.С. Горнев^{1,2}, О.П. Гущин², И.В. Матюшкин²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² НИИ молекулярной электроники
askar.rezvanov@gmail.com

Постоянная миниатюризация функциональных элементов интегральных схем является движущей силой прогресса в микроэлектронике [1]. Одной из главных задач микроэлектронной промышленности является увеличение скорости работы интегральных схем (ИС). В связи с этим, для уменьшения времени задержки передачи сигнала, произошел переход от алюминия (Al), который используется в качестве материала проводника, к меди (Cu), которая имеет меньшее удельное сопротивление. Так же произошла замена классического диоксида кремния (SiO_2 , $k = 4$), используемого в качестве межслойного диэлектрика, так называемыми $low-k$ и пористым $p-low-k$ диэлектриками (OSG , $p-OSG$, $k < 4$). В данной работе исследованы основные механизмы деградации межслойного пористого $low-k$ диэлектрика, вызываемые процессами плазменного травления. Произведен поиск методов защиты боковых стенок $low-k$.

В процессе формирования линий под металлизацию существует множество операций, связанных с воздействием плазмы на диэлектрик. Все они в разной степени влияют на структуру диэлектрика и на значение диэлектрической постоянной. Самым вредоносным эффектом обладает процесс удаления фоторезиста в кислородосодержащей плазме, так как кислородные радикалы легко разрывают связь $Si-CH_3$, замещая ее связью $Si-O$ или $Si-OH$. В результате $low-k$ диэлектрик превращается в пористый гидрофильный материал с высокой диэлектрической проницаемостью [1]. В связи с этим в данной работе изучены физико-химические процессы, происходящие в пористом $SiOCH$ диэлектрике при удалении фоторезиста в кислородосодержащей плазме. На основе модели М.Р. Бакланова и др. [2] разработана модель этих процессов, сформулированных на языке клеточных автоматов. Сделаны первичные оценки для длины свободного пробега O в пористом $SiOCH$ диэлектрике для коэффициента диффузии кислорода и формальдегида в материале, для числа метильных групп, присутствующих в клетке автомата, описана анизотропия импульса кислорода с учетом пористости материала диэлектрика, предложен метод расчета диэлектрической постоянной. Подготовлены исходные данные для дальнейшего моделирования.

Литература

1. *Shamiryay D., Baklanov M., Vanhaelemeersch S., Maex K.* // J. Vac. Sci. Technol. B. 2002. V. 20, N 5. 1923 P.
2. *Baklanov M.R. [et al.]*. The mechanism of *low-k* SiOCH film modification by oxygen atoms // Journal of Applied Physics. 2010. 108. 073303.

УДК 621.315.592

Электрон-электронные взаимодействия в сильнолегированном гетеропереходе Al(x)Ga(1-x)/GaAs

Е.А. Андриященко¹, А.Б. Дюбуа¹, С.И. Кучерявый², А.С. Сафошкин¹

¹ Рязанский государственный радиотехнический университет, ² Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ

alex_sofokl@mail.ru

Работа направлена на выяснение вклада внутриподзонной и межподзонной электрон-электронной релаксации в затухание квантования Ландау осцилляций поперечного магнитосопротивления с использованием фурье-анализа [1]. Исследования осцилляций Шубникова–де Гааза сопротивления ρ_{xx} позволяют изучать энергетический спектр и кинетические параметры (например, эффективная масса, время релаксации и концентрация носителей заряда) вырожденного электронного газа в металлах, полупроводниках и соединениях на их основе. Непосредственно по периоду осцилляции в обратном магнитном поле определяется лишь энергия Ферми. Для получения других параметров необходимо наличие как элементов теории, так и соответствующей процедуры обработки данных эксперимента. Сложность анализа экспериментальных данных возрастает, если в проводимости участвуют носители из двух или более подзон размерного квантования. Методом самосогласованного решения уравнений Пуассона и Шредингера.

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m^*} \frac{d^2}{dz^2} + E(z) \right] \psi_j(z) = E_j \psi_j(z), \quad (1)$$

$$-\frac{d^2V}{dz^2} = \frac{4\pi\rho(z)}{\chi(\omega)}, \quad (2)$$

где $\chi(\omega)$ – диэлектрическая функция были найдены вид энергетической структуры для зоны проводимости наноструктуры и пространственное распределение электронной плотности на уровнях (подзонах) размерного квантования. Для сильнолегированного гетероперехода, аппроксимированного треугольным потенциальным профилем, когда заполнены основная и возбужденная подзоны размерного квантования, получены выражения параметрических зависимостей от температуры, которые объясняют экспериментальные зависимости [2, 3]. Рассмотрим процесс взаимодействия частиц с импульсом k и p . В результате взаимодействия получаются частицы с импульсами $k+q$ и $p-q$. Вероятность такого процесса пропорциональна интегралу столкновений.

$$\sum_{k,p} \delta(E_j(k+q) + E_l(p-q) - E_i(k) - E_k(p)) \times \\ \times f_k f_p (1 - f_{k+q}) (1 - f_{p-q}), \quad (3)$$

где f – функция распределения Ферми–Дирака. Индексы i, j, k, l обозначают следующее: электрон, находящийся в состоянии i , взаимодействует с электроном в состоянии k , в результате чего происходят переходы соответственно в состояния j и l . С точностью до второго члена разложения внешнего возмущающего потенциала теории возмущений выражение для времени «e-e» взаимодействия может быть представлено в виде:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\tau_{ij}^{ee}} &= \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \sum_{k,m} \sum_q \left| V_{tot}^{ijkl}(q, \omega) \right|^2 \times \\ &\times \sum_{k,p} \delta(E_j(k+q) + E_l(p-q) - E_i(k) - E_k(p)) \times \\ &\times f_k f_p (1 - f_{k+q}) (1 - f_{p-q}), \end{aligned} \quad (4)$$

где $V_{tot}^{ijkl}(q, \omega)$ – матричный элемент полного потенциала экранирования. В ряде экспериментальных работ по исследованию особенностей осцилляций поперечного магнитосопротивления Шубникова–де Гааза (ШдГ) в широком диапазоне температур и магнитных полей для объемных 3D и двумерных 2D электронов обнаружены некоторые аномалии, имевшие определенную общность в качественном сходстве, но и существенные различия. Например, была обнаружена осциллирующая зависимость температуры Дингла T_D от температуры T , а следовательно, и времени малоугловой релаксации τ_q от T [3]. Эти осцилляции $T_D(T)$ и $\tau_q(T)$ были обнаружены для сильнолегированных гетеропереходов ($n_s > 8,5 \cdot 10^{11} \text{ см}^{-2}$), в которых заполнена основная и вторая возбужденные подзоны размерного квантования. Была установлена однозначная связь этих аномалий с сильным (для вырожденных 3D и 2D электронов) электрон-электронным взаимодействием. Для качественного объяснения наблюдаемых эффектов необходимо рассмотрение каналов электрон-электронных («e-e») взаимодействий в сложной системе 2D вырожденных электронов.

Литература

1. *Авержиев Н.С., Монахов А.М., Саблина Н.И., Кoenraad P.M.* Об обработке экспериментальных данных по осцилляции магнетосопротивления в двумерном электронном газе // Физика и техника полупроводников. 2003. Т. 37, Вып. 2. С. 169–172.
2. *Дюбуа А.Б., Злотова М.А., Кучерявый С.И., Сафошкин А.С.* Кинетические процессы в умеренно легированном гетеропереходе // Вестник РГРТУ. 2013. № 3(45). С. 88–92.
3. *Ambartsumyan V.A., Andryushchenko E.A., Bukhensky K.V., Dubois A.B., Dvoretzkova E.A., Gordova T.V., Kucheryavy S.I., Mashnina S.N., Safoshkin A.S.* Channels of electron-electron interactions in highly doped heterojunction // Nano-systems: physics, chemistry, mathematics. 2014. V. 5, I. 3. P. 343–353.

УДК 621.3.049.771:537.5

Особенности формирования наноразмерных элементов нитридной электроники с помощью обратной ионной литографии с применением электронного резиста

К.К. Лаврентьев¹

¹ Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

lavrkk@list.ru

В настоящее время в отечественной и мировой микро- и нанoeлектронике остро стоит вопрос увеличения крутизны транзисторов, степени интеграции и рабочей частоты интегральных микросхем (ИМС). Одним из методов улучшения данных характеристик приборов является уменьшение размеров элементов, в частности, создание наноразмерных затворов. Элементы ИМС малых размеров обычно создаются методами иммерсионной фотолитографии или ЭУФ-литографии, требующих изготовления крайне дорогостоящих фотошаблонов и оборудования, либо электронной литографии, производительность которой остаётся очень низкой ввиду малой чувствительности коммерчески доступных резистов. Кроме того, рассеяние электронов, вызванное большой длиной свободного пробега, ухудшает разрешающую способность электронной литографии. Единственным методом, сочетающим высокое разрешение, высокую производительность и отсутствие ограничения применимости массовым производством приборов, связанного с крайне дорогой технологией изготовления шаблонов, является литография с помощью фокусированного ионного пучка (ФИП), позволяющая при малых временах экспонирования создавать наноструктуры с очень малым размером элемента (от 10 нм) вследствие значительно меньшей длины свободного пробега и меньшей длины волны де Бройля ионов [1].

В настоящей работе исследовались эффекты, возникающие при воздействии фокусированного пучка ионов галлия с энергией 30 кэВ на слой электронного позитивного резиста ЭЛП-20 толщиной 100 нм, нанесенный на целевые подложки с помощью центрифуги, а также возможность создания топологии нанoeлектронных приборов методом ионной литографии. Необходимая толщина слоя резиста, ограничиваемая длиной свободного пробега ионов, достигалась разбавлением ЭЛП-20 прилагаемым к резисту растворителем в объёмном соотношении 2:5. Было выполнено экспонирование областей, имеющих форму квадрата и прямой линии, со временем воздействия от 6 до 440 мкс при расстоянии между точками воздействия ионного пучка, равном 25 либо 100 нм, и токе ионного пучка 1 пА. После проявления резиста в прилагаемом к нему проявителе либо в изопропиловом спирте глубина травления данных областей определялась с помощью атомно-силовой микроскопии.

При наименьших дозах экспонирования наблюдалось увеличение растворимости ЭЛП-20 в проявителе, связанное с разрушением внутримолекулярных связей. При дозе D1 (рис. 1) наблюдалось травление проэкспонированных участков резиста в 2-пропанолe на всю толщину слоя. При увеличении времени воздействия ФИП наблюдалась полимеризация резиста, глубина травления ЭЛП-20 в проявителе убывала с увеличением дозы экспонирования в результате полимеризации ЭЛП-20, возможные механизмы которой связаны с нагреванием резиста ионным пучком либо воздействием галлия как катализатора. При ещё большем увеличении дозы экспонирования (до D3) происходило травление резиста ионным пучком. Установлены точные параметры экспонирования ЭЛП-20 для достижения каждого эффекта.

На основе полученных данных по технологическим параметрам разработана методика литографии металлических наноструктур с размерами элементов менее 100 нм с использованием ЭЛП-20. После нанесения резиста и экспонирования вы-

полнялось магнетронное напыление металла и растворение ЭЛП-20 в диметилформамиде. С помощью ионной литографии изготавливались встречно-штыревые преобразователи (ВШП), рассчитанные на частоту до 7 ГГц, и наноразмерные затворы полевых транзисторов на основе нитридных гетероструктур. Ширина металлических штырей в созданных структурах ВШП и затворов транзисторов составляет 90 нм.

В результате данного исследования было продемонстрировано, что на основе разработанной методики возможно создание элементов СВЧ-электроники, в частности, транзисторов с наноразмерными затворами и устройств на ПАВ.

Рис. 1. Вид зависимости эффекта, наблюдаемого при экспонировании ЭЛП-20, от времени T воздействия ФИП

Литература

1. *Wanzenboeck H.D., Waid S.* Focused Ion Beam Lithography // Recent Advances in Nanofabrication Techniques and Applications. 2011. P. 27–50.

УДК 621.315.592

Моделирование профиля легирования бором трехмерных структур методом плазменно-иммерсионной ионной имплантации

И.Ш. Шахсенов¹, А.В. Мяконьких²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Физико-технологический институт РАН

izat.quantum@mail.ru

Перспективным способом улучшения конформности легирования методом плазменно-иммерсионной ионной имплантации является использование плазмы при высоких давлениях, чтобы ионы, проходящие через плазменный слой, испытывали больше столкновений и приобретали более широкое распределение по углам и энергиям [1]. В данной работе рассчитываются распределения концентраций легирующей примеси в трехмерных наноструктурах на поверхности кремния (fin (термин пока не устоявшийся в русской литературе) и тренч структуры с вертикальным и горизонтальным размером 100 нм). Учитывается эффект затенения (отсутствие падения частиц, движущихся под определенными углами, на стенки и дно структур за счет того, что другие элементы структуры физически блокируют их прохождение). Не учитываются эффекты распыления, переосаждения и отражения ионов от стенок мишени.

Сначала рассчитывается распределение ионов по энергиям и углам, проходящих через слой плазмы. Толщина слоя плазмы была получена из экспериментальных данных [2]. Распределения ионов по углам и энергиям получены в диапазоне давлений 30–300 мТорр, и концентрации заряженных частиц $3 \cdot 10^{10}$ – $3 \cdot 10^{12}$ см⁻³. Функции распределения по энергиям и углам, которые мы используем, получены на программе TRIM [3], который воспроизводит процесс взаимодействия ионов с ионами плазменного слоя.

Для плазменно-иммерсионной ионной имплантации используются ионы таких энергий, что выполняется условие $R_p < 3\Delta R_p$, где R_p средний проективный пробег ионов, а ΔR_p среднеквадратичное отклонение проективного пробега [4]. Выполнение этого условия позволяет использовать усеченное нормальное распределение для концентрации ионов в неструктурированной мишени.

Для ионов с заданной энергией и углом падения при помощи усеченного нормального распределения рассчитываются профили легирования отдельных плоских поверхностей структуры с учетом эффекта затенения. Полученные профили усредняются, что дает полный профиль легирования структуры. Под усреднением понимается суммирование профилей с учетом условий границ мишени.

Литература

1. *Vandervorst [et al.]*. Probing doping conformality in fin shaped FET structures // J. Vac. Sci. Technol. B. Jan/Feb 2008. V. 26, N 1.
2. *Sukhanov Ya., Ershov A., Rudenko K. [et al.]*. On the Parameters of Inductively Coupled and Microwave BF3 Plasmas Used for Plasma Immersion Ion Implantation // Plasma Process. Polym. 2005. 2. P. 472–479.
3. URL: <http://www.srim.org>
4. *Данилина Т.И., Кагадей В.А., Анищенко Е.В.* Технология кремниевой нанoeлектроники. Томск: В-Спектр, 2011. 264 с.

УДК 621.375.4

Методы построения высокоскоростных компараторов в субмикронных технологиях с малым напряжением питания

Л.А. Антюфриева^{1,2}, А.А. Журавлев^{1,3}

¹ НИИ молекулярной электроники, ² Московский физико-технический институт (государственный университет), ³ Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

rejkadzhi@yandex.ru

Развитие полупроводниковой технологии движется в направлении уменьшения минимальных топологических размеров элементов схемы и напряжений питания. При этом резко возрастает производительность и функциональность цифровых схем. Масштабирование аналоговых схем не приносит подобных результатов потому, что при проектировании аналоговых блоков разработчикам приходится сталкиваться с рядом проблем, таких как: маленький коэффициент усиления, низкое соотношение сигнал/шум, смещение нуля и большие, по отношению к напряжению питания, пороговые напряжения [1]. Поэтому проектирование аналоговых элементов в субмикронных технологиях с малыми напряжениями питания является актуальной проблемой.

Целью данной работы является разработка методов проектирования высокоскоростных компараторов в субмикронных технологиях с малым напряжением питания.

В данной работе были рассмотрены различные архитектуры стролируемых компараторов, в том числе: компаратор на инверторах [2], компаратор с однокаскадным предусилителем и защелкой [3], компаратор с двухкаскадным предусилителем и комплементарной защелкой [4]. Схемы разрабатывались в среде CADENCE в рамках технологии КНИ 180 нм с напряжением питания 1,8 В.

В дальнейшем разработанные высокоскоростные компараторы будут применяться в проектировании высокоскоростного параллельного аналого-цифрового преобразователя с разрешением 8 бит, поэтому схемы разрабатывались с учетом следующих требований: разрешающая способность < 2 мВ, время задержки < 2 нс, частота переключения > 250 МГц, кроме того, важным является смещение нуля и потребляемая мощность.

В данной работе на примере предложенных схем разработаны методы проектирования высокоскоростных компараторов. Исследованы способы улучшения разрешающей способности схем, быстрогодействия и уменьшения смещения нуля. Показано, что увеличение количества каскадов предусилителя эффективнее увеличения длины каналов транзисторов. Проведен сравнительный анализ характеристик исследуемых схем и выбрана оптимальная для данного применения схема.

Литература

1. Красников Г.Я. Конструктивно технологические особенности субмикронных МОП-транзисторов. М.: Техносфера, 2011. 800 с.
2. Rajeev K., Bhat M.S., Laxminidhi T. Switched Inverter Comparator based 0.5 V Low Power 6 bit Flash ADC // Semiconductor Electronics (ICSE). 2012. P. 613–617.
3. Эннс В.И., Кобзев Ю.М. Проектирование аналоговых КМОП-микросхем. Краткий справочник разработчика. М.: Горячая линия – Телеком, 2005. 454 с.
4. Uyttenhove K., Michiel S.J. Steyaert. A 1.8-V 6-Bit 1.3-GHz Flash ADC in 0.25- μ CMOS // IEEE Journal of Solid-State Circuits. 2003. V. 38, N 7. P. 1115–1122.

Секция эмиссионной и молекулярной электроники

УДК 537.533.2

Разработка электронно-оптической системы на основе вторично-эмиссионной шайбы для автоката- тода

А.Ю. Колодяжный¹, Е.П. Шешин¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
kolodyazhnyj@gmail.com

Катодолюминесцентные лампы являются перспективными источниками искусственного освещения [1], однако до настоящего времени выпуск этих приборов был весьма ограничен, ввиду специфических требований к стабильности и равномерности автоэмиссионного изображения.

Основное направление развития источников света с автокатадами – триодные катодолюминесцентные лампы. В работе [2] автокатод был основан на нескольких пучках углеродных волокон, по 100 волокон в каждом. В ходе испытаний был отмечен стабильный эмиссионный ток до 1 мА. В работе [3] при ускоряющем напряжении 5 кВ источник света имел яркость более 20 000 кд/м².

Задача настоящей работы состоит в разработке прототипа электронно-оптической системы на основе вторично-эмиссионной шайбы (стеклянного цилиндра с высотой и диаметром, равными 2 см, и множеством каналов диаметром 0,5 мм) для автокатада с целью повышения равномерности автоэмиссионного изображения. При попадании электрона в канал наблюдается явление лавинообразного размножения электронов. Для усиления этого эффекта на торцах шайбы размещены электрические контакты.

На данный момент исследовано два варианта электронно-оптической системы, отличающихся друг от друга наличием отклоняющих электродов, которые позволяют задействовать большую площадь торца вторично-эмиссионной шайбы (см. рис. 1).

Исследования проводились в вакуумной камере при давлении остаточных газов $\sim 10^{-6}$ Торр. В ходе работы были получены автоэмиссионные изображения (см. рис. 2) и экспериментально определены оптимальные для данной конструкции значения напряжений на электродах: анод – +9 кВ; катод – –3 кВ; верхний контакт шайбы – +2 кВ; нижний контакт шайбы – +1 кВ; модулятор заземлен; на отклоняющие электроды подавалось переменное напряжение $\pm 0,7$ кВ с частотой 100 Гц. При этом ток анод-катод составил ~ 120 мкА, и никаких паразитных токов замечено не было.

Известно, что для лампы накаливания световая отдача составляет ~ 6 лм/Вт. Световая же эффективность люминофоров для белого цвета составляет ~ 30 лм/Вт (при удельной мощности ~ 1 Вт/см²), т.е. расчетная эффективность катодолюминесцентных ламп с автокатодом на основе УВ в 5 раз больше, по сравнению с обычной лампой накаливания. В совокупности с равномерным автоэмиссионным

изображением это позволяет использовать данную электронно-оптическую систему в катодолюминесцентных лампах.

Рис. 1. Варианты конструкции электронно-оптической системы: 1 – люминесцентный экран; 2 – анод; 3, 5 – верхний и нижний электроды шайбы; 4, 6 – отклоняющие электроды; 7 – модулятор; 8 – катод

Рис. 2. Автоэмиссионные изображения: а – обычной триодной катодолюминесцентной лампы; б – лампы с предложенной электронно-оптической системой; в – лампы с предложенной электронно-оптической системой и отклоняющими электродами

Литература

1. *Лейченко А., Шешин Е., Щука А.* Наноструктурные углеродные материалы в катодолюминесцентных источниках света // *Электроника*. 6. 2007.
2. *Knapp W., Schleussner D., Baturin A.S., Yeskin I.N., Sheshin E.P.* // CRT lighting element with carbon field emitters // *Vacuum* 69. 2003. P. 339–344.
3. *Obraztsov A.N.* Vacuum electronic applications of nano-carbon materials // In book *Nanoengineered Nanofibrous Materials*. 2004. P. 329–339.

УДК 537.533.2

Электронные приборы с автокатадами*Е.П. Шешин*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
sheshin.ep@mipt.ru

Современные тенденции к экономии энергии и экологичности активно способствуют разработке электронных приборов с автокатадами, которые, кроме того, приобретают дополнительные потребительские свойства.

Особенно это касается автокатодов из углеродных материалов, способных работать в высоком техническом вакууме, достаточно легко достижимом в серийных электронных приборах.

На нашей кафедре вакуумной электроники ведется достаточно широкий спектр работ как по новым углеродным материалам для автокатодов, так и по разработке новых поколений электронных приборов.

Основные направления современных разработок, успешно развиваемые на кафедре:

1. миниатюрные рентгеновские трубки;
2. катодолуминесцентные источники общего освещения;
3. источники ультрафиолетового излучения;
4. автоэмиссионные преобразователи теплового излучения в электроэнергию.

Особенности данных электронных приборов представлены на этой конференции.

Новые перспективные направления разработок электронных приборов с наноструктурированными углеродными автокатадами:

1. компенсаторы ионного тока в маневровых двигателях космических аппаратов;
2. двигатели для космических аппаратов малой тяги;
3. СВЧ приборы различного назначения;
4. системы 3D отображения информации с полной визуализацией объекта;
5. проекционные малогабаритные дисплеи;
6. специализированные лампы для вегетативного роста растений в теплицах и оранжереях.

УДК 537.533.2; 537.533.9; 621.32; 621.38; 628.9.03

**Эффективность источников света общего назначения
и перспективы разработки и использования автокатодных
люминесцентных ламп***Е.П. Шешин*¹, *В.Б. Куреев*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
sheshin.ep@mipt.ru

Сегодня общепризнано, что одной из наиболее актуальных задач мировой экономики является энерго- и ресурсосбережение. В полной мере это относится ко всем светотехническим приборам и устройствам, в частности, и к источникам света общего назначения.

В данной работе рассмотрен подход к оценке экономической эффективности источников света общего назначения, основанный на сопоставлении потребительского эффекта изделия (для источника света общего назначения это — генерация светового потока заданного спектрального состава в течение определённого периода времени) и дисконтированных к начальному периоду распределённых во времени

расходов на его установку, эксплуатацию и утилизацию. Нами предложен простой интегральный критерий оценки экономической эффективности источников света (при близких спектральных характеристиках и прочих равных условиях) — (размерность лм·ч на денежную единицу), учитывающий технические параметры самого источника света, его производственные и экологические характеристики, а также характеристики эксплуатации источника света, изменения экономической конъюнктуры, а также ожиданий потребителя во времени:

$$Ef = \left(\frac{P}{S \times T} + \frac{P_{el}}{E \times D} \right)^{-1}, \quad (1)$$

где — световая отдача, измеряемая в лм/Вт; — световой поток в лм; — ресурс работы в часах; — затраты в денежных единицах на производство и последующую утилизацию (установочная стоимость источника света с учётом экологических издержек на его производство и приведённых к периоду начала эксплуатации экологических издержек на его эксплуатацию и утилизацию); — цена электроэнергии в денежных единицах на Вт·час на момент установки; — параметр дисконтирования, характеризующий приведение эксплуатационных затрат, распределённых во времени с учётом ожиданий потребителя и рисков к периоду установки источника света. Параметр объединяет в единый показатель и отражает динамику изменения цены электроэнергии, динамику её потребления (режимы работы источника света во времени в период его использования) с учётом динамики изменения интегральных экономических характеристик и психологических аспектов ожиданий потребителя по распределению платежей во времени. При различных предположениях относительно экономической конъюнктуры, психологии потребителя, динамики распределения и общего периода платежей и времени эксплуатации источника света параметр может варьироваться в широких пределах (ориентировочно наиболее вероятный диапазон значений от 2 до 10).

В работе проведены оценки эффективности различных существующих источников света общего назначения в соответствии с выражением (1). Так, например, для обычной люминесцентной энергосберегающей лампочки проведённая оценка даёт значение

$$Ef = 25 \text{ клм} \cdot \text{час/руб.} \quad (2)$$

Эту величину (при принятом для оценки тарифе на электроэнергию 3 руб./кВт·ч и значении параметра) можно принять за уровень эффективности, который должен достигаться источником света, для того, чтобы он мог составить достойную конкуренцию существующим на рынке энергосберегающим образцам.

Это значение можно принять как ориентир и для разработок в области источников света общего назначения, среди которых, по нашему мнению, весьма перспективны автокатодные люминесцентные лампы (АКЛЛ) [1], прежде всего за счёт возможности достижения низких экологических издержек и низкой себестоимости массового производства (планируется достичь для лампы со световым потоком 1000 лм себестоимости производства не более 10–15 руб., что обеспечивает при цене продаж — 50 руб. рентабельность производства и сбыта более 300%) при большом сроке службы — 50 000 часов и достаточно высокой световой отдаче АКЛЛ (свыше 60 лм/Вт). Такие параметры обеспечивают значение

$$Ef \geq 50 \text{ клм} \cdot \text{час/руб.}, \quad (3)$$

что превышает эффективность обычной энергосберегающей лампы в 2 раза. Такую же эффективность для светодиодов можно достигнуть только при условии обеспе-

чения их световой отдачи не менее 100 лм/Вт и цене не более 300 руб. за источник с таким же световым потоком и сроком службы.

Литература

1. *Егоров Н.В., Шешин Е.П.* Автоэлектронная эмиссия. Принципы и приборы: учебник-монография. Долгопрудный: Интеллект, 2011. 704 с.

УДК 531.768

Экспериментальные исследования макета детектора параметров движения для решения задачи персональной навигации человека

*Д.Л. Зайцев*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
Dmitry_zaytsev@mail.ru

Актуальность исследования обусловлена огромной потребностью современного рынка инерциальных измерителей в элементной базе, способной удовлетворить как требованиям высокой точности измеряемых параметров, так и условиям с жесткими ограничениями по массе, габаритам, потреблению. Такое сочетание взаимно противоречивых требований обусловлено необходимостью создания навигационных и измерительных систем для малогабаритных аппаратов различного назначения, персональных навигационных систем, робототехники и систем виртуальной реальности. Особенно критично сочетание указанных свойств при проектировании и разработке персональных навигационных комплексов [1].

В ходе натурных испытаний проводилась запись выходного сигнала всех каналов миниатюрного детектора на компьютер системы сбора данных с одновременной регистрацией хода эксперимента цифровой видеокамерой, синхронизованной по времени с системой сбора данных. В процессе эксперимента исследовались показания датчиков макета детектора, закрепленных на ногах пешехода при его движении вдоль размеченного прямоугольника размером 10 × 20 метров. При этом постановка стопы на каждом шаге на реперные участки производилась в соответствии с разметкой. Полученные записи обрабатывались в режиме offline с помощью разработанного алгоритма. Обработка данных эксперимента позволила установить четкое соответствие с видеорядом эксперимента и выделить фазы ходьбы пешехода, а именно, фазу покоя стопы на полу, фазу начала возобновления движения, фазу, соответствующую непосредственному перемещению в пространстве, фазу окончания движения. В процессе движения все датчики из состава макета детектора регистрировали параметры движения (угловые и линейные ускорения ноги пешехода в местах закрепления сенсоров детектора) с сохранением выходного сигнала в пределах рабочего диапазона датчиков. Результаты натурального эксперимента в целом соответствуют работе алгоритма выделения фаз движения стопы человека [2], тем не менее по итогам испытаний потребовалась дополнительная оптимизация алгоритмов. Так в частности, была установлена надлежащая работа разработанного алгоритма определения фаз движения стопы в условиях прямолинейного движения [2]. При поворотах алгоритм не всегда срабатывал и потребовалась его доработка. На рис. 1 изображен график выходного сигнала датчика вращательных движений при повороте испытателя на 90 градусов.

Видно, что второй всплеск, соответствующий началу фазы торможения, отсутствует. Была проведена доработка алгоритма, смысл которой заключался в иден-

тификации фазы торможения стопы датчиком угловых ускорений. Если фаза торможения обнаруживается, то алгоритм остается без изменений, если же фазу торможения стопы из показаний датчика угловых ускорений найти не удалось, то для момента начала фазы торможения стопы вместо усреднения временных интервалов двух типов датчиков берутся значения, полученные из данных датчика линейных ускорений.

Рис. 1. Данные, полученные при развороте экспериментатора для датчика вращательных ускорений по оси ординат отсчеты АЦП

Литература

1. Антонов А.Н., Зайцев Д.Л. Создание миниатюрного малошумящего гироскопа на основе молекулярно-электронного датчика угловых движений и микромеханического сенсора // Материалы XII Конференции молодых ученых «Навигация и управление движением» // Гироскопия и навигация. 2010. № 2(69). 63 с.
2. Зайцев Д.Л. Инерциальная автономная система навигации человека на основе миниатюрных высокоточных датчиков, результаты исследований // Труды 56-й научной конференции МФТИ Всероссийской научной конференции. Физическая и квантовая электроника, ISBN 978-5-7417-0478-3. М.: МФТИ, 2013. С. 145–146.

УДК 537.533.9

Каскадная люминесценция как способ повышения энергоэффективности катодолуминофоров

*Д.И. Озол*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
ozol.mipt@gmail.com

В связи с разработкой высокоэффективных автоэмиссионных источников излучения представляет интерес повышение КПД η свечения катодолуминофоров. В настоящее время катодолуминофоры на практике имеют энерговыход не выше 20–25% [1–4].

Основа катодолуминофора — полупроводник либо диэлектрик — поглощает энергию быстрых электронов и преобразует её в энергию множества пар электронов и дырок (e - h -пар), которые далее термализуются, и, будучи захвачены центрами свечения (ими обычно являются атомы активатора), возбуждают их. Основные потери — от 60% первоначальной энергии — приходятся именно на стадию термализации. Далее возможны потери (в принципе устранимые) за счёт безызлучательной рекомбинации на дефектах решётки и др. и т.н. стоксовы потери, обусловленные тем, что энергия испускаемого центром свечения фотона всегда меньше ширины запрещённой зоны основы. Таким образом, каждая термализованная e - h -пара в идеальных условиях создаёт один фотон.

Суммарный КПД может быть приближенно записан [4] в следующем виде:

$$\eta = (1 - r) \frac{\langle hv \rangle}{\beta E_g}, \quad (1)$$

где r — коэффициент отражения электронов, $\langle hv \rangle$ — средняя энергия испущенного фотона, E_g — ширина запрещённой зоны основы, β — коэффициент, характеризующий среднюю цену рождения e - h -пары. Исходя из экспериментальных данных обычно принимается $\beta \sim 3$ (см., напр., [5]). Как показано Ю.М. Поповым в [1], это вытекает из зонной структуры полупроводников и $\beta \sim 3$ для прямозонных полупроводников, в которых эффективные массы электронов и дырок приблизительно равны, откуда следует, что η не может превышать 33%, а с учётом прочих (безызлучательных и стоксовых) потерь — 25–30% в зависимости от длины волны испускаемого излучения.

Существуют указания на то, что в широкозонных ($E_g > 6$ –8 эВ) диэлектриках цена пары составляет уже не 3–4 E_g , а лишь 2 E_g [6, 7]. Это поднимает теоретический предел эффективности катодолуминесценции от 33% до 50%, но, т.к. в классических катодолуминофорах каждая e - h -пара рождает не более одного фотона, стоксовы потери люминофора, излучающего в видимом диапазоне $\langle hv \rangle \sim 2$ –3 эВ), неприемлимо велики (более 50%), что при самых оптимистичных предположениях даёт η не более 10–20%.

Однако известно явление т.н. каскадной люминесценции, при которой один фотон высокой энергии рождает два фотона меньшей энергии. Каскадные люминофоры в последние десятилетия привлекают внимание в связи с попытками создания эффективных люминесцентных источников света, преобразующих ВУФ-излучение в видимый свет [8–10]. В большинстве известных каскадных люминофоров испускание двух фотонов происходит путём двух последовательных излучательных переходов в одном центре свечения, но в принципе представимы и другие варианты — напр., процессы, обратные происходящим в антистоксовых фотолуминофорах (излучение фотона центром свечения с передачей «остаточной» энергии другому цен-

тру свечения либо передача энергии двум другим центрам), а также испускание нескольких фотонов путём последовательных межцентровых рекомбинаций и др.

Таким образом, в принципе возможно испускание на каждую $e-h$ -пару двух или более фотонов видимого диапазона люминофором с широкозонной основой. Снижение стоксовых потерь в широкозонных основах путём многофотонного излучения до 10–20% позволило бы достичь КПД катодолюминесценции 30–40%.

Автор благодарит за обсуждение и ценные комментарии Н.П. Социна и М.И. Данилкина.

Литература

1. Левшин В.Л., Попов Ю.М. [и др.]. Исследование катодолюминесценции цинк-сульфидных и некоторых других люминофоров // Труды ФИАН. 1963. Вып. 23.
2. Гугель Б.М. Люминофоры для электровакуумной промышленности. М., 1967.
3. Ozawa Yuji. Cathodoluminescence and Photoluminescence: theories and practical applications. CRC Press, 2010.
4. Luminescence. From Theory to Applications / ed. by Cees Ronda. Wiley, 2008.
5. Alig R.C., Bloom S. Electron-Hole-Pair Creation Energies in Semiconductors // Physical Review Letters. 1975. V. 35, N 22. P. 1522.
6. Алужер Э.Д., Лусис Д.Ю., Чернов С.А. Электронные возбуждения и радиолоуминесценция щелочно-галогидных кристаллов. Рига: Зинатне, 1979. 251 с.
7. Васильев А.Н., Михайлин В.В. Введение в спектроскопию диэлектриков. М., 2000.
8. Родный П.А. Каскадная эмиссия фотонов в люминофорах // Оптика и спектроскопия. 2000. Т. 89, № 4. С. 609–616.
9. Feldmann C. [et al.]. Quantum efficiency of down-conversion phosphor LiGdF₄:Eu // Journal of luminescence. 2001. V. 92, N 3. P. 245–254.
10. Meltzer R.S. Quantum-cutting phosphors, in Phosphor handbook 2 / ed. by W.M. Yen, S. Shionoya, H. Yamamoto. P. 3, Ch. 5. P. 507–529. CRC Press Taylor & Francis Group, 2006.

УДК 537.533.9, 537.533.7, 537.58

Композитный катодный материал на основе углерода с пониженной работой выхода в режиме термо-автоэлектронной эмиссии

С.В. Лобанов¹, Е.П. Шешин¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
ggle.org@gmail.com

Цель настоящей работы состояла в исследовании композитного материала на основе углерода и тройного карбоната (Ba, Sr, Ca)CO₃ в режиме термо-автоэлектронной эмиссии и характеристики свойств в температурном диапазоне 0–1100 °С и величинами анодных напряжений в диапазоне 5–8 кВ.

В основе создания этого материала лежит тройной карбонат, который обладает высоким сходством с углеродом и обладает пониженной работой выхода.

Катод изготавливался прессованием порошка, полученного совместным измельчением пирографита и тройного карботана, на тантал/вольфрамовой подложке.

На рис. 1 показана фотография одного из исследованных катодов. Слой тантала с отверстием в 1 мм был приварен контактной сваркой к вольфрамовой подложке, а затем порошок был вручную запрессован в это отверстие. Это было сделано для

придания катоду большей механической прочности. В результате катод получается $d = 1$ мм в диаметре и $h = 0.1$ мм в высоту.

Катоды испытывались в лаборатории вакуумной техники МФТИ в вакуумной установке при давлении $\sim 10^{-6}$ Торр., до нас подобные катоды испытывались на предприятии НИИ Титан (Чупина М.С.).

Исследовались различные катоды при разных зазорах 4–8 мм и напряжениях в пределах 5–9 кВ.

Максимальные отбираемые токи составляли 0.5 мА, при увеличении тока происходила быстрая деградация катода.

На рис. 2 представлен пример зависимости катодного тока от относительной температуры катода. Температура измерялась узкоспектральным пирометром на нагревательном элементе. Можно заметить, что при температуре более 500 °С происходит термополевое активирование катода, которое, как предполагается, сопровождается формированием слоистого соединения графита с добавлением активного вещества в межплоскостные пространства. Это будет известно из результатов микроскопии.

Рис. 1. Фотография катода на тантал/вольфрамовой подложке

Рис. 2. Пример зависимости катодного тока от температуры нагревательного элемента $I(T)$

Литература

1. *Шешин Е.П.* // Структура поверхности и автоэмиссионные свойства углеродных материалов. М.: МФТИ, 2001.
2. *Елинсон М.И., Васильев Г.Ф.* // Автоэлектронная эмиссия. М.: Гос. изд. физ.-мат. лит., 1958.

УДК 531.768

Малозумящий сейсмический DC-акселерометр на основе молекулярно-электронного и микромеханического сенсоров

А.В. Неешпапа¹, А.Н. Антонов¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
antonov.mipt@gmail.com

Разработана теоретическая модель, описывающая комплексирование сигнала молекулярно-электронного сейсмического акселерометра с сигналом микромеханического гироскопа. Данное решение позволяет расширить частотный диапазон работы акселерометра вплоть до 0 Гц, т.е. сигнала постоянного ускорения, и сохранить при этом корректную фазово-частотную характеристику. Оптимальные шумовые параметры достигаются посредством выбора частоты «сшивки» сигналов на основе сравнительного анализа шумовых характеристик используемых датчиков.

Создан экспериментальный образец малозумящего DC-акселерометра, в котором используются молекулярно-электронный датчик типа MTSS-1043A и микромеханический гироскоп ADXL203. В данном устройстве объединение датчиков реализуется посредством аналоговых фильтров первого и второго порядков. Итоговая неравномерность АЧХ в области пересечения частотных диапазонов датчиков составляет ± 0.5 дБ, при этом ФЧХ остается близкой к нулю. Шумовая характеристика экспериментального акселерометра представлена на рис. 1 в сравнении с характеристикой стандартного акселерометра MTSS-1043A и сейсмометра СМЕ-6011.

Достигнутый уровень шумов в области низких частот может быть значительно улучшен, если использовать более низкошумящий MEMS. Помимо этого, возможна реализация метода средствами цифровой электроники. В этом случае сигналы с датчиков сначала оцифровываются независимо друг от друга, а уже затем фильтруются и объединяются. Цифровая обработка сигнала позволит использовать фильтры 3-го и более высокого порядков и, таким образом, значительно уменьшить шум в области пересечения частотных диапазонов датчиков.

Рис. 1. Шумовые характеристики экспериментального образца DC-акселерометра в сравнении со стандартным акселерометром MTSS-1043A и сейсмометром СМЕ-6011

Литература

1. Антонов А.Н., Зайцев Д.Л. Создание миниатюрного малозумящего гироскопа на основе молекулярно-электронного датчика угловых движений и микромеханического сенсора // Материалы XII Конференции молодых ученых «Навигация и управление движением». Гироскопия и навигация. 2010. № 2(69). С. 63.

Секция квантовой электроники

УДК 53.098

Моделирование эволюции заселенностей спиновых состояний NV-центра в алмазе

В.А. Овчинников¹, А.В. Цуканов²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Физико-технологический институт РАН

valery.ovchinnikov@phystech.edu

NV-центры в алмазах рассматриваются в качестве основы для создания кубитов, способных работать при комнатной температуре, и однофотонных источников оптического излучения [1]. Поэтому столь важна задача осуществления контроля над состояниями NV-центра, а также задача увеличения скорости этого управления.

Для того чтобы построить кубит, необходимо выбрать два базисных состояния, отвечающих 0 и 1. В случае с NV-центром принято выбирать за такие состояния два из трех спиновых состояний.

Многие работы на эту тему используют управляющее излучение малой амплитуды, чтобы модель могла вписываться в рамки приближения вращающейся волны. При использовании такой модели можно пренебречь паразитной заселенностью неиспользуемого уровня NV-центра и решать задачу в двухуровневом приближении. Такая задача может быть решена аналитически, однако при данном подходе невозможно достичь высоких частот вращения спина.

В нашей работе рассмотрено управление состоянием NV-центра с помощью сильного поля, когда энергия управляющего поля близка к энергии резонансного перехода между уровнями NV-центра. В такой модели приходится учитывать, что невозможно осуществлять переносы заселенностей только между двумя уровнями NV-центра, неизбежно появляется ненужная, паразитная заселенность третьего уровня. Такая задача на данный момент может быть решена только численным моделированием.

В нашей модели рассматриваются два вида управления состоянием NV-центра: с помощью микроволнового и с помощью оптического излучения [2]. Управление микроволновым полем осуществляется над кубитом, находящимся в постоянном магнитном поле, что позволяет разделить энергетические уровни с проекциями спина на 1 и -1 . Рассматриваются различные огибающие микроволнового импульса. Для моделирования оптического управления на данный момент используется однофотонное приближение. Расчеты производятся для NV-центра, помещенного в резонатор, так как это представляется практичным [3]. В таких условиях возникают диссипации, которые в нашей модели учитываются феноменологически.

Результаты моделирования показывают, что в сильном поле действительно можно добиться намного более высоких частот вращения спина NV-центра, нежели в слабом. Об этом также свидетельствуют работы [4, 5].

Результаты моделирования заселенностей, управляемых микроволновым полем (рис. 1), показали, что при одинаковых длительностях управляющего импульса

наилучшие показатели скорости получаются при использовании огибающей в виде гауссиана. Моделирование управления оптическим излучением (рис. 2) наглядно демонстрирует эволюцию заселенностей полезных и паразитного уровней и диссипативные эффекты.

Расширение модели на случай несколько кубитов позволит моделировать квантовые регистры и выполнение расчетов с их помощью.

Рис. 1. Эволюция заселенностей уровней NV-центра под воздействием микроволнового поля

Рис. 2. Эволюция заселенностей уровней NV-центра под воздействием оптического поля

Литература

1. Цуканов А.В. NV-центры в алмазе. Часть 1. Общие сведения, технология изготовления, структура спектра // Микроэлектроника. 2012. Т. 41, № 2. С. 104–119.
2. Цуканов А.В. NV-центры в алмазе. Часть 2. Спектроскопия, измерения, вантовые операции // Микроэлектроника. 2012. Т. 41, № 3. С. 163–180.
3. Цуканов А.В., Катеев И.Ю., Орликовский А.А. Квантовый регистр на основе алмазного волновода с NV-центрами // Труды Физико-технологического института. 2012. Т. 22. С. 23–38.

4. *Fuchs G.D., Dobrovitski V.V., Toyli D.M., Heremans F.J., Awschalom D.D.* Gigahertz Dynamics of a Strongly Driven Single Quantum Spin // *Science*. 2009. V. 326, N 5959. P. 1520–1522.
5. *London P., Balasubramanian P., Naydenov B., McGuinness L.P., Jelezko F.* Strong driving of a single spin using arbitrarily polarized fields // *Physical Review A*. 90. 2014.

УДК 535.015

**Экспериментальное исследование системы по
восстановлению фазовой информации для задачи
когерентного сложения лазерных пучков**

С.Д. Польских¹, П.А. Семёнов^{2,1}, А.С. Гук²

¹ ОАО «Национальный центр лазерных систем и комплексов «Астрофизика», ² ОАО
«Швабе-исследования»
piter@bk.ru

В настоящее время во многих мощных высокотехнологичных лазерных комплексах необходимо использование излучения с высокой средней мощностью и малой расходимостью. При этом, например, для волоконных лазеров увеличение максимальной мощности излучения, при близкой к дифракционной расходимости выходного пучка, ограничивают нелинейные процессы в активной среде [1]. Именно поэтому в последние годы широкое распространение получили многоканальные лазерные системы с фазовой синхронизацией излучателей в каждом канале. Среди них важное место занимают методы, основанные на активном управлении параметрами излучения [2]. На данный момент наибольшей популярностью пользуются распределённые адаптивно оптические системы на основе алгоритма параллельной стохастической аппроксимации градиента [3].

В настоящей работе рассмотрен альтернативный вариант системы когерентного сложения с активной обратной связью с многоапертурным датчиком волнового фронта без опорного пучка, в основе работы которого лежит алгоритм Гершберга–Сэкстона [4]. Данный алгоритм позволяет восстанавливать комплексные поля на апертуре линзы и в ее фокальной плоскости по распределениям их интенсивностей.

Схема экспериментального исследования по восстановлению фазовой информации представлена на рис. 1. Излучение He–Ne-лазера, после расширения и коллимации, попадает на маску, моделирующую независимую семиканальную лазерную систему с различным фазовым сдвигом в каждом канале (рис. 2). Фазовый сдвиг моделировался путём помещения в каждый канал разделительной маски стёкол разной толщины. Диапазон изменения толщины стекла — от 0,66 мм до 0,97 мм, с шагом 0,05 мм. Далее, проходя через светоделительную пластину, часть излучения возвращается обратно в интерферометр, где регистрируется TV-камерой. Другая часть фокусируется линзой на поверхность CCD-камеры, которая регистрирует распределение интенсивности в фокальной плоскости. Полученные распределения попадают в вычислительное устройство, где с помощью алгоритма Гершберга–Сэкстона происходит восстановление фазовой информации.

Результаты физического моделирования показывают принципиальную возможность восстановления фазовой информации и использования данной системы в качестве многоапертурного датчика волнового фронта. Для реализации фазовой синхронизации в экспериментальную установку необходимо внести адаптивную систему обратной связи по управлению фазовыми сдвигами. Данная задача может

быть решена с помощью использования жидкокристаллических модуляторов либо составных зеркал. В настоящей работе рассматривается возможность использования для управления фазовой информацией системы на основе акустооптики.

Рис. 1. Схема эксперимента по восстановлению фазовой информации 7 непрерывных лазерных пучков

Рис. 2. Общий вид разделительной маски

Литература

1. Dawson J.W., Messerly M.J., Beach R.J. [et al.]. Analysis of the scalability of diffraction-limited fiber lasers and amplifiers. Opt. Express, 2008. V. 16. P. 13420–13266.
2. Польских С.Д., Семёнов П.А. Адаптивная оптическая система на основе алгоритма Гершберга–Сэкстона для фазовой синхронизации одномодовых лазерных излучателей // Оптика атмосферы и океана. 2014. Т. 27, № 02. С. 100–104.
3. Vorontsov M.A., Lachinova S.L. Laser beam projection with adaptive array of fiber collimators // J. Opt. Soc. Am. A. 2008. V. 25, N 8. P. 1949–1973.
4. Gerchberg R.W., Saxton W.O. A practical algorithm for the determination of phase from image and diffraction plane pictures // Optik (Stuttgart), 1972. V. 35, N 2. P. 237–246.

УДК 535.231.16

Исследование технологии лазерного ударного упрочнения материалов

Е.Л. Федичкина¹, С.Д. Польских¹, Н.В. Артюшкин¹, П.А. Семёнов¹

¹ ОАО «Национальный центр лазерных систем и комплексов "Астрофизика"»
fedichkina.el@yandex.ru

Одним из наиболее важных показателей любой техники является её надежность. Этот параметр существенно зависит от усталости узлов и элементов конструкции. Увеличение срока появления усталости может быть достигнуто при изменении микроструктуры или наложении сжимающего остаточного напряжения в областях поверхности материала. В настоящее время в промышленном производстве представлен целый спектр технологических процессов, обеспечивающих повышение усталостной прочности и стойкости металла за счет создания в поверхностном слое сжимающих остаточных напряжений [1], однако каждый из этих технологических процессов имеет свои ограничения.

В данной работе рассматривается технология лазерного ударного упрочнения, позволяющая создавать более глубокие остаточные напряжения, а также не увеличивать шероховатость поверхности [2, 3].

Технология лазерного ударного упрочнения (ЛУУ) – метод обработки поверхности, который обеспечивает появление более глубокого слоя сжимающих остаточных напряжений в поверхностном слое до миллиметра, тогда как механический наклеп – не более 0,25 мм.

Метод лазерного ударного упрочнения обладает целым рядом достоинств и преимуществ перед обычным механическим наклепом.

1. ЛУУ может создавать на поверхности детали зону остаточного сжимающего напряжения до 1 мм в глубину или больше, тогда как обычные методы ударного наклепа только до 0,25 мм.
2. При использовании ЛУУ практически отсутствует изменение первоначального профиля поверхности. Даже очень тонкие детали могут быть обработаны лазером без их деформации.
3. Лазерной обработкой могут быть упрочнены области, недоступные для других видов упрочнения (например, дробеструйных), такие как малые закругления и вырезы.
4. Уникальным достоинством метода лазерного упрочнения является возможность регулирования и контроля лазерного луча в режиме реального времени.

В настоящей работе проведены экспериментальные исследования (рис. 1) по ударному упрочнению образцов из меди и алюминия лазером Nd:YAG ($\lambda \approx 1,06$ мкм; $E_{\text{в импульсе}} \approx 50$ Дж; $\tau \approx 20\text{--}30$ нс.). Разработана интерференционная схема по измерению поверхностных напряжений методами спектрального анализа [4].

Рис. 1. Схема экспериментальной установки по исследованию лазерного ударного упрочнения

Литература

1. Новиков А.С., Шулов В.А., Энгелько В.И. [и др.]. Сильноточные импульсные электронные пучки для авиационного двигателестроения. М.: Дипак, 2012. 292 с.
2. Montros C.S. [et al.]. Лазерная ударная обработка и её воздействие на микроструктуру и свойства металлических сплавов: обзор // International J. Fatigue. 2002. V. 24. P. 1021–1036.
3. Артюшкин Н.В., Соколов В.Г. Технологические применения мощных лазеров. Лазерно-оптические системы и технологии. М.: Астрофизика, 2009. С. 24–32.
4. Панин С.В., Сырямкин В.И., Глухих А.И. Применение спектрального анализа изображений поверхности для изучения процессов усталостного разрушения на мезомасштабном уровне // Автометрия. 2003. Т. 39, № 4. С. 79–92.

УДК 621.373.826

Невозмущающий метод измерения порога зоны захвата в Зеемановском лазерном гироскопе

А.П. Макеев¹

¹ ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»

makstal@mail.ru

Существует много методов определения порога захвата, основанных на анализе нелинейных искажений амплитудно-частотных характеристик кольцевого лазера (см., например, [1]). В случае зеемановского кольцевого лазера до настоящего времени величина порога захвата определялась по величине подставки, при которой исчезает сигнал биений частот встречных волн [2]. Однако при такой процедуре измерений возникают значительные погрешности измеряемого порога захвата, связанные с гистерезисными явлениями при входе и выходе кольцевого лазера из зоны захвата. Вследствие этого возникает неоднозначность определения величины порога захвата и значение порога при выходе из захвата может в несколько раз превышать значение, определяемое при входе в зону захвата [3].

В настоящей работе для определения порога захвата в зеемановском кольцевом He-Ne-лазере с длиной волны 632.8 нм использовался метод, основанный на измерении малых искажений частотной характеристики кольцевого лазера [4]. Величина

порога захвата определялась при аппроксимации частотной характеристики формулой

$$\nu = \sqrt{\Omega^2 - \Omega_L^2},$$

где ν — частота биений встречных волн; Ω — скорость вращения; Ω_L — порог зоны захвата. Такой метод позволяет устранить неоднозначности в определении величины порога захвата.

Измерения проводились в кольцевых лазерах, с четырехзеркальным резонатором с неплоским контуром, длина периметра которого составляла 16 см. Использовались многослойные диэлектрические зеркала с покрытиями ионного напыления со слоями из $\text{Ta}_2\text{O}_5\text{-SiO}_2$ и $\text{TiO}_2\text{-SiO}_2$.

Показано, что используемый нами метод дает корректную величину порога захвата. Эта величина не зависит от скорости сканирования частоты подставки, превышения усиления над потерями лазера. Кроме того, при введении противофазного хода двух пьезокорректоров лазера наблюдается характерная для обратного рассеяния интерференционная картина. Сравнение результатов для двух методов показало, что метод измерения по входу в захват приводит к систематическому занижению величины порога (до 3–5 раз).

На рис. 1 представлены частотные характеристики кольцевого лазера для двух значений скорости сканирования частоты подставки. При малой скорости сканирования наблюдается заметное отклонение от теоретической аппроксимационной зависимости, объясняющее различие величин порога захвата, измеренных двумя упомянутыми методами.

Эти гистерезисные явления вызваны эффектом инерционного обратного рассеяния. При нахождении кольцевого лазера в течение 5–10 секунд вблизи порога захвата значение порога заметно уменьшается. Значительное увеличение частотной подставки приводит к обратным релаксационным процессам с постоянной времени от 2 до 5 секунд. Анализ временных зависимостей частоты биений, амплитуды и фазы переменных составляющих интенсивностей встречных волн кольцевого лазера показал, что в таком режиме изменяются комплексные коэффициенты связи встречных волн.

Рис. 1. Частотные характеристики зеemanовского лазерного гироскопа при различной скорости сканирования частотной подставки

Литература

1. *Алексеев С.Ю., Чиркин М.В., Молчанов А.В., Захаров М.А.* Методика измерения порога синхронизации при изготовлении и эксплуатации прецизионных лазеров // Гироскопия и навигация. 2013. № 2. С. 75–83.
2. *Ермак Е.М., Стельников А.О., Тихменев Н.В.* Влияние температуры окружающей среды на захват частот встречных волн в лазерном гироскопе // Труды XI межвузовской научной школы молодых специалистов «Концентрированные потоки энергии в космической технике, электронике, экологии и медицине». 2009.
3. *Зборовский В.А., Куликов В.Н., Переверзев А.В., Цигуро Н.Г., Шокин Б.А.* Влияние взаимодействия излучения с веществом отражателей на характеристики кольцевого лазера // Квантовая электроника. 1978. Т. 5, № 3. С. 521–525.
4. *Азарова В.В., Бессонов А.С., Макеев А.П., Петрухин Е.А.* Установка для измерения порога статического захвата в зеemanовском кольцевом лазере. Патент на полезную модель № 138509. Приоритет 25.11.2013.

УДК 535

Исследование гистерезиса зоны захвата в зеemanовском лазерном гироскопе

Ю.Ю. Брославец¹, А.Р. Покровская¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
pokrovskaya@phystech.edu

Ключевой проблемой в создании лазерных гироскопов, как показывают экспериментальные и теоретические исследования, является захват частот встречных волн [1], [2]. Зона захвата (область, где частоты встречных волн равны) оказывает большое влияние на точность измерений прибора. В настоящее время существуют способы уменьшения влияния зоны захвата, заключающиеся во введении частотной подставки, что позволяет вывести рабочую точку лазерного гироскопа на линейный участок частотной характеристики. Частотную подставку можно создать, используя эффекты Зеemана и затягивания частоты, которые используются в зеemanовском лазерном гироскопе, применяющемся в данной работе.

Основной причиной возникновения зоны захвата является эффект обратного рассеяния на зеркалах резонатора [1]. Экспериментальные измерения (рис. 1) зоны захвата показали (рис. 2), что вход и выход из области захвата частот происходит при различных значениях угловой скорости или величине магнитного поля, обеспечивающего расщепление частоты, что свидетельствует о наличии гистерезиса в зоне захвата (рис. 2). Появление гистерезиса связано с изменением свойств зеркал при работе гироскопа в области захвата частот. В результате проявления гистерезиса зона захвата может увеличиваться в несколько раз (рис. 2).

В работе было исследовано влияние тока накачки и других параметров гироскопа на величину гистерезиса зоны захвата. Проведенные измерения показали, что с увеличением тока накачки величина гистерезиса растет (рис. 3).

Рис. 1. Схема экспериментальной установки

Рис. 2. Выходная характеристика гироскопа

Рис. 3. Зависимость гистерезиса от времени нахождения в зоне захвата при различных токах накачки

Литература

1. Аронович Ф. Лазерные гироскопы // Применения лазеров / под ред. В.П. Тычинского; пер. с английского. М.: Мир, 1974. С. 201–206
2. Азарова В.В., Голяев Ю.Д., Дмитриев В.Г. Кольцевые газовые лазеры с магнитооптическим управлением в лазерной гироскопии // Квантовая электроника. 2000. Т. 30, № 2. С. 96–104.

УДК 535

Дрейф гироскопа обусловленный деформацией оптического контура резонатора

Ю.Ю. Брославец^{1,2}, Е.А. Полукеев^{1,2}, А.А. Фомичев^{1,2}

¹ ЗАО «ЛАЗЕКС», ² Московский физико-технический институт (государственный университет)

epolukeev2105@yandex.ru

В работе приводятся результаты исследований зависимости дрейфа зеемановского лазерного гироскопа от искажений геометрии резонатора, возникающих в его оптическом контуре.

Искажения могут быть вызваны как влиянием погрешностей изготовления гироскопа, так и воздействием различных факторов в процессе работы гироскопа (неоднородное расширение и изменение показателя преломления вследствие влияния температуры, работа системы регулировки периметра). Для оценки такого влияния можно воспользоваться, например, вариацией Аллана [1].

В экспериментальных исследованиях изменение величины подставки и дрейфа при изменении температуры и магнитного поля частично может быть скорректировано согласно с формулами

$$\Delta\nu\Delta\frac{G_0}{k}\frac{2\Delta\nu_z\Delta\nu_r}{\Delta\nu_D}, \quad \Delta\nu_z = \pm\frac{g\mu_B H}{h}, \quad \Delta\nu_D = \nu_0\sqrt{\frac{8kT}{mc^2}\ln 2},$$

где $\Delta\nu_r$ – ширина линии резонатора, H – амплитуда магнитного поля в катушках, T – температура в кельвинах, m – масса атома, g – фактор Ланде, μ_B – магнетон Бора.

В работе были проведены эксперименты, в которых измерялись параметры гироскопа при наличии возмущений в оптическом контуре. Производилось параллельное смещение плоских зеркал гироскопа с помощью пьезодвигателей системы регулировки периметра, при этом длина оптического контура резонатора поддерживалась постоянной (рис. 1).

При работе гироскопа в таком режиме измерялись одновременно дрейф гироскопа и величина частотной «подставки» (используется для смещения рабочей точки гироскопа в линейную область выходной характеристики). Зависимости представлены на рис. 2. По данным измерений можно сделать два вывода: вывод о зависимости дрейфа гироскопа от искажений оптического контура (при параллельном смещении зеркал) и вывод о корреляции величины частотной «подставки» и дрейфа.

Таким образом, погрешность гироскопа можно уменьшить, если кроме поддержания стабильной длины оптического контура резонатора с помощью тех же пьезодвигателей управлять их смещением так, чтобы зеркала двигались параллельно и оптический контур смещался без изменения длины в область наименьшего дрейфа. При этом управляющий сигнал может вычисляться в зависимости от характера «подставки».

Рис. 1. Схема управления деформацией оптического контура в экспериментальной установке

Рис. 2. Зависимость дрейфа и амплитуды частотной «подставки» от параллельного смещения зеркал [2]

Литература

1. Исследование погрешностей оптических гироскопов с помощью вариации Аллана // Труды 52-й научной конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук». 2009. Т. 5. С. 141–144.
2. *Broslavets Yu. Yu., Polukeev E. A., Fomichev A. A.* Influence of Zeeman laser gyro optical circuit deformation on its drift. // 16th International Conference «Laser optics 2014». 2014.

УДК 538.945

Сверхпроводниковый NbN НЕВ-приемник терагерцового диапазона на основе криогенного рефрижератора замкнутого цикла

А.А. Васяков¹, И.В. Пентин¹, Ю.Б. Вахтомин², К.В. Смирнов¹

¹ Московский педагогический государственный университет, ² ЗАО

«Сверхпроводниковые нанотехнологии»

pisma-33@yandex.ru

С момента открытия эффекта электронного разогрева в тонкопленочных сверхпроводниковых структурах и создания на его основе первых сверхпроводниковых НЕВ (*от англ. Hot Electron Bolometer*) приемников терагерцового диапазона [1] к настоящему времени последние продемонстрировали рекордное быстродействие (~ 50 пс) и чувствительность или мощность, эквивалентную шуму (NEP , *от англ. Noise Equivalent Power*, достигающую значений $< 10^{-14}$ Вт·Гц $^{-1/2}$) в диапазоне частот 0.3–70 ТГц [2]. Современные сверхпроводниковые НЕВ-приемники, как правило, основаны на ультратонких, порядка нескольких нанометров, пленках сверхпроводников NbN, NbTiN, MoRe, Nb, Nb/Au и др. и традиционно используются в применениях, требующих предельного быстродействия и высокой чувствительности, например, в спектроскопии терагерцового диапазона, включая спектроскопию

ближнего поля, радиоастрономии, при исследовании быстропротекающих релаксационных процессов и пр. Отметим, что предельные характеристики сверхпроводниковых болометров достигаются при использовании низкотемпературных сверхпроводников с температурой сверхпроводящего перехода $\sim 6\text{--}10$ К. Поскольку рабочая температура сверхпроводниковых болометров близка к температуре сверхпроводящего перехода, то для ее достижения в настоящее время используются системы на основе жидкого гелия – заливные и проточные криостаты. Вместе с тем использование дорогостоящего жидкого гелия не всегда удобно, поскольку требует наличия специальных навыков и специального криогенного оборудования.

Развитие криогенных рефрижераторов замкнутого цикла, например, на основе двухступенчатого цикла Гиффорда–Мак-Магона успешно решает эту проблему. Такие рефрижераторы не требуют пополнения жидкого гелия и специальных навыков работы с криогенным оборудованием. В настоящей работе мы представляем результаты по созданию и исследованию основных характеристик NbN НЕВ-приемника терагерцового диапазона, построенного на базе криогенного рефрижератора замкнутого цикла.

НЕВ-приемник был изготовлен из пленки NbN толщиной 3.5 нм с чувствительным элементом размером 2×0.2 мкм², сопряженным с планарной металлической спиральной антенной, рассчитанной для работы в частотном диапазоне 0.3–3 ТГц. Для дополнительной фокусировки излучения использовалась кремниевая вытянутая полусферическая линза, оптимизированная для коллимированного входного пучка диаметром 10 мм. Для охлаждения NbN НЕВ-приемника был применен криогенный рефрижератор замкнутого цикла на основе охлаждаемой платы типа SRDK-101D производства компании Summitomo Heavy Industries, снабженный оптическим криостатом. Расположение основных структурных единиц NbN НЕВ-приемника на охлаждаемой плате рефрижератора показано на рис. 1.

Основной измеряемой характеристикой в наших экспериментах являлась мощность, эквивалентная шуму. Измерения были выполнены методом механической модуляции излучения от горячей/холодной нагрузки с радиояркими температурами 295/77 К, соответственно, и с использованием узкополосных фильтров пропускания в терагерцовом диапазоне, устанавливаемых в высокочастотный тракт. Измерения сигнала и шума были выполнены селективным вольтметром с известной частотной полосой детектирования. Результаты измерения показали, что НЕВ-приемника на базе криогенного рефрижератора замкнутого цикла полностью соответствует НЕВ сверхпроводникового NbN НЕВ приемника на основе гелиевого криостата заливного типа и составляет $5 - 8 \cdot 10^{-13}$ Вт·Гц^{-1/2}. Отметим, что основной задачей при создании ТГц-приемника на основе криогенного рефрижератора замкнутого цикла являлась стабилизация рабочей температуры НЕВ-приемника, определяемая конструктивными особенностями работы рефрижератора. Достижение значений НЕВ созданного приемника, соответствующих НЕВ-приемнику, работающему при охлаждении жидким гелием, подтверждает, что задача температурной стабилизации была успешно решена.

Литература

1. *Gershenson E.M., Gershenson M.E., Gol'tsman G.N., Semenov A.D., Sergeev A.V.* Heating of electrons in superconductor resistive state due to electromagnetic radiation // *Solid State Commun.* 1985. V. 50, N 3. P. 207–212.
2. www.scontel.ru

УДК 621.373.8

Мощный квантрон для полупроводниковой накачки с безжидкостным охлаждением активного элемента из YAG:Nd³⁺

А.А. Шестаков¹, Г.М. Зверев¹

¹ ОАО «НИИ "Полюс" им. М.Ф.Стедьмаха»

shestakov89@gmail.com

Использование полупроводниковой накачки значительно снижает требования к охлаждению активного элемента по сравнению с ламповой накачкой, однако в случае лазеров с большой средней мощностью оказывается невозможным полностью отказаться от принудительного охлаждения активного элемента жидкостью. Как правило, для охлаждения активного элемента и термостабилизации полупроводниковых излучателей накачки используется общий хладоноситель. К жидкостям для охлаждения активных элементов твердотельных лазеров предъявляется ряд жестких требований, в том числе: прозрачность в спектральном диапазоне накачки, большая теплоемкость и теплопроводность, текучесть в широком температурном диапазоне, химическая нейтральность к конструкционным материалам. Технологическая задача выбора охлаждающей жидкости значительно упрощается при кондуктивном охлаждении активного элемента вместо жидкостного.

В данной работе исследован квантрон с накачкой тремя матрицами полупроводниковых диодов с суммарной мощностью излучения 6 кВт на длине волны 0,8 мкм, работающий с частотой следования импульсов до 50 Гц, и кондуктивным охлаждением активного элемента из YAG:Nd³⁺ диаметром 8 мм, вклеенного в моноблочный отражатель из плавленого кварца, и проведено сравнение с аналогичным квантроном с водяным охлаждением активного элемента. В ходе эксперимента в обоих квантронах использовался один и тот же активный элемент и идентичные матрицы накачки. Проведены генерационные эксперименты, измерены зависимости выходной энергии и остаточного светового потока (ОСП) от энергии накачки. Показано, что при кондуктивном охлаждении активного элемента наводится меньшее двулучепреломление, а выходная мощность излучения лазера на основе такого квантрона не уступает выходной мощности при использовании квантрона с водяным охлаждением. Обсуждаются возможности масштабирования выходной энергии и средней мощности лазеров на основе квантронов с кондуктивным охлаждением.

УДК 629.13.054.6.001.12.001

Двух- и четырехчастотный режимы работы лазерного гироскопа

А.Д. Морозов¹, Ю.Ю. Брославец¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

alexander.m.dmi@gmail.com

Кольцевой лазерный гироскоп нашел применение как в фундаментальных исследованиях, так и в построении инерциальных навигационных систем. Гироскопы, используемые в таких системах, должны быть компактны и обладать точностью работы на уровне десятых долей градуса в час и точнее.

Есть несколько основных эффектов, искажающих выходную характеристику лазерного гироскопа, основным из которых является захват частот. Из-за этого явления на выходной характеристике лазерного гироскопа появляется область нечувствительности, соответствующая малым угловым скоростям вращения (рис. 1). Для

того чтобы уменьшить влияние эффекта захвата частот, применяется частотная подставка, смещающая рабочую точку из нуля на линейный участок выходной характеристики. Существует два основных вида частотных подставок: вибрационная (механическая) частотная подставка [1] и магнитооптическая частотная подставка [2, 3]. Гироскопы с магнитооптической частотной подставкой обладают существенно большей механической надежностью, но их показания являются зависимыми от внешнего магнитного поля.

Для реализации частотной подставки в зеемановском лазерном гироскопе используется непланарный резонатор, позволяющий получить излучение с круговой поляризацией, и накладывается внешнее магнитное поле на активную среду. Чувствительность лазерного гироскопа с непланарным резонатором к магнитному полю позволяет сместить рабочую точку в линейную область характеристики, но приводит к наличию магнитной составляющей дрейфа нуля. Так, если рассмотреть зависимость дрейфа нуля от температуры, то немагнитная ее составляющая имеет воспроизводимую зависимость в отличие от магнитной [4].

В лазерном гироскопе с непланарным резонатором могут генерироваться волны с разной поляризацией, которые чувствительны к магнитному полю с разным знаком, что позволяет компенсировать магнитную составляющую дрейфа при обработке сигнала. При реализации двухчастотного режима работы такое вычитание реализовать невозможно, так как в гироскопе генерируется пара волн с одной поляризацией. В двухчастотном лазерном гироскопе удобно реализовать квазичетырехчастотный режим работы лазерного гироскопа, в этом случае производится периодическое переключение между левой и правой поляризациями. Если время между переключениями достаточно маленькое, то суммарная ошибка, связанная с нечувствительностью из-за переключения, будет незначительной. Конструктивно квазичетырехчастотный режим работы гироскопа можно реализовать на базе двухчастотного гироскопа.

При четырехчастотном режиме работы гироскопа в нем генерируется две пары волн на двух разных частотах. Одна пара встречных волн имеет правую поляризацию, другая – левую. Для реализации четырехчастотного режима работы необходимо внести изменения как в конструкции резонатора (увеличить угол излома), так и в смесителе оптических сигналов (добавить возможность разделения волн с разной поляризацией).

Таким образом, четырехчастотный режим работы лазерного гироскопа позволит существенно повысить точность по сравнению с двухчастотным.

Рис. 1. Частотная характеристика лазерного гироскопа. Ось $0x$ – угловая скорость, $0y$ – разность частот для встречных волн лазерного гироскопа

Литература

1. Volk C.H., Gillespie S.C., Mark J.G., Tazartes D.A. // Optical Gyros and their Application. RTO AGARDograph 339, 1999. P. 4–10.
2. Azarova V.V., Golyaev Yu.D., Dmitriev V.G. [et al.]. Proc. LII Annual Meeting Navigational Technology For The III Millennium. Cambridge, Massachusetts, 1996. 697 p.
3. Азарова В.В., Голяев Ю.Д., Дмитриев В.Г. Кольцевые газовые лазеры с магнитооптическим управлением в лазерной гироскопии // Квантовая электроника. 2000. Т. 30, № 2. С. 96–104.
4. Голяев Ю.Д., Дронов И.В., Колбас Ю.Ю., Прядеин В.А., Шпикалов Б.Н. Малогабаритный гироскоп на квазичетырехчастотном лазерном гироскопе // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. «Приборостроение». 2012. № 3.

УДК 539.234:621.51

Свойства оптических тонких пленок TiO_2 , Ta_2O_5 , SiO_2 и лазерных гироскопических зеркал на их основе

В.В. Азарова^{1,2}, П.И. Ищенко², Г. Николаенко¹, А.В. Фетисова¹,
В.В. Фожин^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ОАО
«НИИ "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха»

azarovav@hotmailbox.ru

Тонкопленочные материалы в настоящее время приобретают все большее значение для различных областей науки. Они стали неотъемлемой частью современных технологий и имеют широкое применение в оптике, микроэлектронике, медицине, в транспортной навигационной технике [1, 2].

В настоящей работе сформулирован и опробован подход решения обратной задачи с использованием методов численного моделирования многослойных интерференционных отражающих покрытий и результатов измерения коэффициентов рассеяния, пропускания и суммарных потерь на лазерных высокоотражающих зеркалах. Определенные таким способом коэффициенты экстинкции и величины поглощения дают возможность судить о качестве нанесенных покрытий.

Исследования и численные расчеты в работе проведены как на однослойниках TiO_2 , SiO_2 и Ta_2O_5 методом спектроэллипсометрии, так и на многослойных диэлектрических зеркалах со слоями TiO_2 – SiO_2 и Ta_2O_5 – SiO_2 , полученных методом ионно-лучевого напыления. Для решения этой задачи использована математическая модель, описывающая структуру зеркала, из которой были получены коэффициенты экстинкции для сопоставления с величинами экспериментально полученных значений коэффициентов поглощения.

По заданному алгоритму в среде MathCad была написана программа для расчетов параметров многослойных интерференционных лазерных зеркал. Для многослойных диэлектрических зеркал со слоями TiO_2 – SiO_2 и Ta_2O_5 – SiO_2 с заданными конфигурациями напыления проведены численные расчеты параметров покрытий. Результаты численных расчетов были сопоставлены с результатами измерений параметров зеркал. Измерялись параметры зеркал: суммарные потери (L), на установке, описанной в [3, 4], интегральное рассеяние (S), пропускание для s и p поляризаций (T). Коэффициент поглощения определялся из зависимости: $A = L - (S + T)$. Полученные результаты сопоставлялись с оценочными величинами коэффициентов экстинкции в слоях многослойных покрытий. В результате расчетов и измерений

получили значения коэффициентов экстинкции для слоев TiO_2 – $k \sim (2 \div 6) \cdot 10^{-4}$ на длине волны 632.8 нм. Для слоев SiO_2 – на несколько порядков меньше. Для слоев Ta_2O_5 величина k лежала в диапазоне $(2 \div 5) \cdot 10^{-5}$ – для длины волны 632.8 нм. Коэффициенты экстинкции для отожженных зеркал по сравнению с зеркалами, не прошедшими процедуру отжига, уменьшились в несколько раз.

Литература

1. Азарова В.В. Метрология и применение прецизионных лазерных зеркал // Материалы IX Международного форума «Оптические системы и технологии» OPTICS-EXPO. 2013. С. 40–41.
2. Zhang X., Emmert L.A., Rudolph W. Time-dependent absorption of TiO_2 optical thin films under pulsed and continuous wave 790 nm laser irradiation. Department of Physics and Astronomy, The University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico 87131, USA, 2013.
3. Азарова В.В., Бессонов А.С., Ищенко П.И., Макеев А.П., Петрухин Е.А. Измерение потерь в лазерных кольцевых резонаторах // Труды XIII Межвузовской научной школы. М.: МГУ–НИИЯФ., 2012. С. 148–152.
4. Азарова В.В., Бессонов А.С., Макеев А.П., Петрухин Е.А. Устройство для измерения потерь кольцевого оптического резонатора: патент № 141306. Приоритет 23.01.2014.

Секция фотоники

УДК 53.082.73

Пьезорезонансная спектроскопия температурной зависимости ионной проводимости нелинейно-оптического кристалла LiB_3O_5

Ю.С. Стирманов^{1,2}, А.В. Коняшкин^{1,2}, О.А. Рябушкин^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ООО «НТО "ИРЭ-Полюс"»
stirmanov@phystech.edu

Кристалл трибората лития LiB_3O_5 (LBO) широко применяется для нелинейно-оптических (н-о) преобразований мощного лазерного излучения ИК-диапазона, таких как генерация гармоник, параметрическая генерация и усиление. Одним из основных физических факторов, ограничивающих предельную мощность оптического излучения, является наличие оптического поглощения, которое приводит к разогреву кристалла и необратимому разрушению при увеличении мощности излучения. Порог плотности мощности оптического разрушения зависит от многих факторов (длины волны излучения, поляризации и т.д.). В частности, он может зависеть от величины ионной проводимости (ИП), которая характерна для многих н-о кристаллов. Как правило, ИП исследуют методом импедансной спектроскопии. Величина ИП $\sigma(T)$ зависит от температуры и чаще всего описывается законом Арениуса:

$$\sigma(T) = \frac{A}{T} \exp\left(-\frac{E_a}{kT}\right), \quad (1)$$

где T — температура, A — множитель, не зависящий от температуры, E_a — энергия активации ионов, отвечающих за проводимость, k — постоянная Больцмана.

Кристалл LBO обладает ярко выраженной анизотропной ИП, обусловленной движением ионов Li^+ по свободным вакансиям. Наибольшее значение ИП в LBO наблюдается вдоль кристаллографической оси c [1]. В работе [2] для исследования ИП н-о кристаллов впервые был предложен метод пьезорезонансной спектроскопии. Все н-о кристаллы являются пьезоэлектриками, поэтому при совпадении частот одной из собственных колебательных мод кристалла и приложенного к нему внешнего РЧ поля может возбуждаться пьезоэлектрический резонанс. Частота и форма линии пьезорезонанса зависят от температуры кристалла. Для LBO наблюдается сильное изменение формы линии, что может быть связано с температурной зависимостью ИП. Было показано, что температурная зависимость ширины пьезоэлектрических резонансов ΔRf в кристалле LBO может быть описана формулой [3]:

$$\Delta Rf(T) = \Delta Rf_0 + B \cdot \sigma(T), \quad (2)$$

где ΔRf_0 — ширина линии резонанса при низких температурах, B — множитель, не зависящий от температуры.

В данной работе исследовалась температурная зависимость формы пьезоэлектрического резонанса LBO в широком диапазоне температур, от 100 К до 300 К. Экспериментальный стенд и принцип измерений описан в работе [3]. Ширина линии резонанса определялась по фазе отклика φ по уровню $1/2$ (рис. 1а). На рис. 1б приведена измеренная температурная зависимость ширины линии для одного из резонансов. Было обнаружено, что при низких температурах величина ΔRf практически не меняется ($\Delta Rf = \Delta Rf_0$), но значения ΔRf_0 для различных резонансов отличаются (от 5 Гц до 120 Гц). Исходя из формул (2) и (1) была рассчитана энергия активации ионов лития для 5 резонансов кристалла LBO в частотном интервале 0,1–1,1 МГц. Все полученные значения E_a лежат в диапазоне от 0,37 эВ до 0,54 эВ.

Рис. 1. Характерный вид частотной зависимости фазы отклика φ вблизи резонанса ($Rf_1(T_1) = 107748$ Гц при $T_1 = 280$ К и $Rf_1(T_2) = 120219$ Гц при $T_2 = 110$ К) кристалла LBO (а). Температурная зависимость ширины линии резонанса ($Rf_1 = 107748$ Гц при $T = 280$ К) кристалла LBO (б)

Литература

1. *Kannan C.V. [et al.]*. Anisotropic properties of self-flux grown LiB_3O_5 single crystals // *Solid State Communications*. 2005. V. 136. P. 215–219.
2. *Коняшкин А.В.* Импедансная спектроскопия нелинейно-оптических кристаллов, взаимодействующих с мощным лазерным излучением: дисс. на соиск. степ. канд. физ.-мат. наук. М.: МФТИ, 2010.
3. *Никитин Д.Г.* Пьезорезонансная спектроскопия разогрева нелинейно-оптического кристалла трибората лития: вып. квалиф. раб. на соиск. степ. бакалавра. М.: МФТИ, 2012.

УДК 535-15

Фемтосекундный лазер на 1 мкм с автоподстройкой

И.Н. Бычков^{1,2}, Д.В. Мясников^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ООО «НТО "ИРЭ-Полюс"»
ilbych12@mail.ru

Фемтосекундные лазеры широко применяются во многих областях физики, в медицине и для обработки различных материалов [1]. Возрастает необходимость создания надежных, компактных и дешевых фемтосекундных лазеров. Оптимальным

решением является полностью волоконный формат исполнения фемтосекундного лазера. Наиболее эффективные и популярные методы получения ультракоротких импульсов в волоконном формате – пассивная синхронизация мод с использованием полупроводникового зеркала с насыщающимся поглотителем (SESAM), нелинейного зеркала в виде оптической петли (NALM) или нелинейного вращения эллипса поляризации (NPE). SESAM имеет довольно ограниченный срок работы и не выдерживает высокие энергии излучения, которые реализуются, например, при развитии так называемого режима Q-switch mode-lock. Главный недостаток схем с NALM – это то, что они, как правило, нуждаются в дополнительном механизме, инициирующем режим синхронизации мод. Схема на NPE довольно проста и обходится без использования дорогостоящих компонент.

Оптическая схема лазера ультракоротких импульсов с использованием NPE представлена на рис.1. В качестве активной среды используется волокно, легированное ионами иттербия, накачиваемое полупроводниковым лазером на длине волны 975 нм. Поляризационный делитель имеет изотропное волокно на входе и на выходе два волокна, поддерживающие поляризацию (PM). Излучение произвольной поляризации на входе раскладывается на две ортогональные линейные поляризации, распространяющиеся в разных PM-волокнах. Контроллер поляризации и поляризационный делитель образуют нелинейный элемент, обеспечивающий пассивную синхронизацию мод.

Для практического применения лазера важной характеристикой является его долговременная стабильность. С помощью электронного контроллера поляризации можно управлять нелинейным элементом во время работы лазера, компенсируя уходы от рабочего режима, например, в результате изменения температуры. Для управления контроллером поляризации была реализована схема обратной связи, основанная на анализе показаний двух фотодиодов, измеряющих различные спектральные компоненты широкополосного выходного сигнала. Если в процессе работы показания фотодиодов отклоняются от заданных, то управляющий контроллером поляризации электрический ток подстраивается таким образом, чтобы показания фотодиодов восстановились. Используя такой механизм автоподстройки, удалось добиться хорошей температурной стабильности работы лазера (более 20 °С). Лазер излучает сильно chirпированные импульсы (длительность 50 пс, энергия в импульсе 10 нДж, частота повторения 10 МГц), которые могут быть сжаты до длительности порядка 100 фс.

Рис. 1. Оптическая схема фемтосекундного лазера: PBS – поляризационный делитель, PSC-10 – электронный контроллер поляризации, ISO – изолятор

Литература

1. *Sibbett W., Lagatsky A.A., Brown C.T.A.* The development and application of femtosecond laser systems // *Optics Express*. 2012. V. 20. №. 7.

УДК 535.421

Преобразование двумерного изображения в оптимальный набор шаблонов для лазерных проекционных систем на основе многочастотной акустооптической дифракции

С.В. Захарченко¹, А.С. Батурич¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
zakharchenko.sv@mipt.ru

Устройства управления оптическим излучением на основе акустооптического взаимодействия ввиду безынерционности, прецизионности и низкого управляющего напряжения зарекомендовали себя эффективным средством формирования изображения в лазерных системах, используемых для металлообработки [1], мультиплексирования и переключения каналов связи [2], нейрофизиологии [3], проекции телевизионного изображения [4] и др.

Брэгговский режим акустооптической дифракции характеризуется тем, что при монохроматическом акустическом сигнале в дифракционном поле будет лишь один дифрагировавший луч. В случае, когда акустический сигнал, подаваемый на акустооптическую ячейку, является суммой монохроматических волн разных частот, на выходе ячейки будет формироваться многолучевое поле, в котором будут присутствовать лучи, соответствующие как самим частотам акустических мод, так и их комбинациям (интермодуляционные паразитные порядки) [5]. Характеристики дифракционного поля при таком режиме будут определяться спектральными компонентами акустического сигнала. Варьируя амплитуды и относительные фазы акустических мод, можно управлять интенсивностью лучей на выходе ячейки [5, 6], формируя в лучевом поле брэгговского порядка вдоль оси ОХ требуемую одномерную дифракционную картину. Вторая акустооптическая ячейка с ортогональным направлением распространения звука, установленная на выходе первой, позволит

«разделить» полученное многолучевое поле вдоль оси ОУ и сформировать тем самым двумерную дифракционную картину на выходе системы.

Такая конфигурация накладывает очевидное ограничение на шаблоны, которые данная система способна проецировать в конкретный момент времени. Если поставить в соответствие шаблону $(0, 1)$ -матрицу, то каждая строка данной матрицы должна содержать один и тот же набор ненулевых колонок (что эквивалентно условию существования факторизации матрицы в внешнее произведение бинарных векторов). В работе рассматривается задача декомпозиции $(0, 1)$ -матрицы искомого двумерного изображения в сумму наименьшего количества $(0, 1)$ -матриц, каждая из которых обладает данным свойством. Для решения задачи декомпозиции предлагается использовать метод имитации отжига. Поиск начинается с тривиального решения поэлементной, построчной или поколоночной декомпозиции матрицы исходного изображения; соседняя конфигурация и соответствующая ей разность энергии системы выбирается при помощи модификации двух случайных шаблонов по предлагаемому алгоритму. Для уменьшения размерности задачи учитываются симметрии исходного изображения.

Алгоритм поиска был протестирован на наборе из 303 изображений. Для тестовых изображений с размерностью меньше 24×24 точек мощность множества шаблонов, полученных после окончания отжига с начальной конфигурацией, при которой каждый ненулевой элемент $(0, 1)$ -матрицы изображения образует отдельный шаблон, была ниже по сравнению с построчной и поколоночной декомпозицией в подавляющем большинстве ($\sim 90\%$) случаев. Однако для тестовых изображений большей размерности поиск досрочно обрывался по достижении предела шагов, тогда как алгоритм, стартовавший с построчной и поколоночной декомпозицией, достигал минимум за 1 000–1 500 шагов, причем мощность множества шаблонов отличалась от мощности решения, полученного прямым перебором, не более чем на 6,2%.

Литература

1. *Bruening S., Hennig G., Eifel S., Gillner A.* Ultrafast scan techniques for 3D- μm structuring of metal surfaces with high repetitive ps-laser pulse // *Physics Procedia. Proceedings of the Sixth International WLT Conference on Lasers in Manufacturing.* 2011. V. 12. P. 105–115.
2. *Vainer A.V., Antonov S.N., Proklov V.V., Rezvov Yu.G.* Switch multiplexer of fiber-optic channels based on multibeam acousto-optic diffraction // *Applied Optics.* 2009. 48(7).
3. *Duemani Reddy G., Kelleher K., Fink R., Saggau P.* Three-dimensional random access multiphoton microscopy for functional imaging of neuronal activity // *Nat. Neurosci.* 2008. 11(6) P. 713–720
4. *Gulyaev Y.V., Kazaryan M.A., Mokrushin, Y.M., Prokhorov, A.M., Shakin O.V.* Acousto-optical TV projection systems with pulsed lasers // *Laser Physics.* 2002. V. 12(11) P. 1368–1380.
5. *Hecht D.L.* Multifrequency acoustooptic diffraction // *Sonics and Ultrasonics, IEEE Transactions on* 1977. SU-24. P. 7–18.
6. *Antonov S.N., Vainer A.V., Gubareva Yu.Yu., Kupchenko L.F., Proklov V.V., Rezvov Yu.G.* High-efficiency multibeam acousto-optic diffraction of pulsed light with nonequidistant beams // *Technical Physics Letters.* 2011. 37(6). P. 530–533.

УДК 535-31

Анизотропия образования дефектов в объеме кристалла LBO под действием мощного ультрафиолетового излучения на длине волны 266 нм

О.И. Вершинин^{1,2}, Д.Г. Никитин^{1,2}, В.А. Тыртышный²,
О.А. Бялковский^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ООО «НТО "ИРЭ-Полюс"»
dimonnikitin@gmail.com

Лазерное ультрафиолетовое (УФ) излучение широко применяется в оптической спектроскопии, медицине, системах микрообработки материалов. Одним из способов получения УФ излучения является использование нелинейно-оптического (н-о) преобразования частоты излучения иттербиевого или неодимового лазера в н-о кристаллах. Для генерации лазерного излучения на длине волны 266 нм можно использовать элементы, вырезанные из кристалла LBO в направлении фазового синхронизма – $\varphi = 61^\circ$; $\theta = 90^\circ$ (рис. 1а) [1].

В процессе генерации в н-о кристалле под действием УФ излучения происходит деградация, приводящая к падению выходной мощности и ухудшению качества пучка излучения [2]. Деградация может происходить как в объеме, так и на поверхности кристалла. Ранее нами была обнаружена сильная зависимость времени образования дефекта от направления распространения излучения на длине волны 355 нм, поляризации излучения и температуры исследуемого образца [3].

В нашей работе мы проводили измерения времени образования дефекта в объеме кристалла LBO под действием сфокусированного импульсного излучения на длине волны 266 нм при различных ориентациях и температурах образца. Плотность энергии в импульсе достигала 2 Дж/см² (энергия в импульсе 1,2 мкДж; частота повторения импульсов 100 кГц; длительность импульсов 1,5 нс). Образование дефекта наблюдалось по искажениям проходящего пучка излучения.

В данной работе обнаружена сильная зависимость времени образования дефекта от направления распространения излучения на длине волны 266 нм, поляризации излучения и температуры исследуемого образца. На рис. 2 показана зависимость времени образования дефекта от направления распространения излучения в плоскостях XY (рис. 2а) и XZ (рис. 2б). При этом направление излучения и поляризации находится в исследуемой плоскости. В условиях эксперимента деградации кристалла не наблюдалось при направлении излучения и поляризации в плоскости YZ ($\varphi = 90^\circ$) при любых углах θ . Более 900 с отдельное измерение не проводилось.

Стоит отметить, что направление синхронизма для генерации излучения на длине волны 266 нм ($\varphi = 61^\circ$; $\theta = 90^\circ$) расположено в области быстрой деградации кристалла LBO (рис. 2а).

Рис. 1. Направления фазовых синхронизмов в кристалле LBO (а). Схема экспериментальной установки (б)

Рис. 2. Зависимость времени образования дефекта от угла φ (а) и θ (б). Направление излучения и поляризации в плоскости XY (а) и XZ (б)

Литература

1. *Dmitriev V.G., Gurzadyan G.G., Nikogosyan D.N.* Handbook of Nonlinear Optical Crystals. Germany: Springer Series in Optical Sciences, 1999. P. 68–77.
2. *Hong H., Liu Q., Huang L., Gong M.* Improvement and formation of UV-induced damage on LBO crystal surface during longterm high-power third-harmonic generation // Opt. Express. 2013. V. 21, N 6.
3. *Vershinin O., Byalkovskiy O., Tyrtyschnyy V., Nikitin D.* Anisotropy of UV-induced degradation of LBO crystal // 16th International Conference. Laser Optics 2014. 7th International Symposium on High-Power Fiber Lasers and Their Applications. 2014.

УДК 535.14

Исследование генерации второй гармоники (775 нм) в кристалле PPMgOLN

Е.В. Фесенко¹, А.И. Баранов^{1,2}, Д.В. Мясников¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ООО «НТО "ИРЭ-Полюс"»
eugene.smipt@gmail.com

Лазерные источники, излучающие на длине волны 775 нм, представляют большой интерес для научных и технических применений в медицине и литографии [1–2]. На сегодняшний день несколько групп ученых исследуют генерацию второй гармоники (ГВГ) излучения эрбиевого лазера и максимальная средняя мощность, которую удалось достичь авторам статьи [3] 11,4 Вт в кристалле PPLN.

Одним из способов получения излучения на 775 нм — генерация второй гармоники излучения эрбиевого лазера (длина волны $\lambda = 1550$ нм). В нашей работе мы используем эрбиевый лазер со следующими характеристиками излучения: средняя мощность 30 Вт, длительность импульса ~ 1 нс, частота следования импульсов 0,5–50 МГц. Кристаллами с высокой нелинейностью являются, например, ниобат лития LiNbO_3 , титанил-фосфат калия КТР. В этих кристаллах возможно создание регулярной доменной структуры (РДС), что позволяет достигать квазисинхронизма в направлениях с максимальными коэффициентами нелинейной восприимчивости. Такие кристаллы с РДС называются PPLN, РПКТР соответственно. Хотя РПКТР является надежным при средней мощности 30 Вт и пиковой мощности несколько кВт, но коэффициент нелинейной восприимчивости в 1,5 раза ниже, чем у PPLN. Также PPLN технологически отработанный, дешевый и широко распространенный.

Поэтому мы используем полированный кристалл ниобата лития, который легируют оксидом Mg для того, чтобы повысить порог фоторефракции.

В нашей работе исследуется ГВГ излучения эрбиевого лазера в кристалле PPMgOLN. Оптическая схема экспериментальной установки представлена на рис. 1.

В ходе эксперимента осуществлялась оптимизация таких параметров, как длительность импульса, частота повторения импульсов, пиковая мощность и диаметр перетяжки лазерного луча в кристалле с целью получения наибольшей средней мощности излучения второй гармоники. Нам удалось достичь 20 Вт средней мощности ВГ с эффективностью преобразования 66% при длительности импульса 1 нс и частотой повторения импульсов 25 МГц для перетяжки диаметром 120 мкм.

Рис. 1. Оптическая схема эксперимента по ГВГ на длине волны 775 нм в кристалле ниобата лития (PPMgOLN)

Литература

1. Farahani J.N., Schibler M.J., Bentolila L.A. Stimulated Emission Depletion (STED) Microscopy: from theory to practice // Microscopy: Science, Technology, Applications and Education. 2010. V. 2. P. 1539–1547.
2. Ostendorf A., Chichkov B.N. Two-Photon Polymerization: A new approach to micromachining // Photonics Spectra. 2006. P. 8.
3. Sane S.S., Bennetts S., Debs J.E., Kuhn C.C.N., McDonald G.D., Altin P.A., Close J.D., Robins N.P. 11 W narrow linewidth laser source at 780 nm for laser cooling and manipulation of Rubidium // Optical Society of America. 2012.
4. Дмитриев В.Г., Тарасов Л.В. Прикладная нелинейная оптика. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. 512 с.

УДК 535-31

Исследование спектральных особенностей коэффициента оптического поглощения в кристалле LBO

О.И. Вершинин^{1,2}, А.В. Коляшкин^{1,2}, О.А. Рябушкин^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ООО

«НТО «ИРЭ-Полюс»

vershinin_oleg@mail.ru

Нелинейно-оптическое преобразование частоты излучения широко используется в лазерной физике для расширения спектрального диапазона лазерных источников. Например, использование нелинейно-оптического кристалла трибората лития (LiB_3O_5 , LBO) позволяет получать мощное излучение второй ($\lambda_2 = 532$ нм), третьей ($\lambda_3 = 355$ нм) и четвертой ($\lambda_4 = 266$ нм) гармоник излучения волоконного иттербиевого лазера ($\lambda_1 = 1064$ нм) [1].

Поглощение оптического излучения в процессе генерации приводит к неоднородному разогреву кристалла, что в свою очередь снижает эффективности преобразования, и может приводить к деградации и разрушению самого кристалла [2]. Это особенно актуально при генерации мощного ультрафиолетового (УФ) излучения.

Для понимания физических процессов, происходящих в кристалле LBO в процессе генерации гармоник, а также в целях диагностики оптического качества кристаллов, необходимо детальное изучение спектральных особенностей коэффициента поглощения оптического излучения [3].

В данной работе использовался метод пьезорезонансной лазерной калориметрии [4] для измерения коэффициентов оптического поглощения кристаллов LBO. В основе метода лежит измерение кинетики эквивалентной температуры кристалла при разогреве лазерным излучением, которая определяется по сдвигу частоты пьезоэлектрического резонанса, чувствительного к изменению температуры.

На рис. 1 приведена измеренная спектральная зависимость коэффициента поглощения кристалла LBO на длинах волн 355, 532, 1064 и 1908 нм. Полученные значения лежат в диапазоне от 10^{-5} см⁻¹ до 10^{-2} см⁻¹, данные были аппроксимированы функциональной зависимостью: $\lg \alpha(\lambda) = 3,4 \cdot 10^{-6} \lambda^2 - 0,007 \lambda - 1,3$; где α [см⁻¹], λ [нм].

Рис. 1. Спектральная зависимость коэффициента оптического поглощения $\alpha(\lambda)$ кристалла LBO

Литература

1. Nikitin D., Byalkovskiy O. [et al.] Sum frequency generation of UV laser radiation at 266 nm in LBO crystal // Proc. 16 Int. Conf. Laser Optics 2014. Saint-Petersburg, Russia, 2014. WeSy 1–22.
2. Vershinin O., Byalkovskiy O., Tyrttyshnyy V., Nikitin D. Anisotropy of UV-induced degradation of LBO crystal // Proc. 16 Int. Conf. Laser Optics 2014. Saint-Petersburg, Russia, 2014. ThSy 1–41.
3. Waasem N., Fieberg S., Hauser J. [et al.] Photoacoustic absorption spectrometr for highly transparent dielectrics with parts-per-million sensitivity // Rev. Sci. Instrum. 2013. V. 84. P. 023109.
4. Ryabushkin O.A., Konyashkin A.V. [et al.] Acousto-resonance spectroscopy of nonlinear-optical crystals in process of laser frequency conversion // J. Modern Physics. 2013. V. 4. P. 23–28.

УДК 535-215

Генерация непрерывного излучения на длине волны 623 нм в кристалле РРКТР

*А.А. Сурин*¹

¹ ООО «НТО "ИРЭ-Полус"»

asurin@ntoire-polus.ru

Мощные (средняя мощность > 10 Вт) лазеры, излучающие в красном диапазоне длин волн 610–660 нм, представляют большой интерес в создании лазерных проекторов, или RGB-проекторов [1]. Тем не менее, мощные красные лазеры с высоким качеством пучка на рынке почти не представлены. Либо это маломощные газовые лазеры, излучающие не более 1 Вт, либо полупроводниковые, которые тоже не дают высоких мощностей в оптическом пучке хорошего качества. В данной работе реализован подход, предложенный в работе [2]: однопроходная ГВГ в кристалле с регулярной доменной структурой (РДС) от волоконного лазера, работающего на принципе вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР лазера).

В данном подходе существуют две основные проблемы. Во-первых, требуется создание мощного непрерывного узкополосного линейно поляризованного волоконного ВКР-лазера накачки. Во-вторых, поиск режима работы и нелинейно-оптического кристалла, способного выдерживать большие плотности мощности излучения видимого диапазона спектра (610–660 нм) и обладающего высокой нелинейностью для эффективного преобразования по однопроходной схеме непрерывного излучения мощностью ~ 50 Вт.

Преимущество волоконных ВКР-лазеров состоит в возможности генерации мощного непрерывного лазерного излучения на любой длине волны от 1 мкм до 1.5 мкм. Основной проблемой создания мощных узкополосных волоконных ВКР-лазеров является спектральное уширение линии [3].

В настоящей работе разработан ВКР-лазер с рекордными выходными характеристиками (до 50 Вт с шириной спектральной линии 0.2 нм), излучающий на длине волны 1246 нм. В результате однопроходной ГВГ в кристалле РРКТР ($1 \times 2 \times 10$ мм³) от разработанного ВКР лазера было получено 15 Вт мощности второй гармоники (623 нм) – с эффективностью 30% (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость мощности второй гармоники от мощности накачки

Литература

1. *Knize R.* Full color solid state laser projector system // US Patent 5 317 348. 1994.
2. *Georgiev D., Gapontsev V.P., Dronov A.G., Vyatkin M.Y., Rulkov A.B., Popov S.V. and Taylor J.R.* Watts-level frequency doubling of a narrow line linearly polarized Raman fiber laser to 589 nm // Opt. Express. 2005. N 13. P. 6772–6776.
3. *Babin S.A., Churkin D.V., Ismagulov A.E. [et al.]*. Spectral Broadening in Raman Fiber Lasers // Opt. Lett. 2006. V. 31, N 20. P. 3007–3009.

УДК 535.341.08

Развитие математической модели пьезорезонансной лазерной калориметрии нелинейно-оптических кристаллов

А.В. Пугарев^{1,2}, А.В. Коняшкин^{1,2}, О.А. Рябушкин^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ООО «НТО «ИРЭ-Полюс»
alvipi@yandex.ru

Нелинейно-оптические кристаллы широко используются для генерации гармоник и параметрического преобразования лазерного излучения. Оптическое поглощение кристаллов существенно ограничивает мощность преобразованного излучения, поскольку даже малые коэффициенты поглощения при увеличении мощности накачки приводят к существенному разогреву кристаллов. При определении коэффициента оптического поглощения стандартизованным методом лазерной калориметрии [1] ищется соответствие экспериментально измеряемой кинетики разогрева кристалла лазерным излучением с решением нестационарного уравнения теплопроводности. С учетом упрощений [1], коэффициент оптического поглощения α находится из решения уравнения $\dot{T} = \alpha P / (mc_{sp}) - \gamma (T - T_{ext})$, где m , l , c_{sp} – масса, длина и теплоемкость кристалла; P – мощность падающего излучения; γ – коэффициент температурных потерь; T , T_{ext} – температура кристалла и окружающей среды. В данной работе коэффициент α определялся методом пьезорезонансной лазерной калориметрии [2]. Блок-схема экспериментальной установки представлена на рис. 1а. Кинетика эквивалентной температуры Θ_{eq} кристалла при разогреве излучением определяется напрямую из измерения сдвига частот пьезоэлектрических резонансов кристалла, калиброванных по температуре. Температура окружающего воздуха контролируется с помощью дополнительных кварцевых терморезонаторов, расположенных вблизи кристалла. Для решения тепловой задачи использовалась математическая модель конвекции на основе теплообмена [2], где в исследуемом кристалле ниобата лития LiNbO_3 и окружающем воздухе решается уравнения теплопроводности, а условие на границе кристалл-воздух записывается в виде $-\kappa_{cr}(\partial T / \partial n_c) = h(T_{cr} - T_a)$, где κ_{cr} – теплопроводность кристалла; T_{cr} , T_a – температуры кристалла и воздуха на границе кристалл-воздух, h – коэффициент теплообмена; n – нормаль к поверхности кристалла. Нестационарное уравнение теплопроводности решалось для случая, когда температура на некотором расстоянии L от кристалла была фиксирована и варьировались величины α , h и L . Было получено решение, соответствующее экспериментально измеренной кинетике разогрева, однако расстояние L получилось много меньше расстояния до стенок термостата и сравнимо с расстоянием до терморезонаторов, температура которых изменялась. Для второго случая, когда температура, измеряемая терморезонаторами на расстоянии b от кристалла, менялась с течением времени, а величины α и h варьировались, решения соответствующего экспериментальным данным получено не было (рис. 1б). Стоит отметить, что на начальном временном участке численное решение давало

прямолинейную зависимость кинетики температуры кристалла. Этот участок может быть использован для определения α , так как из решения упрощенной задачи коэффициент угла наклона кинетики разогрева в данном случае равен $\alpha lP/(mc_{sp})$.

В ходе работы было определено, что величина коэффициента поглощения LiNbO_3 на длине волны 1064 нм, измеренная по начальному участку кинетики и по всей кинетике, одинакова: $\alpha = (6,3 \pm 0,3) \cdot 10^{-3} \text{ см}^{-1}$.

Рис. 1. Упрощенная блок-схема установки (а); экспериментальная кинетика лазерного разогрева LiNbO_3 и численное решение уравнения теплопроводности при разных значениях h (б)

Литература

1. Willamowski U., Ristau D., Welsch E. Measuring the absolute absorptance of optical laser components // Applied optics. 1998. Т. 37, N 36. С. 8362–8370.
2. Мясников Д.В. Модель резонансного взаимодействия радиочастотного поля с пьезоэлектрическими кристаллами при воздействии лазерного излучения. Диссертация на соискание учёной степени к.ф.-м. н. Фрязино, 2011.

УДК 535.342

Исследование микроструктурированных волокон при генерации излучения суперконтинуума

Е.С. Голубятников^{1,2}, Д.В. Мясников^{1,2}, А.В. Доронкин^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ООО

«НТО «ИРЭ-Полюс»

evg.1992@yandex.ru

Микроструктурированные волокна – волокна, имеющие сложную структуру в поперечном сечении, образованную регулярным или нерегулярным расположением воздушных отверстий, параллельных оси волокна. Данный тип волокон широко применяется в современных научных исследованиях и приборостроении, так как обладает рядом особенностей по сравнению со стандартными кварцевыми волокнами. Микроструктурированные волокна позволяют управлять дисперсией в широком диапазоне, смещать точку нулевой дисперсии кварцевого волокна в район 1 мкм (длина волны излучения Yb лазера) и ближе к ультрафиолетовой области,

что позволяет уменьшить хроматическую дисперсию в этом районе длин волн. Также данный тип волокон позволяет генерировать суперконтинуум – широкополосное излучение, с шириной спектра более одной октавы, получаемое в результате нелинейного взаимодействия излучения с материалом сердцевины волокна [1].

В микроструктурированных волокнах из плавленого кварца обнаружено формирование фотоиндуцированных потерь с пиком на длине волны 620 нм в процессе генерации суперконтинуума под действием излучения [2]. Существуют два дефекта, которые могут вызывать поглощение в диапазоне 600–650 нм: перокси-радикал (Peroxy radical) и безмостиковый кислород (Non-Bridging Oxygen Hole Center) [3]. Оба дефекта представляют собой неспаренный электрон атома кислорода. Перокси-радикал описывается формулой ($\equiv \text{Si}-\text{O}-\text{O}\cdot$), а безмостиковый кислород – формулой ($\equiv \text{Si}-\text{O}\cdot$), где точка обозначает неспаренный электрон, а тире – химические связи. NBOHC имеет две широкие полосы поглощения в ультрафиолетовом диапазоне: 4.8 eV (258 нм) и 6.5 eV (190 нм), и менее слабую полосу поглощения в видимом диапазоне: 2.0 eV (620 нм). Перокси-радикал имеет максимум в районе энергии 1.9 eV (~ 652 нм). Наиболее вероятно, что за потери в области 620 нм отвечает NBOHC [3]. Из литературы известно, что легирование плавленого кварца гидроксильной группой и/или фтором приводит к уменьшению фотоиндуцированных потерь при облучении ультрафиолетовым излучением [4].

В данной работе исследовались микроструктурированные волокна с различным содержанием фтора и гидроксильной группы. Изучалась временная стабильность мощности выходного излучения и формирование фотоиндуцированных потерь в процессе генерации суперконтинуума в микроструктурированных волокнах. В процессе тестирования излучение с центральной длиной волны 1061 нм, импульсного лазера с энергией в импульсе 10 мкДж, длительностью импульса 200 пс и максимальной пиковой мощностью 20 кВт вводилось в микроструктурное волокно, при этом в волокне формировался суперконтинуум (490–2400 нм). Для каждого образца длиной 1 м эксперимент по формированию фотоиндуцированных потерь проводился в течение 24 часов. По измеренным спектрам пропускания в видимом диапазоне определялся спектр сформированных фотоиндуцированных потерь. Величина фотоиндуцированных потерь в пике поглощения на длине волны 620 нм указана на (рис. 1) для каждого образца микроструктурированного волокна. Из полученных результатов следует, что легирование фтором и уменьшение содержания гидроксильной группы уменьшает формирование фотоиндуцированных потерь.

Рис. 1. Величина фотоиндуцированных потерь в районе 620 нм, dB (C_F – концентрация фтора; C_{OH} – концентрация гидроксильной группы)

Рис. 2. Схема экспериментальной установки (а); зависимость величины фотоиндуцированных потерь от длины волны для Образца № 1 (б)

Литература

1. *Travers J.C.* Controlling nonlinear optics with dispersion in photonic crystal fibres // Ph.D. thesis, Imperial College London. 2008.
2. *Stone J.M., Wadsworth W.J., Knight J.C.* 1064 nm laser-induced defects in pure SiO₂ fibers // *Optics Letters*. 2013. 2717 p.
3. *Skuja L.* Optically active oxygen-deficiency-related centers in amorphous silicon dioxide // *Journal of Non-Crystalline Solids*. 1998. N 239. P. 16–48.
4. *Humbach O., Fabian H., Grzesik U., Haken U., Heitmann W.* Analysis of OH absorption bands in synthetic silica // *Journal of Non-Crystalline Solids*. 1996. N 203. P. 19–26.

УДК 535.568.1

Принцип пространственного переключения выходного случайно поляризованного пучка лазера на изотропном волокне

*С.В. Петров*¹, *Б.Л. Давыдов*¹

¹ ООО «НТО «ИРЭ-Полюс»

petrowsergey93@mail.ru

Одной из проблем промышленного применения лазеров является несовершенство методов переноса выходного лазерного пучка в пространстве.

В настоящее время одним из наиболее распространённых способов подобного переноса является механический [1], при котором используются поворачиваемые шаговыми двигателями на малые углы отражающие зеркала или призмы.

Недостатки подобной механики: медленность работы (от десятков мс до с), массивность и сложность конструкции, необходимость в регулярных профилактических работах (замена подгорающих зеркал с последующими юстировками, обслуживание двигателей, и т.д.).

В лазерной технологии известны также и немеханические способы переключения света, позволяющие избежать описанные выше неудобства. Одним из наиболее применимых для пучков небольших (~ 1 Вт) мощностей методов является переключение с помощью устройств, содержащих электрооптические ячейки Погкельса.

В этом случае переключение происходит за счет электрооптического эффекта, заключающегося в изменении показателя преломления электрооптического кристалла (LiNbO₃, SiO₂), находящегося в электрическом поле. Такой кристалл способен менять состояние поляризации проходящего через него плоскополяризованного

пучка света на ортогональное (при подаче на кристалл «полуволнового напряжения») направление распространения которого можно изменить при помощи поляризационного делителя (кристалл, пространственно разделяющий луч на 2 пучка с ортогональной поляризацией). Недостатком такой системы является нужда в плоскополяризованности переключаемого пучка света, в то время как большинство применяемых на практике лазеров имеют меняющееся во времени случайно поляризованное выходное излучение.

Сотрудниками НТО «ИРЭ-Полюс» Самарцевым И.Э. и Давыдовым Б.Л. было предложено решение данной проблемы, заключающееся в том, что поляризационно-нестабильное излучение лазера сначала следует деполаризовать. На двух выходах поляризационного делителя пучки излучения оказываются строго ортогонально плоско-поляризованными с одинаковыми средними мощностями практически независимо от ширины, формы и состава лазерного спектра. Теперь каждый из этих пучков можно переключать с помощью «стандартного» переключателя, состоящего из электрооптической полуволновой ячейки Поккельса и следующего за ней поляризационного делителя. Единственным недостатком данной конструкции является фактическое деление выходного пучка на 2, однако быстродействие ($\sim 10^{-10}$ с) системы вполне компенсирует данный недостаток с экономической точки зрения.

В ходе работы был собран лазер на изотропном волокне с деполаризованным выходным излучением по схеме с применением зеркала Фарадея [3], переключатель был собран с применением поляризационного делителя на основе кристалла кальцита (CaCO_3) [4] и электрооптического элемента на основе кристалла ниобата лития (LiNbO_3). Продемонстрирована работоспособность системы «лазер с деполаризованным излучением + поляризационный делитель + ячейка Поккельса + поляризационный делитель», предложенной для решения проблемы пространственного переключения пучков лазеров с нестабильным поляризационным выходом в диапазоне мощностей от 5 Вт (непрерывный режим) до 50 Вт (пиковая в импульсном режиме).

Рис. 1. Принципиальная схема работы переключателя деполаризованного лазерного излучения в пространстве

Литература

1. Светцов В.И. Оптическая и квантовая электроника: учебное пособие. Иваново: ИГХТУ, 2004. 122 с.
2. Парфенов В.А. Лазерная микрообработка материалов: учебное пособие. СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2011. 59 с.

3. *Yamashita S., Hotate K.* Polarization independent depolarizers for highly coherent light using faraday rotator mirrors // *J. Lightw. Technol.* 1997. V. 15, N 5. P. 900–905.
4. *Давыдов Б.Л., Ягодкин Д.И.* Компактные призмы для поляризационного разделения пучков волоконных лазеров // *Квантовая электроника.* 2005. Т. 35, № 11. С. 1064

УДК 535-15

Оптимизация параметров тулиевого волоконного лазера, работающего в режиме модуляции усиления

В.Е. Сыпин^{1,2}, И.В. Обронов^{3,2}, С.В. Ларин²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ООО «НТО "ИРЭ-Полус"», ³ Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
sypinv@yandex.ru

В настоящее время волоконные лазеры нашли множество применений в различных сферах науки и техники. Активно развивается исследование и разработка источников с использованием световодов, легированных ионами тулия (область длин волн генерации 1,8–2 мкм). Практический интерес представляют различные варианты оптических схем, работающие в импульсно-периодическом режиме, с пиковой мощностью в киловаттном диапазоне. Такие приборы обладают большим потенциалом для применения в лидарах [1], медицине [2], спектроскопии, конверторах в средний и дальний ИК-диапазон [3] и в различных задачах материалообработки.

Существуют различные способы получения импульсного излучения с такой пиковой мощностью, например: модуляция добротности, использование схемы «задающий лазер – мощный усилитель» с полупроводниковым диодом в качестве задающего генератора, модуляция усиления. Каждый из перечисленных методов обладает своими преимуществами и недостатками.

В данной работе изготовлен полностью волоконный тулиевый лазер, генерирующий импульсное излучение и работающий в режиме модуляции усиления. Оптическая схема лазера приведена на рис. 1.

Накачка осуществляется волоконным одномодовым эрбиевым лазером, генерирующим импульсное излучение с длиной волны 1558 нм, длительностью в десятки наносекунд и частотой следования импульсов десятки кГц. Излучение задающего тулиевого лазера усиливалось в усилителе, накачка которого осуществлялась непоглощенным излучением эрбиевого лазера.

Также в работе построена теоретическая модель работы задающего тулиевого лазера. С ее помощью определены требуемые параметры компонентов (отражение волоконных брэгговских решеток, длина активного волокна). Изготовленный лазер имеет конфигурацию, близкую к оптимальной. Получена стабильная генерация импульсов с длиной волны 1940 нм, длительностью 10 нс и пиковой мощностью около 1,8 кВт. Теоретически была показана возможность получения более коротких импульсов с длительностью менее 5 нс, а как следствие, с более высокой пиковой мощностью (при постоянном уровне накачки).

Рис. 1. Оптическая схема лазера

Литература

1. Koch G.J., Beyon J.Y., Barnes B.W., Petros M., Yu J., Amzajerdian F., Kavaya M.J., Singh U.N. High-energy 2 μm Doppler lidar for wind measurements // Optical Engineering. 2007. V. 47. P. 116201-1–116201-14.
2. Scott N.J., Cilip C.M., and Fried N.M. Thulium fiber laser ablation of urinary stones through small-core optical fibers // IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron. 2009. V. 15. P. 435–440.
3. Creeden D., Ketteridge P.A., Budni P.A., Setzler S.D., Young Y.E., McCarthy J.C., Zawilski K., Schunemann P.G., Pollak T.M., Chicklis, E.P. and Jiang M. Mid-infrared ZnGeP₂ parametric oscillator directly pumped by a pulsed 2 μm Tm-doped fiber laser // Optics Letters. 2008. V. 33. P. 315–317.

УДК 535-21

Генерация широкополосного красного излучения в кристалле LBO.

О.А. Бялковский^{1,2}, *В.А. Тыртышный*²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ООО

«НТО "ИРЭ-Полус"»

obyalkovskiy@ntoire-polus.ru

Мощные источники красного лазерного излучения на длинах волн 0,62 μm – 0,65 μm имеют перспективы для применения в медицине и других отраслях. Особенно такие источники актуальны для использования в проекционных дисплейных 3D RGB системах. В таких системах источник должен обладать не только высокой мощностью (десятки и сотни Ватт), но и относительно широким спектром (>4 нм [1]) для устранения спеклов в изображении.

Красное излучение можно получать либо прямым усилением в активной среде (используя диоды на основе GaInP или AlGaInP), либо путем преобразования частоты излучения лазеров накачки, работающих в ближнем ИК-диапазоне, в нелинейных оптических средах [2]. Преимуществом последнего подхода является масштабируемость средней мощности получаемого излучения, т.к. технологии получения мощного ИК-излучения хорошо отработаны. Однако, для эффективного преобразования частоты излучения накачки необходимо соблюдение условий фазового синхронизма. Они ограничивают по ширине спектр излучения накачки, эффективно участвующего в преобразовании. Как следствие, этими условиями ограничена и ширина спектра красного излучения.

Целью данной работы являлся поиск нелинейного материала, обеспечивающего возможность эффективного преобразования ИК-излучения накачки и получения красного излучения с широким спектром на уровне 4–10 нм. А также экспериментальная демонстрация применимости выбранного материала.

Расчет показал, что в кристалле трибората лития (LBO) есть не критичный синхронизм первого типа вдоль оси X кристалла для сложения частот с фундаментальными длинами волн излучения эрбиевых и иттербиевых лазеров, $1,55 \mu$ и $1,06 \mu$ соответственно: $1,55 \mu + 1,06 \mu \rightarrow 0,63 \mu$. Значение спектральной ширины этого синхронизма более $100 \text{ нм} \cdot \text{см}$ для эрбиевого лазера и $70 \text{ нм} \cdot \text{см}$ для иттербиевого лазера.

В LBO также есть синхронизм первого типа вдоль оси X для генерации второй гармоники от излучения на длине волны $1,24 \mu$: $1,24 \mu + 1,24 \mu \rightarrow 0,62 \mu$. Спектральная ширина синхронизма для такого преобразования составляет $45 \text{ нм} \cdot \text{см}$.

На рис. 1 показаны оптические схемы экспериментальных установок. Для увеличения эффективности преобразования в кристалле были использованы импульсные источники накачки. В обеих схемах был использован кристалл LBO длиной 27 мм .

В схеме на рис. 1а в качестве накачки были использованы импульсные одночастотные волоконные эрбиевый и иттербиевый МOPA лазеры. Выходные пучки лазеров были совмещены в пространстве. Их импульсы были синхронизованы во времени. Уширение спектра эрбиевого лазера до $0,3 \text{ нм}$, а иттербиевого до $1,0 \text{ нм}$ позволило получить красное излучение шириной спектра $1,1 \text{ нм}$. Дальнейшее уширение спектра было ограничено техническими возможностями лазеров накачки. Максимальная средняя мощность красного излучения составила $\sim 20 \text{ Вт}$ с эффективностью 45% , при частоте следования импульсов 1 МГц и длительности импульса $1,5 \text{ пс}$.

В схеме на рис. 1б в качестве лазера накачки был использован рамановский лазер с длиной волны $1,23 \mu$ и шириной спектра 55 нм . В эффективном преобразовании во вторую гармонику участвовала только часть его спектра. В схеме получено красное излучение с центральной длиной волны $0,62 \mu$ и шириной спектра 8 нм . Максимальная мощность составила 370 мВт , а эффективность преобразования $\sim 8\%$, при частоте следования импульсов 1 МГц и длительности импульса $1,5 \text{ пс}$. Ожидается увеличение эффективности и средней мощности при использовании соответствующего лазера накачки.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки по сложению частот излучений с длиной волны $1,55 \mu$ и $1,06 \mu$ (а) и установки по удвоению частоты излучения с $\lambda = 1,24 \mu$ (б)

Литература

1. Furukawa A. [et al.]. Effective speckle reduction in laser projection displays // Proc. SPIE Emerging Liquid Crystal Technologies III. 2008. V. 6911.
2. Peng H. [et al.]. 28W red light output at 659.5nm by intracavity frequency doubling of a Nd:YAG laser using LBO // Opt. Expr. 2006. V. 14. P. 3961.

УДК 535-231

Исследование спектральной зависимости коэффициента оптического поглощения в нелинейно-оптических кристаллах с регулярной доменной структурой

Т.Е. Борисенко¹, А.А. Сурин¹, О.А. Рябушкин¹

¹ ООО «НТО "ИРЭ-Полус"»

tBorisenko@ntoire-polus.ru

Интерес к мощному лазерному излучению в видимом диапазоне длин волн обусловлен его использованием при разработке лазерных дисплеев в астрономических и медицинских исследованиях. Наиболее перспективный способ получения лазерного излучения видимого диапазона, основанный на однопроходной генерации второй гармоники (ГВГ) в кристаллах с регулярной доменной структурой (РДС) от преобразованного излучения волоконного лазера, был предложен в работе [1]. Вынужденное комбинационное рассеяние (ВКР) позволяет получать преобразованное излучение волоконного иттербиевого лазера ($\lambda = 1060$ нм) на длинах волн от 1120 до 1540 нм. В то же время при ГВГ в РДС-кристаллах получение больших мощностей видимого излучения ограничивается тепловыми эффектами [2]. Тепловые эффекты в нелинейно-оптических кристаллах в условиях ГВГ определяются в первую очередь коэффициентами поглощения и теплообмена. Данная работа посвящена определению этих параметров в кристалле PPLN для разных длин волн преобразованного излучения волоконного лазера.

Для определения коэффициентов оптического поглощения кристалла PPLN в работе используется метод пьезорезонансной лазерной калориметрии [3]. Нелинейно-оптические кристаллы, принадлежащие к кристаллографическим группам с отсутствием центра инверсии, обладают ярко выраженными пьезоэлектрическими свойствами. Это даёт возможность возбуждать и регистрировать радиочастотным (РЧ) полем механические колебания кристалла и наблюдать пьезоэлектрические резонансы в условиях воздействия лазерного излучения. Использование понятия эквивалентной температуры позволяет исследовать кинетику разогрева кристалла лазерным излучением и определять коэффициенты поглощения и теплообмена [4].

Мы представляем результаты исследований, проводимых на кристалле MgO:PPLN с излучением в инфракрасном и видимом диапазонах. Оказалось, что коэффициент поглощения α в инфракрасном диапазоне (на длинах волн 1070, 1118, 1178, 1246 нм) составляет $\sim 2 \cdot 10^{-3}$ см⁻¹. Значение коэффициента поглощения в видимом диапазоне (на длине волны 589 нм) было получено на порядок больше $(26 \pm 1) \cdot 10^{-3}$ см⁻¹. Такое необычное поведение спектральной зависимости коэффициента поглощения (рис. 1) требует тщательных экспериментальных исследований в диапазоне длин волн 590–1070 нм. Функциональная зависимость $\alpha(\lambda)$ аппроксимируется полиномом третьей степени $\alpha(\lambda) = a - b \cdot \lambda + c \cdot \lambda^2 - d \cdot \lambda^3$, где $a = 0,021$, $b = 5,3 \cdot 10^{-4}$, $c = 4,6 \cdot 10^{-7}$, $d = 1,3 \cdot 10^{-10}$. Интересно, что минимум этой зависимости приходится на длину волны $\lambda \approx 1$ мкм. На спектр фундаментального поглощения кристалла могут оказывать влияние большие электрические поля ($E \approx 10^7$ В/см) на границах раздела доменов структуры кристалла.

Рис. 1. Спектральная зависимость коэффициента поглощения кристалла MgO:PPLN

Литература

1. *Georgiev D., Gapontsev V.P., Dronov A.G., Vyatkin M.Y., Rulkov A.B., Popov S.V. and Taylor J.R.* Watts-level frequency doubling of a narrow line linearly polarized Raman fiber laser to 589 nm // *Opt. Express*. 2005. V. 13, N 18.
2. *Yu N.E., Jung C., Ko D.K., Lee J., Louchev O.A., Kurimura S., Kitamura K.* Thermal Dephasing of Quasi-Phase-Matched Second-Harmonic Generation in Periodically Poled Stoichiometric LiTaO₃ at High Input Power // *Journal of the Korean Physical Society*. 2006. V. 49, N 2.
3. *Мясников Д.В.* Модель резонансного взаимодействия радиочастотного поля с пьезоэлектрическими кристаллами при воздействии лазерного излучения // Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук на тему – НТО «ИРЭ-Полюс». Фрязино, 2011.
4. *Рябушкин О.А., Коняшкин А.В., Мясников Д.В., Доронкин А.В., Тыртышный В.А.* Радиочастотная спектроскопия нелинейно-оптических кристаллов, взаимодействующих с мощным лазерным излучением // *Успехи современной радиоэлектроники*. 2010. № 5.

УДК 53.082.73

Импедансная спектроскопия разрушения нелинейно-оптических кристаллов KN₂PO₄ лазерным излучением

А.М. Волков^{1,2}, *О.А. Рябушкин*^{1,2}, *А.В. Коняшкин*^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ООО «НТО «ИРЭ-Полюс»»
sasha_volk-92@mail.ru

Нелинейно-оптические кристаллы широко используются как преобразователи частоты лазерного излучения и модуляторы добротности. Однако одним из факторов, ограничивающих их применение, является поглощение оптического излучения, приводящее к разогреву кристалла и при определенном уровне мощности излучения к деградации. Стандартизованным методом определения коэффициента оптического поглощения кристаллов является метод лазерной калориметрии [1].

Что касается измерения пороговой плотности мощности излучения, приводящей к разрушению кристалла, то на данный момент не существует неразрушающих методик её определения. Перспективным методом для диагностики взаимодействия

лазерного излучения с кристаллом является импедансная спектроскопия [2]. Этот метод позволяет не только измерять коэффициенты оптического поглощения и теплообмена кристалла с окружающей средой, но и диагностировать оптическое разрушение кристаллов. На рис. 1а приведена блок-схема экспериментальной установки для измерения радиочастотного спектра импеданса кристаллов. Принципы работы установки подробно изложены в работе [3]. Поскольку все нелинейно-оптические кристаллы – пьезоэлектрики, то при совпадении частоты внешнего электрического поля и частоты собственных колебаний кристалла в спектре импеданса наблюдаются ярко выраженные особенности – пьезоэлектрические резонансы. Частоты этих резонансов Rf при однородном разогреве кристалла линейно зависят от температуры T : $Rf(T) = Rf_0 + K^{prt} \cdot T$, $K^{prt} = dRf/dT$ – пьезорезонансный термический коэффициент. В работе [1] было показано, что при воздействии лазерного излучения мощности P на кристалл, его температуру можно характеризовать эквивалентной температурой: $T_{eq}(P) = T(P = 0) + \Delta Rf(P)/K^{prt}$, определяемой по сдвигу резонансной частоты $\Delta Rf(P)$.

В данной работе проводились исследования оптического разрушения кристалла KN_2PO_4 (KDP). Размеры кристалла $46 \times 6 \times 13 \text{ мм}^3$. Кристалл облучался излучением тулиевого волоконного лазера на длине волны 1908 нм максимальной мощностью 2 Вт, диаметр пучка $d \approx 2 \text{ мм}$. Методом пьезорезонансной спектроскопии было показано, что частота резонансов и эквивалентная температура линейно зависят от оптической мощности. А вот амплитуда исследуемых резонансов KDP зависит от мощности лазерного излучения нелинейно (рис. 1б). Зная оптическую мощность ($P = 1,8 \text{ Вт}$), при которой произошло разрушение кристалла (см. рис.1в.), из экстраполяции измеренной зависимости амплитуды резонанса можно определить, что амплитуда резонанса уменьшается в 1,6 раза. Таким образом, на основе измерения зависимости амплитуды резонанса от мощности может быть предложен критерий оценки порогового значения плотности мощности излучения, приводящего к разрушению кристалла ещё до его фактического разрушения.

Рис. 1. а – блок-схема экспериментальной установки, б – значения амплитуды фазы резонанса при различной оптической мощности, в – фотография разрушенного кристалла

Литература

1. *Pinnow D.A., Rich T.C.* Development of a calorimetric method for making precision optical absorption measurements // *Applied Optics*. 1973. № 12. P. 984–992.

2. Коляшкин А.В., Доронкин А.В., Тыртышный В.А., Рябушкин О.А. Радиочастотный-импедансный спектроскоп для исследования взаимодействия мощного лазерного излучения с кристаллами // Приборы и техника эксперимента, 2009. № 6. С. 60–68.
3. Мясников Д.В. Модель резонансного взаимодействия радиочастотного поля с пьезоэлектрическими кристаллами при воздействии лазерного излучения – диссертация на соискание ученой степени к.ф.-м.н., Фрязино, 2011.

УДК 535.231.11

Измерение мощности лазерного излучения с сохранением качества пучка

А.С. Демкин¹, А.В. Коляшкин¹, О.А. Рябушкин¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
artem-demckin@ya.ru

В настоящее время одними из наиболее ярких оптических источников ближнего ИК-диапазона являются волоконные лазеры, средняя мощность которых может превышать 10 кВт в одномодовом и 100 кВт в многомодовом режимах излучения. Для измерения столь высоких мощностей, как правило, используются калориметры [1], в которых оптическая мощность определяется по измерению температуры чувствительного элемента, полностью поглощающего излучение. Основным недостатком такого способа является то, что в процессе измерения вся энергия излучения преобразуется в тепло и не может быть использована по своему прямому назначению.

В данной работе для прецизионного измерения оптической мощности волоконного непрерывного одномодового иттербиевого лазера используется пьезоэлектрический резонатор, изготовленный из оптически прозрачного кристалла кварца. На рис. 1а представлена блок-схема экспериментальной установки для измерения радиочастотного отклика кристаллов, взаимодействующих с лазерным излучением. Внешним радиочастотным (РЧ) полем одновременно возбуждаются и регистрируются механические колебания пьезоэлектрического кристалла, расположенного между электродами конденсатора [2]. Пьезоэлектрический резонанс возбуждается при совпадении частоты РЧ поля с частотой какой-либо собственной колебательной моды образца и проявляется в резком немонотонном изменении амплитуды и фазы отклика образца в очень узком спектральном диапазоне. Было показано, что частоты пьезоэлектрических резонансов Rf при однородном разогреве кристалла в широком диапазоне линейно зависят от температуры ($K^{\text{prt}} = dRf(T)/dT$ — пьезорезонансный термический коэффициент). При малых коэффициентах оптического поглощения кристаллов сдвиг частоты пьезоэлектрических резонансов $\Delta Rf(P)$ пропорционален мощности P проходящего через кристалл излучения ($K^{\text{pro}} = dRf(P)/dP$ — пьезорезонансный оптический коэффициент). Если определены коэффициенты K^{prt} , K^{pro} , значение мощности излучения, проходящего через кристалл, может быть определено по измерению сдвига частоты резонанса: $P = [\Delta Rf(P, T^{\text{ext}}) - K^{\text{prt}} \Delta T^{\text{ext}}] / K^{\text{pro}}$, где член $K^{\text{prt}} \Delta T^{\text{ext}}$ учитывает температурный сдвиг резонансной частоты, не связанный с поглощением излучения. Для более точного определения оптической мощности лазерного излучения используется дополнительный кристалл кварца, с помощью которого контролируется изменение температуры окружающего воздуха (рис. 1а). Для вычисления мощности лазерного излучения сначала кристалл помещался в термостат, где проводились ка-

либровочные измерения сдвига частоты резонансов от температуры при однородном разогреве. Затем измерялся сдвиг частоты резонансов от мощности лазерного излучения, направляемого в кристалл. Для резонанса $Rf = 940$ кГц ($T = 25^\circ\text{C}$) кристалла кварца, значение оптотермического коэффициента составило $\beta = K^{\text{pro}}/K^{\text{prt}} = 0,26$ К/В. График зависимости измеренной оптической мощности P_M кварцевым резонатором от мощности P_L , излучаемой лазером (измерена независимо), представлен на рис. 1б. Видно, что наблюдается хорошее соответствие ($P_M \approx 1,12 P_L$). Оценки показывают, что данным методом можно измерять оптические мощности киловаттного уровня в широком спектральном диапазоне длин волн излучения. После прохождения лазерного излучения через пьезоэлектрический кристалл кварца качество пучка сохраняется, и оптическая мощность может быть использована в лазерных технологиях по своему прямому назначению.

Рис. 1. а: блок-схема экспериментальной установки, R_n — нагрузочное сопротивление, СД-синхронный детектор; б: зависимость оптической мощности, измеряемой кварцевым резонатором, от мощности, проходящей через кристалл (измерялась независимо)

Литература

1. Jennings D.A., West E.D., Evenson K.M., Rasmussen A.L., Simmons W.R. Laser Power and Energy Measurements // Quantum Electronics Section Radio Standards Physics. 1971. P. 52–53.
2. Коняшкин А.В., Доронкин А.В., Тьртышский В.А., Рябушкин О.А. Радиочастотный-импедансный спектроскоп для исследования взаимодействия мощного лазерного излучения с кристаллами // Приборы и техника эксперимента. 2009. № 6. С. 60–68.

УДК 535.14

Совершенствование математической модели фемтосекундного лазера на нелинейном вращении эллипса поляризации

Д.В. Протасеня¹, Д.В. Мясников¹, А.И. Баранов¹

¹ ООО «НТО «ИРЭ-Полюс»
prodin2004@YANDEX.RU

Создание первых волоконных фемтосекундных лазеров в конце восьмидесятых годов сопровождалось появлением доступных персональных компьютеров, что спо-

собствовало развитию моделирования работы таких лазеров [1]. В результате за последние 25 лет сложился общепринятый подход, учитывающий следующие физические факторы: дисперсия групповых скоростей, фазовая само- и кросс-модуляция, дисперсия усиления и истощение инверсии сигналом [2].

Нами был применен такой подход к эрбиевому волоконному лазеру на вращении эллипса поляризации. Работа такого лазера описана в [3] и заключается в сокращении длительности импульса за счет нелинейного пропускания системой контроллера поляризации–изолятор. Было выявлено частичное несоответствие между рассчитанными и полученными в эксперименте спектрами. Например, модель допускала существование спектров в режиме самоподобного импульса, описанного в [4], однако не наблюдаемых в эксперименте. Это говорит о несовершенстве модели и необходимости ее модификации.

Для устранения указанного несоответствия было учтено существование непрерывного излучения в резонаторе лазера наряду с импульсами. Это привело к исключению ненаблюдаемых в эксперименте режимов работы. На рис. 1 показана рассчитанная ширина спектра в зависимости от полной дисперсии резонатора. Импульсы с большими ширинами спектров (крупные точки) получены в обычной модели, но исключаются в усовершенствованной.

На рис. 2 построена зависимость мощностей непрерывного и импульсного излучения от мощности накачки. При мощности накачки от 30 до 70 мВт непрерывное излучение отсутствует. В этой области корректно работает общепринятая модель. При дальнейшем наращивании накачки мощность непрерывного излучения увеличивается линейно, в то время как мощность импульсов остается постоянной. Таким образом, развитие модели расширяет границы ее применимости. Тем не менее при больших мощностях лазер переходит в режим многоимпульсной генерации, что не отражает даже усовершенствованная модель. Удобство развитого подхода заключается в первую очередь в упрощенной настройке модели, так как отпадает необходимость подбирать уровень накачки и остается лишь настроить контроллеры поляризации.

Рис. 1. Зависимость ширины спектра от полной дисперсии резонатора

Рис. 2. Мощности непрерывного излучения и импульсов в зависимости от мощности накачки

Литература

1. Carsten K.N. Mode Locked Fiber Lasers: Theoretical and Experimental Developments. PhD thesis. 2006. P. 146.
2. Oktem B., Ulgudur C., Ilday F.O. Soliton-similariton fibre laser // Nature Photonics Letters. 2010. V. 4. P. 307–310.
3. Tamura K., Doerr C.R., Nelson L.E., Haus H.A. and Ippen E.P. Technique for obtaining high-energy ultrashort pulses from an additive-pulse mode-locked erbium-doped fiber ring laser // Optics Letters. 1994 V. 19, N 1.
4. Ilday F.O., Buckley J.R., Clark W.G., Wise F.W. Self-Similar Evolution of Parabolic Pulses in a Laser // Physical Review Letters. 2008. V. 93, N 21.

УДК 534.133

Влияние неоднородности радиочастотного поля на температурную зависимость пьезоэлектрических резонансов кристалла кварца

Д.А. Алексеев¹, О.А. Рябушкин¹, А.В. Коняшкин¹

¹ ООО «НТО "ИРЭ-Полюс"»

alexmand@mail.ru

Мощности излучения современных непрерывных волоконных лазеров достигают десятков киловатт в одномодовом и сотен киловатт в многомодовом режимах работы. Измерение мощностей столь высокого уровня непосредственно в процессе использования излучения по прямому назначению является сложной экспериментальной задачей. В работе [1] показано, что использование пьезоэлектрических резонаторов позволяет измерять мощность лазерного излучения без изменения качества пучка. Мощность излучения измерялась по сдвигу частоты Rf , возбуждаемой радиочастотным (РЧ) полем пьезоэлектрических резонансов (ПР) в кварцевом резонаторе. Для возбуждения ПР в работе использовался обычный плоский конденсатор. Пьезоэлектрический резонатор располагался в центре конденсатора. Такая конфигурация неизбежно приводит к дополнительному разогреву резонатора за счет поглощения обкладками конденсатора рассеянного излучения при воздействии мощного лазерного излучения на кристалл. Это вносит погрешность в измерение лазерной мощности. Для более точных измерений возникает необходимость в другой конструкции конденсатора.

На рис. 1а представлена блок-схема экспериментальной установки. Переменное напряжение от РЧ-генератора через нагрузочное сопротивление R подается на конденсатор с исследуемым кристаллом. С сопротивления сигнал подается на вход синхронного детектора. Для каждого значения частоты f регистрируются амплитуда $|U_R|$ и фаза φ напряжения U_R на входе синхронного детектора, что позволяет определять ток в цепи и вычислять комплексный импеданс $Z(f)$ конденсатора с кристаллом.

На рис. 1б представлен двухэлектродный конденсатор с кристаллом. В работе исследовался кристалл кварца (SiO_2) цилиндрической формы (длина 30 мм, диаметр 10 мм). Переменное напряжение подается на две обкладки конденсатора, которые образованы расположенными сверху и снизу группами электродов. В новой конструкции конденсатора электроды расположены в радиальных плоскостях оси конденсатора, что минимизирует влияние рассеянного излучения.

Измерения в эксперименте проводились для трех центрально-симметричных конденсаторов: 1) 18 электродов; 2) 10 электродов – 5 сверху и 5 снизу; 3) 2 электрода – один сверху и один снизу. Три различные конфигурации электродов обеспечивают различную степень неоднородности электрического поля в кристалле, существенно влияющую на эффективность возбуждения ПР.

Зависимость частоты резонанса от температуры T при однородном разогреве кристалла определяется пьезорезонансным термическим коэффициентом K^{prt} : $\Delta Rf(T) = K^{prt} \Delta T$. Экспериментально подтверждено, что значения K^{prt} ПР слабо зависят от неоднородности РЧ поля. Различия коэффициентов исследованных ПР при разных конфигурациях электродов входят в погрешность эксперимента (рис. 2). Данный результат позволяет заключить независимость частотных сдвигов ПР от неоднородности РЧ поля также и при разогреве кристалла лазерным излучением. Предлагаемая конструкция конденсатора позволит улучшить точность измерения мощности лазерного излучения.

Рис. 1. а) блок-схема экспериментальной установки б) конденсатор с кристаллом

Рис. 2. Зависимость модуля пьезорезонансных термических коэффициентов кристалла кварца от количества электродов (однородности РЧ поля)

Литература

1. Тьртыйшин В.А., Коняшкин А.В., Рябушкин О.А. Пьезоэлектрический резонатор для измерения мощности оптического излучения с сохранением качества пучка // Приборы и техника эксперимента. 2011. № 2. С. 93–100.

УДК 538.91

Многоэлементные SSPD детекторы

Э.Р. Хан¹, А.В. Дивочий², В.А. Селезнев², К.В. Смирнов^{2,1}

¹ Московский педагогический государственный университет,

² ЗАО «Сверхпроводниковые нанотехнологии»

knjazhnaemma@gmail.com

В настоящее время повышаются требования к характеристикам высокочувствительных однофотонных детекторов ближнего инфракрасного диапазона, появляется необходимость создания детекторов с принципиально новыми свойствами. Одна из самых успешных на сегодняшний день реализаций однофотонных детекторов – сверхпроводниковые однофотонные детекторы (SSPD от superconducting single photon detector) на основе тонкой пленки NbN [1], имеющие рекордные предельные характеристики: максимальная скорость счета – $2 \cdot 10^9 \text{ с}^{-1}$, квантовая эффективность в ближнем ИК-диапазоне – до 45%, вероятность ложных срабатываний – $0,0001 \text{ с}^{-1}$, временное разрешение – 25 пс. Механизм детектирования SSPD детектором заключается в нарушении сверхпроводимости при поглощении фотона в тонкопленочной NbN полоске, несущей транспортный ток, близкий к критическому току распаривания куперовских пар. Основными направлениями применения SSPD являются: различные области спектроскопии, астрономия, медико-биологические исследования, бесконтактный метод диагностики и тестирования микросхем, квантовая криптография и пр.

В научных публикациях последних лет обращается внимание на то, что разделение чувствительной области SSPD детекторов на независимые участки, т.е. создание многоэлементных детекторов, является перспективной задачей, так как позволяет одновременно и значительно улучшить несколько основных характеристик SSPD – скорость счета, квантовую эффективность, временное разрешение, а также реализовать детекторы с возможностью определения количества числа фотонов в

импульсе оптического излучения и пространственного положения места поглощения фотона сверхпроводником [2]. Применение многоэлементных однофотонных детекторов, несомненно, перспективно в инфракрасной спектроскопии, в оптических коммуникациях (в режиме экстремально низкого излучения) и др. [3].

В настоящей работе мы представляем первые результаты по созданию и исследованию характеристик сверхпроводниковых детекторов, оптимизированных путем использования соответствующих резонаторных структур для длин волн 1.3–1.55 мкм и состоящих из 7 независимых SSPD, чувствительные области которых заполняли площадку диаметром ~ 20 мкм (рис. 1). Чувствительная область каждого SSPD детектора была выполнена в виде узкой (~ 100 нм) и тонкой (~ 4 нм) полоски NbN, имеющей форму меандра и покрывающей с плотностью 0.5 площадку 7×7 мкм². Нами был разработан дизайн многоэлементного детектора, позволяющий с максимальной плотностью расположить чувствительные области отдельных SSPD, адаптирован технологический маршрут создания таких детекторов, изготовлены первые образцы. Результаты измерения температуры перехода в сверхпроводящее состояние и плотности критического тока показывают, что все детекторы в составе многоэлементного SSPD имеют близкие температуры сверхпроводящего перехода, находящиеся в диапазоне $T_c = 10.5\text{--}10.8$ К, и плотности критического тока, измеренные при температуре 4.2 К и составляющие $j_c = 2.3\text{--}2.5 \cdot 10^6$ А/см². Незначительное отклонение указанных величин от их среднего значения свидетельствует, что одна из основных проблем при создании многоэлементных сверхпроводниковых однофотонных детекторов – проблема их идентичности, была успешно решена.

Рис. 1. Изображение многоэлементного SSPD полученное с помощью сканирующего электронного микроскопа. (а), (б) – увеличенное изображение чувствительной области SSPD. Темные участки – полоски сверхпроводника, светлые – участки, где сверхпроводник удален

Литература

1. *Gol'tsman G. [et al.]*. Picosecond superconducting single-photon optical detector // *App. Phys. Lett.* 2001. V. 79. P. 705–707.
2. *Miki S. [et al.]*. Development of fiber-coupled four-element superconducting nanowire single-photon detectors // *Physics Procedia.* 2012. V. 36. P. 77–81.
3. *Verma V.B. [et al.]*. A four-pixel single-photon pulse-position array fabricated from WSi superconducting nanowire single-photon detectors // *App. Phys. Lett.* 2014. V. 104.

Секция информационных технологий

УДК 538.91

Реконструкция фазового пространства и поиск хаотических аттракторов для простейших случаев транспортного потока

В.В. Чибисов¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
chibissoff@gmail.com

Тема моделирования и управления транспортными потоками становится всё более актуальной в современном мире.

Основной задачей при изучении современной транспортной системы является формализация и осуществление алгоритма выбора оптимального маршрута движения между двумя пунктами. На сегодняшний день основным критерием оптимальности является не дальность, а время прохождения пути. Ясно, что такая характеристика для каждого участка пути будет меняться в зависимости от поведения других участников движения, внешних и случайных факторов.

Но даже если допустить внедрение на каждый автомобиль интеллектуальной транспортной системы (ИТС), которая определяет оптимальный маршрут, это не решает новой проблемы. Транспортная система города, будучи сложной динамической системой, может быть крайне чувствительной к малым возмущением её параметров. В данном случае параметром служит вероятность агента выбрать тот или иной маршрут – и на эту вероятность ИТС будет влиять прежде всего. Вполне может оказаться, что сам факт выбора оптимального маршрута несколькими новыми агентами породит негативную ситуацию как на этом маршруте, так и в транспортной системе в целом. Это явление уже известно как «хантинг-эффект», однако его описание даётся только в рамках агентной модели [1–3].

Нашей задачей является отход от детализации поведения агентов, по возможности упрощение модели дорожной системы и изучение построенной модели с помощью методов хаотической динамики.

Упрощенная агентная модель включает следующие допущения. 1) Дорожная сеть состоит из двух узлов, соединённых двумя линейными участками различной длины и пропускной способности. В каждом узле с некоторой частотой создаются агенты, которые исчезают только по достижении противоположного узла. Вначале моделирования каждый участок дороги заполнен случайным образом. 2) Поведение агента на линейном участке зависит только от ближайших соседей. В случае свободной дороги агент движется с максимально допустимой скоростью. 3) Изменение состояния агентов происходит единовременно, в течение одного шага дискретного времени. 4) Агент выбирает маршрут непосредственно в узле, притом некоторый процент агентов имеет доступ к ИТС и выбирает маршрут исходя из сведений о загруженности всех линейных участков. Остальные агенты выбирают маршрут случайным образом.

Каждый такт дискретного времени а) меняются состояния всех агентов на линейных участках, причём сначала меняется (при необходимости) скорость и лишь

затем координата получает приращение vT , где T – шаг дискретно времени; б) в узлах создаются новые агенты, которые выбирают маршрут и занимают нулевую позицию на линейном участке или занимая очередь на въезд, если нулевая позиция занята; в) производится измерение и запись значений скоростей и координат всех агентов, фиксируются длины и положения очередей; г) для агентов с малой скоростью (меньше некоторого v_c) запускается индивидуальный счётчик времени простоя, д) по пункту (а) вычисляются средние значения (по каждому участку) поля скоростей, плотности агентов и времени простоя.

Итерирование заканчивается в нескольких случаях: а) все агенты достигли пункта назначения раньше, чем были созданы новые; б) устанавливается стационарный режим; в) движение на одном из участков останавливается.

Затем проводится реконструкция фазового пространства [4]. Эта процедура применяется а) для каждой из полученных при моделировании макроскопической величины; б) для их попарной ковариации. Достаточное количество точек теоретически позволяет либо найти некоторый аттрактор в построенном фазовом пространстве, либо убедиться в стохастическом характере изменения величины. Наконец, для всех трёх макроскопических величин проводится построение фазовых траекторий для разных начальных условий. Для этих траекторий вычисляется спектр Ляпунова, по его сигнатуре делается вывод о характере установившегося режима: регулярный, квазипериодический или хаотический.

Литература

1. *Панасюк Я.С.* Мультиагентное моделирование потоков транспортных средств с автоматизированными управляющими системами на борту // Труды 52-й научной конференции МФТИ. 2009. Т. 2, Ч. 5. С. 92–95.
2. *Панасюк Я.С., Малых В.А., Мануйлов В.А., Дудинов И.К., Черняк Г.М.* Агентное моделирование автотранспортных потоков // Труды 53-й научной конференции МФТИ. 2010. Ч. 5. С. 130–131.
3. *Treiber M., Hennecke A., Helbing D.* Congested Traffic States in Empirical Observations and Microscopic Simulations // *Physical Review E*. 2000. V. 62. P. 1805–1824.
4. *Кузнецов Д.С.* Динамический хаос. М.: Физматлит, 2006. С. 202–203.

УДК 519.688

Применение технологий Java и MPI для решения задач агентного моделирования транспортных потоков

Г.М. Черняк¹, В.В. Ширяев¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
k_h@inbox.ru

Работа посвящена распараллеливанию программного комплекса по агентному моделированию транспортных потоков с использованием технологии написания параллельных приложений в системах с распределенной памятью MPI [1]. Рассматриваемый программный комплекс, в том числе и вычислительный модуль имитационного моделирования, разработан на языке программирования Java. Необходимость распараллеливания вычислений возникает по причине продолжительной работы данного модуля на одном ядре современных ЭВМ. Работа по его созданию долгое время велась в ЗАО «Центр открытых систем и высоких технологий» (ЦОС и ВТ МФТИ).

Алгоритм параллелизации, рассматриваемый в данной работе, основан на декомпозиции расчетного графа дорожной сети на графы меньшего размера, называемые *зонами ответственности процессов* (принцип геометрического параллелизма). После декомпозиции каждый процесс обчисляет свою часть расчетного графа. На каждом шаге имитационного моделирования производится обмен необходимыми данными на границах зон ответственностей процессов.

Стандарт MPI не предоставляет интерфейсов для Java, поэтому единый подход для написания подобного рода приложений на Java отсутствует. Одной из целей данной работы было составить целостную картину инструментов, позволяющих работать с MPI из Java. Также было проведено тестирование производительности ряда библиотек и получены сравнительные результаты скорости работы различных реализаций [2].

Отдельно выделялась задача декомпозиции графа дорог. Для этих целей использовалась библиотека разбиения графов Metis [3]. В работе приведены исследования качества разбиения с использованием данной библиотеки.

Параллельный алгоритм был внедрен в существующий программный комплекс с использованием mpiJava – версии MPI для языка Java. Тестирование алгоритма проводилось на машине с 32 вычислительными ядрами, при загрузке 28 ядер на одном из разбиений графа получено ускорение в 7 раз. Результат тестирования для различных разбиений графа дорожной сети и при разном числе процессов приведен на рис. 1. Ведутся работы по тестированию параллельного алгоритма на других параллельных ЭВМ с целью дальнейшего увеличения скорости работы параллельной реализации алгоритма.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 13-08-12241 офи_м.

Рис. 1. Ускорение работы параллельного алгоритма в зависимости от числа расчетных потоков для различных размеров сетки

Литература

1. *Message P. Forum*. 1994. *Mpi: a Message-Passing Interface Standard*. Technical Report. University of Tennessee, Knoxville, TN, USA.
2. *Черняк Г.М., Ширяев В.В., Хохлов Н.И.* Применение Java и MPI при моделировании транспортных потоков // Труды 56-й научной конференции МФТИ., 2013. С. 120–121.
3. *George Karypis, Vipin Kumar* A Fast and Highly Quality Multilevel Scheme for Partitioning Irregular Graphs // *SIAM Journal on Scientific Computing*, 1999. V. 20, N 1. P. 359–392.

УДК 519.876.5/004.94

Разработка методов повышения эффективности автомобильного дорожного движения в крупных городах за счёт регулирования спроса на основе агентного микроскопического моделирования транспортных потоков

Д.С. Грубый¹, А.С. Галицкий¹

¹ ООО «Лаборатория моделирования систем»
agalitskiy@gmail.com

В настоящее время доступ к улично-дорожной сети не регулируется или регулируется частично. Превышение спроса над предложением превращает УДС в дефицитный ресурс. Образуются «пробки», т.е. очереди на проезд. Причина их образования – спонтанный «аукцион» между водителями: дефицитный ресурс достается тем, кто готов больше других «заплатить» за него своим временем, стоя в очереди. Это неэффективный способ распределения дефицитного ресурса – наличие очередей на УДС снижает ее фактическую пропускную способность. Предлагается регулирование доступа к УДС с целью недопущения образования очередей. Фактическая пропускная способность УДС при этом должна увеличиться.

Предлагается два способа. Первый – «локальный способ» – основан на независимом управлении каждым перегруженным узлом. Управление осуществляется путем подбора в каждый момент времени такой платы за проезд, чтобы узел оставался не перегруженным в любой момент времени. Данный подход прост в реализации и не требует детального знания свойств имеющихся транспортных потоков и УДС.

Второй – «проактивно-директивный способ» – основан на управлении каждым автомобилем в отдельности. Центр управления выдает или не выдает ему разрешение проследовать строго определенным маршрутом в строго определенный момент времени. Управление осуществляется на основе полного микроскопического моделирования всей УДС. Такой способ управления является директивным, система при этом становится детерминистской. Управление дорожным движением на качественно ином уровне – с точностью до каждого отдельного транспортного средства – возможно благодаря ранее разработанным методам агентного микромоделирования транспортных потоков.

Вводится критерий оценки эффективности работы УДС – функция общих издержек, зависящая от времени в пути, среднего опоздания, денежных затрат и проч. параметров.

Предложенные способы нуждаются в дальнейшем экспериментальном исследовании путём симуляционного моделирования. Предстоит также выработать практические алгоритмы реализации предложенных способов, проверить границы при-

менимости этих алгоритмов, сравнить эффективность получаемых решений с эффективностью других способов борьбы с пробками.

Работа поддержана грантом РФФИ 13-08-12241 офи_м «Мультиагентное моделирование интеллектуальных транспортных систем нового поколения»

Литература

1. Дрю А. Теория транспортных потоков и управление ими. М.: Транспорт, 1972. 424 с.
2. Якимов М.Р. Транспортное планирование: Создание транспортных моделей городов. М.: Логос, 2013. 188 с.
3. Bando M., Hasebe H., Nakayama A., Shibata A., Sugiyama Y. Dynamical Model of Traffic Congestion and Numerical Simulation // Physical Review, 1995. E 51.
4. Панасюк Я. Краеугольные вопросы моделирования транспортной системы Московской агломерации // Материалы участников международной конференции «Транспортное моделирование» 28–29 октября, 2013.
5. Семенов В.В. Математическое моделирование динамики транспортных потоков мегаполиса. М.: ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, 2004. 37 с.
6. Vuchic V.R. Urban Transit: Operations, Planning, and Economics. Hoboken, USA: John Wiley & Sons, Incorporated, 2005. 660 p.
7. Vuchic V.R. Transportation for Livable Cities. Rutgers Center for Urban Policy Research, 1999. 376 p.
8. Ивченко Г.И., Капитанов В.А., Коваленко И.Н. Теория массового обслуживания: учебное пособие для вузов. М.: Высшая школа, 1982. 256 с.
9. Foo Tuan Seik. An advanced demand management instrument in urban transport: Electronic road pricing in Singapore. National University of Singapore, 2000.
10. KA Small, JA Gómez-Ibáñez Road pricing for congestion management: the transition from theory to policy. Transport Economics, 1997.
11. Панасюк Я.С., Черняк Г.М., Дудинов И.К., Хельвас А.В. Агентное микроскопическое моделирование транспортных потоков в COS.SIM // Труды девятой международной конференции. Транспортные потоки и Гранулированные среды 2011. (Traffic and Granular Flows), 2011.

УДК 537.6/.8

Вариационный метод исследования слоистых структур

Р.В. Урманчев^{1,2}, *Д.В. Калябин*^{1,2}, *С.А. Никитов*^{1,3}

¹ Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет), ³ Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
ravil1992@gmail.com

В последние десятилетия одной из активно обсуждаемых задач в области спиновых волн является изучение динамики распространения спиновых волн в материалах с периодическим изменением параметров, магнетонных кристаллах [1]. Магнетонные кристаллы, магнитные аналоги фотонных кристаллов [2, 3], интересны исследователям в первую очередь благодаря наличию запрещенных зон в дисперсионной картине. Было показано, что шириной и расположением запрещенных зон можно управлять с помощью приложенного магнитного поля [4, 5], что открывает возможности для создания управляемых линий задержки или частотных фильтров.

Наименьший параметр затухания, а следовательно и потери наблюдаются в магнонных кристаллах на основе железо-иттриевого граната (ЖИГ), недостатком же этого материала является сложность процесса производства, из-за чего создание микроэлементов из ЖИГа представляется маловероятным [6]. Поэтому приходится исследовать иные материалы и комбинации материалов.

В этой работе мы представляем новый вариационный метод исследования одномерных слоистых магнитных структур. Общий вид структуры и геометрия задачи представлена на рис. 1. Мы рассматриваем случай поверхностных магнитостатических спиновых волн (ПМСВ). Ранее подобные задачи решались для одно- и двумерных кристаллов в случае обменных спиновых волн, мы же задаемся случаем диполь-дипольных волн. Достоинством метода также является то, что исследуемая структура является конечной и, вообще говоря, не обязана даже быть периодической, непериодические структуры с различной протяженностью полос могут быть исследованы наравне с периодическими.

Описание метода

В свободной пленке потенциал поверхностной магнитостатической волны выглядит следующим образом:

$$\psi = Ae^{-iky}(e^{kx} + pe^{-kx}).$$

Отличительной особенностью поверхностных волн по сравнению с прямыми объемными волнами является их невзаимность, благодаря которой волны, распространяющиеся в пленке в противоположных направлениях, прижимаются к противоположным поверхностям пленки, за это их свойство отвечает коэффициент p зависящий от направления распространения. Эта особенность не позволяет удовлетворить граничные условия на границе двух ферромагнетиков без введения полной системы функций. Поэтому здесь мы предлагаем варьировать амплитудные коэффициенты потенциала волны по обе стороны от границы раздела, находя минимум функционала, отвечающего за невязку граничных условий на границе:

$$F = \int_0^d (|\psi_1 - \psi_2| + |b_{y1} - b_{y2}|)dx.$$

Также, чтобы сузить количество варьируемых параметров, мы используем условие непрерывности потока энергии.

Таким образом, с помощью этого метода можно исследовать прохождение поверхностных магнитостатических волн сквозь одномерные магнитные структуры, состоящие из различных магнитных материалов.

Рис. 1. Геометрия исследуемой структуры. Λ – период структуры, L – длина включения. Внешнее поле направлено вдоль оси z и лежит в плоскости пленки

Литература

1. Nikitov S.A., Tailhades P., Tsai C.S. Spin waves in periodic magnetic structures. Magnonic crystals // J. Magn. Magn. Mater., 2001. № 36. P. 320–330.

2. *Klos J.W., Krawczyk M., Dadoenkova Yu.S., Dadoenkova N.N., Lyubchanskii I.L.* Photonic-magnonic crystals: Multifunctional periodic structures for magnonic and photonic applications // *J. Appl. Phys.* 2014. N 115.
3. *Yablonovitch E.* Inhibited spontaneous emission in solid-state physics and electronics // *Rev. Lett.* 1987. N 58.
4. *Kai H. Chi, Yun Zhu, Rong W. Mao, James P. Dolas, Chen S. Tsai.* An approach for analysis of magnetostatic volume waves in magnonic crystals // *J. Appl. Phys.* 2011. N 109.
5. *Kai H. Chi, Yun Zhu, Mao R.W., Nikitov S.A., Gulyaev Y.V., Tsai C.S.* Propagation characteristics of magnetostatic volume waves in one-dimensional magnonic crystals with oblique incidence // *IEEE Trans. Magn.* 2009. N 47(9).
6. *Ciubotaru F., Chumak A.V., Obry B., Serga A.A., Hillebrands B.* Magnonic band gaps in waveguides with a periodic variation of the saturation magnetization // *Phys. Rev. B*, 2013. N 88.

УДК 004.93'11, 004.932.2

Электрофизиологические признаки болезни паркинсона в ранней стадии

К.Ю. Обухов^{1,2}

¹ Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
k.obukhov@mail.ru

Одним из путей поиска признаков болезни Паркинсона (БП) является совместный анализ сигналов разной модальности – электроэнцефалограммы (ЭЭГ), электромиограммы (ЭМГ) и механического тремора (МТ), измеряемого с помощью акселерометров. Такой анализ может привести к пониманию особенностей частотной структуры ЭЭГ, синхронизации ЭЭГ и тремора и, в результате привести к более надежному распознаванию по электрофизиологическим признакам БП в ранних стадиях. В работах [1–2] был предложен метод анализа ЭЭГ, направленный на выделение признаков паркинсонизма в ранней стадии. Он основан на выделении экстремумов вейвлет спектрограмм сигналов ЭЭГ и анализе частотно-временного распределения этих экстремумов в различных пространственных участках коры головного мозга.

Известно, что характерным признаком паркинсонизма является дезорганизация различных систем организма человека [3]. Доминирующий ритм ЭЭГ имеет амплитуду, превосходящую амплитуду других частотных диапазонов. Множество частот отдельных локальных максимумов отражает диапазон частот доминирующего ритма ЭЭГ. В норме все вершины пиков составляют четко выраженный хребет, представляющий собой альфа ритм, что говорит о достаточной стабильности частоты доминирующего ритма ЭЭГ у здорового человека. У пациентов на 1-й стадии БП происходит значительная дезорганизация этой вейвлет спектрограммы.

Для количественной оценки степени дезорганизации доминирующего ритма можно использовать корреляционную матрицу частотных гистограмм экстремумов во временных окнах порядка 10 секунд. Например, при времени записи 160 секунд получается симметричная корреляционная матрица размером 16×16 с единичной диагональю. В норме корреляционные матрицы содержат значительное число больших коэффициентов корреляции, и, наоборот, у пациента с БП корреляционные матрицы содержат значительное число малых коэффициентов корреляции. Поэтому

оценкой степени дезорганизации ритмов могут быть гистограммы коэффициентов корреляции в корреляционной матрице.

Таким образом, разработан новый метод анализа частотно-временной динамики фоновой электрической активности мозга, с помощью которого обнаружены, по меньшей мере, три основных признака болезни Паркинсона (БП) в ранней стадии: 1) межполушарная асимметрия частотно-временных характеристик (ЭЭГ) в центральных отведениях моторной зоны коры головного мозга; 2) возникновение ритма ЭЭГ в этих отведениях в частотном диапазоне 4–6 Гц и его связанность с электромиограммами (ЭМГ) и механическим тремором контралатеральных конечностей при дрожательной форме БП; 3) дезорганизация доминирующего ритма, соответствующая общим представлениям о дезорганизации различных систем при БП.

Работа поддержана РФФИ, проект № 12-02-00611-а и Программой Президиума РАН «Фундаментальные науки – медицине».

Литература

1. *Обухов Ю.В., Королев М.С., Габова А.В. [и др.]*. Способ ранней электроэнцефалографической диагностики болезни Паркинсона: патент РФ. 2484766, 20.06.2013.
2. *Обухов Ю.В., Анциперов А.В., Гехт А.Б. [и др.]*. Частотно-временной анализ электрической активности мозга при болезни Паркинсона // *Нейродегенеративные заболевания: фундаментальные и прикладные аспекты* / под. ред. М.В. Угрюмова, М.: Наука, 2010. С. 12–136. ISBN 978-5-02-036710-4.
3. *Вейн А.М., Голубев В.Л., Яхно Н.Н.* Паркинсонизм с позиций функционально-неврологического анализа // *Паркинсонизм: Вопросы клиники, патогенеза и лечения*. М., 1974. С. 57–65.

УДК 004.9

Использование аналитических спектров для задач детектирования сердечного ритма человека

И.В. Забросаев^{1,2}

¹ Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
zabvan@yandex.ru

На сегодняшний день появилась реальная возможность создания удобных, мобильных устройств — гаджетов, контролирующих сердечный ритм, в том числе в течение длительного времени. В связи с этим возникает задача разработки алгоритмов, анализирующих СР, которые обеспечивали бы высокую надежность их работы в нестационарных условиях. Построенный на основе анализа автокорреляционных функций (АКФ) сигнала ЭКГ робастный алгоритм оценивания периода сердечных сокращений должен обеспечить надежное детектирование СР в таких условиях.

Период сердечных сокращений оценивается [1, 2, 3] по положению первого бокового максимума у текущего (на момент времени t) обобщенного спектра АКФ — сигнала ЭКГ, который [3, 4], в каждый момент времени t представляет собой сглаженную АКФ с выраженными боковыми максимумами, положения которых соответствуют одному, двум, трем и так далее периодам сигнала.

Для тестирования предложенного алгоритма была выбрана база данных ЭКГ записей MIT-BIH с нормальными синусными ритмами (nsrdb) [5]. Основываясь на

результатах исследования работы алгоритма можно заключить следующее. Детектирование нормального сердечного ритма человека осуществляется предложенным нами алгоритмом не хуже, чем его определение стандартными методами основанными на обнаружении R -пику (например Пана–Томпкинса). Точность оценки периода сердечных сокращений составляет около $1/10$ вариабельности сердечного ритма, причем даже на ЭКГ записях часовой протяженности почти не наблюдается отклонений, превышающих этот порог. Также достоинством алгоритма является то, что он является быстрым, его скорости достаточно для детектирования сердечного ритма в реальном времени.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 14-07-00569 А.

Рис. 1. Блок-схема вычисления последовательности оценок периодов сердечных сокращений

Литература

1. Анциперов В.Е., Обухов Ю.В. Многомасштабный корреляционный анализ и основанное на нем представление сигналов медико-биологического происхождения // Доклады VIII международной научно-технической конференции. Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии. ФРЭМЭ, Владимир, 2008. Т. 1. С. 180–184.
2. Анциперов В.Е. Многомасштабный корреляционный анализ нестационарных, содержащих квазипериодические участки, сигналов // Радиотехника и электроника, 2008. Т. 53, № 1. С. 73–85.
3. Анциперов В.Е. Использование аналитических спектров локального прошлого и будущего сигнала для формирования и анализа билинейных частотно-временных представлений // Доклады 16-й Международной конференции. Цифровая обработка сигналов и ее применение DSPA-2014. Москва, 2014. Т. 1. С. 113–117.
4. Antsiperov V.E., Nikitov S.A. Heart rate monitoring based on analytical spectra technique // Proceeding of Russian-German (until 2012 – Russian-Bavarian) conference on biomedical engineering. S.Petersburg, 2014. P. 169–171.
5. Goldberger A.L., Amaral L.A.N., Glass L., Hausdorff J.M., Ivanov P.Ch., Mark R.G., Mietus J.E., Moody G.B., Peng C.-K., Stanley H.E. PhysioBank,

PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a New Research Resource for Complex Physiologic Signals // *Circulation* 101(23):e215-e220 [Circulation Electronic Pages; <http://circ.ahajournals.org/cgi/content/full/101/23/e215>]; 2000.
<http://physionet.org/physiobank/database/nsrdb>

УДК 004.891.3

Адаптивная экспертная система для поиска неисправностей авиационной техники

*А.А. Кузнецова*¹, *А.Ф. Лагутенко*¹, *А.В. Хельвас*²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ООО «Лаборатория моделирования систем»
kuznetsova@frtk.ru

Экспертная система представляет собой программный комплекс, решающий задачу классификации [2]. Экспертные системы хорошо известны и широко распространены. Однако большинство из них имеет один существенный недостаток: они плохо приспособлены к работе в ситуации, когда база знаний и решающих правил непрерывно пополняется, а дерево решений должно перестраиваться для оптимизации некоторого условного значения – математического ожидания «цены поиска». Цена может представлять некоторую функцию от значений, связанных с узлами и ветвями дерева поиска. В рамках данной работы мы рассматриваем только функцию цены, представляющую сумму указанных значений. Для рассматриваемого практического применения база знаний также имеет ту особенность, что состоит из некоторой постоянной (общей для всех воздушных судов) части и части, специфической для конкретного воздушного судна или группы судов.

Нами предложена адаптивная экспертная система, дерево решений которой перестраивается после каждого сеанса использования с учетом статистики о принятых решениях при предыдущих сеансах, а также с учетом весов проверки значений признаков. Помимо этого, адаптивная экспертная система предоставляет пользователю возможность пополнить базу знаний и решающих правил. Для построения дерева поиска использован формализм бинарных отношений Галуа.

Разработан программный прототип адаптивной экспертной системы, работающий в автономном или сетевом режиме. Его прообразом послужила разработанная ранее экспертная система диагностики бронхиальной астмы. В каждой точке дерева решений пользователь описывает результат проверки некоторого факта, связанного с узлом и в зависимости от результата переходит к новому узлу дерева. При отсутствии однозначного заключения по проблеме пользователь может ввести свой вариант с указанием соответствующих правил. Эта информация передается аналитику – разработчику базы знаний и правил и таким образом происходит «обучение» системы новой ситуации.

Рассмотрены варианты применения предложенного подхода для решения задачи поиска неисправностей авиационной техники, поддержки принятия решений в ситуационных центрах при решении задач медицинской диагностики.

Литература

1. *Xiaoshan Pan*. An Experimental Adaptive Expert System. USA: Collaborative Agent Design (CAD) Research Center.
2. *Mitchell T*. Machine Learning. McGraw-Hill Science/Engineering/Math, 1997.

УДК 004.9

Использование техники аналитических спектров для задач обнаружения повторов в белках

*Г.К. Комиссаров*¹

¹ Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН
gleb.komissarov@gmail.com

Предсказание пространственной структуры белка – задача нетривиальная. Числовое решение задачи в самом общем случае невозможно, т.к. требует недоступных на сегодняшний день вычислительных мощностей. Поэтому, имеет смысл искать и рассматривать некоторые упрощенные случаи. Повторяющиеся последовательности аминокислотных остатков являются одними из таких потенциальных упрощений [1].

Данный доклад посвящен применению метода масштабного корреляционного анализа [1, 2] к проблеме обнаружения повторяющихся последовательностей в первичных структурах белков. Рассмотрены белки, содержащие анкириновые и лейциновые повторы. Показано, что двумерное графическое представление корреляционного распределения является удобным средством для решения рассматриваемой проблемы. Обсуждаются особенности данного представления, обусловленные локальной периодичностью структуры белков, приведено сравнение с результатами других методов.

Литература

1. *Анциперов В.Е.* Многомасштабный корреляционный анализ нестационарных, содержащих квазипериодические участки сигналов // Радиотехника и электроника, 2008. Т. 53, № 1. С. 73–85.
2. *Анциперов В.Е., Зернов В.А., Растягаев Д.В.* Использование техники аналитических спектров для задач автоматизации мониторинга сердечного ритма // Радиотехника и электроника, 2014. № 8. С. 28–36.

УДК 004.896

Применение формального языка ALLOY для анализа тактических ситуаций

*М.В. Кузнецова*¹, *Э.К. Абрамян*¹, *В.Ш. Лукманов*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
rita.kuznetsova@phystech.edu

В работе рассматривается применение формального языка ALLOY [1] для описания моделей тактических ситуаций.

Тактическая ситуация — одно или множество событий, объединенных по территориальному, временному и причинно-следственному признаку, для которых система на основе анализа предлагает конкретный план действий.

ALLOY — это язык описания структур и в то же время инструмент для их исследования и анализа. Он используется для широкого спектра приложений: от задач нахождения недостатков систем безопасности до проектирования телефонных сетей.

Модель ALLOY представляет собой набор ограничений, задающих (хоть и неявно) сами структуры. Например, всевозможные настройки безопасности для веб-приложений.

Инструмент для работы с ALLOY, ALLOY-анализатор, — это программа, которая по заданным для структуры ограничениям находит те конфигурации структуры, которые будут им удовлетворять. Такой подход удобен как для того, чтобы рассматривать сгенерированные примеры всевозможных конфигураций структуры, так и для генерации контрпримеров конфигураций. Структуры отображаются графически, однако вид схематичного отображения может быть настроен пользователем.

Предложена модель, описывающая условие диспетчерской задачи «Происшествие — пожарная бригада». Имеется набор происшествий S и набор пожарных бригад S' . Каждое происшествие характеризуется некоторыми параметрами. Мы рассматриваем такое происшествие как прорыв скважины, из которой фонтанирует некоторая субстанция. Прорыв имеет следующие характеристики:

1. Высота фонтана h принимает три значения: $h < 6$, $6 < h < 10$, $h > 10$.
2. Горит место прорыва или нет.

Каждая бригада тоже имеет соответствующие характеристики:

1. Способность ликвидировать фонтан определённой высоты h ;
2. Способность тушить пожар.

Требуется для определенного события найти подходящую бригаду.

Данная задача описана с использованием языка ALLOY, получено подтверждение того факта, что можно проводить формальный анализ множества атрибутированных событий для распознавания тактических ситуаций.

Литература

1. *Jackson D.* Software abstractions: Logic, language and analysis. The MIT Press, 2006.

Секция физической электроники

УДК 535.34/539.21

Оптические характеристики эпитаксиальных слоёв InP и InGaAsP

А.В. Никонов^{1,2}, К.О. Болтарь^{1,2}, Н.И. Яковлева²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Научно-производственное объединение «Орион»

ech@li.ru

Четверные твердые растворы InGaAsP, выращенные на подложке InP, активно используются в *p-i-n*-фотодиодах для создания нового поколения фотоприемников оптического диапазона 1,2–1,6 мкм [1]. Данный материал является предпочтительным благодаря прямой структуре энергетических зон для обеспечения высокого коэффициента поглощения, высокой чистоте и высокому структурному совершенству с минимальной плотностью дефектов.

Показатель поглощения и коэффициент оптического поглощения полупроводниковых структур являются важнейшими оптическими характеристиками, задающими высокое качество и эффективную работу фотодетекторов. Особый интерес представляет зависимость оптических характеристик твердых сплавов $\text{In}_{1-x}\text{Ga}_x\text{As}_y\text{P}_{1-y}/\text{InP}$ от плотности носителей для энергий фотонов вблизи ширины запрещенной зоны.

Исследователями [2] реализовано получение эмпирических зависимостей n от состава на рабочем диапазоне длин волн. Большинство этих зависимостей описывают поведение показателя преломления на энергиях, превышающих ширину запрещенной зоны. Эти данные описываются с помощью аналитических функций, которые представляют собой модифицированные соотношения Селлмейера:

$$n^2 = A + \frac{B\lambda^2}{\lambda^2 - C},$$

где коэффициенты Селлмейера A , B и C рассчитаны как интерполированные функции от состава для ряда материалов (InP, InAs, GaAs, GaP, InGaAsP).

В данном исследовании построена модель показателя преломления InGaAsP, учитывающая значения энергии фотонов, составляющие меньше ширины запрещенной зоны. Проведен анализ критических точек в зоне Бриллюэна для полупроводниковых сплавов группы A^3B^5 со структурой цинковой обманки. Рассчитаны вклады от переходов E_g (прямые межзонные переходы), $E_g + \Delta_{so}$ (непрямые переходы из Γ -точек валентной зоны в X-точки зоны проводимости, учитывающие спин-орбитальное взаимодействие), E_1 , $E_1 + \Delta_1$ (переходы между L-точками, также учитывающие спин-орбитальное взаимодействие), а также непрямых переходов Γ -L и Γ -X, в действительную $\varepsilon_1(\omega)$ и мнимую $\varepsilon_2(\omega)$ части комплексной диэлектрической функции:

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_1(\omega) + i\varepsilon_2(\omega).$$

Действительная и мнимая части диэлектрической функции связаны соотношениями Крамерса–Кронига, из которых построены теоретические модели показателя преломления, коэффициента экстинкции и показателя преломления полупроводников.

Построена модель показателя преломления на полном рабочем диапазоне длин волн для материалов InP и InGaAsP. На рис. 1 показано распределение показателя преломления по длине волны для нелегированного материала InP.

Полученные распределения находятся в хорошем соответствии с экспериментальными характеристиками, полученными сторонними исследователями [2] на диапазоне энергий фотонов 0,5–4,0 эВ.

Таким образом, показан метод вычисления оптических постоянных (показатель преломления, коэффициент экстинкции, показатель преломления) для двойных соединений группы A^3B^5 на примере InP и четверных соединений InGaAsP для энергий выше и ниже края фундаментального поглощения. Аналитическая модель учитывает прямые и непрямые межзонные переходы и применима для расчёта оптических констант с учётом различных факторов (в частности, температурных зависимостей).

Рис. 1. Зависимость показателя преломления InP от длины волны при 300 К

Литература

1. Филачёв А.М. [и др.]. Современное состояние и магистральные направления развития твердотельной фотоэлектроники. М.: Физматкнига, 2010. 128 с.
2. Fiedler F., Schlachetski A. Optical parameters of InP-based waveguides // Solid-State Electronics. 1987. V. 30, N 1. P. 73–83.

УДК 621.383.4+621.384.326.22

Моделирование вольт-амперных характеристик фотодиодов на основе КРТ

И.А. Никифоров^{1,2}, А.В. Никонов^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Научно-производственное объединение «Орион»

k.i.f.f@yandex.ru

В настоящее время одним из наиболее перспективных материалов для производства матричных фотоприемников ИК-диапазона являются твёрдые растворы теллуридов ртути и кадмия, так как изменение соотношения кадмия и ртути позволяет получать фотоприемники для различных диапазонов длин волн (от 1 до 40 мкм) [1].

Моделирование вольт-амперных характеристик позволяет провести анализ механизмов переноса заряда в фотодиодах, что имеет большое значение для изготовления фотоприемников высокого качества. Кроме того, это позволяет характеризовать исходный материал и отдельные процессы обработки.

С помощью разработанного нами программного обеспечения проведено исследование ВАХ фотодиодов с красными границами 7,0 мкм, 8,5 мкм, 10,0 мкм, 10,5 мкм, 11,5 мкм и 13 мкм. Для построения математической модели использовались выражения из литературных источников [2, 3, 4] и вычислительные методы, изложенные в [5].

Благодаря небольшому числу необходимых измерений и простоте использования метода, он может с успехом применяться для исследования полупроводниковых материалов для ИК-фотодиодов.

Литература

1. *Филачёв А.М., Таубкин И.И., Трищенко М.А.* Современное состояние и магистральные направления развития твердотельной фотоэлектроники. М.: Физматкнига, 2010. 128 с.
2. *Rosbeck J.P., Starr R.E., Price S.L., Riley K.J.* Background and temperature dependent current-voltage characteristics of HgCdTe photo-diodes // *J. Appl. Phys.* 1982. 53(9). P. 6430.
3. *Зи С.М.* Физика полупроводниковых приборов / пер. с англ. под ред. А.Ф. Трутко. М.: Энергия, 1973.
4. *Bhan R.K., Gopal V.* Analysis of surface leakage currents due to Zener tunneling in HgCdTe photovoltaic diodes // *J. Semicond. Sci. Technol.* 1994. N 9. P. 289–297.
5. *Федоренко Р.П.* Введение в вычислительную физику. М.: Изд-во МФТИ, 1994.

УДК 53.083

Метрологическое обеспечение исследований электронных блоков фотоприемного устройства на стойкость

Я.С. Бычковский¹, Б.Н. Дrajнников¹, К.В. Козлов^{2,1}, И.С. Кондюшин¹

¹ Научно-производственное объединение «Орион», ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
kondyushin@mail.ru

На данный момент особенную актуальность обретает проблема инфракрасного мониторинга поверхности Земли. Одна из основных задач заключается в увеличении срока активного существования разрабатываемых космических аппаратов, что накладывает дополнительные требования к надежности и стойкости фотоприемного устройства (ФПУ) при одновременном совершенствовании тактико-технических характеристик.

Основную роль в деградации параметров ФПУ в условиях космического пространства играют радиационные эффекты, поэтому исследование стойкости является одной из основных задач для разработки высокоэффективных и надежных электронных блоков.

В связи с техническими ограничениями испытания опытного образца на стойкость в полном объеме не представляются возможными, поэтому был проведен анализ составных частей ФПУ на предмет определения критических узлов, отказ которых отражается на работоспособности всего ФПУ. В их состав вошли: фотоприемный модуль, обеспечивающий преобразование теплового излучения в электри-

ческие сигналы и осуществляющих их предварительное усиление и коммутацию; блок управления, питания и обработки сигналов, обеспечивающий формирование импульсов управления БИС мультиплексоров, синхронизацию схем управления с внешними синхроимпульсами, питание мультиплексоров от источников питания постоянного тока, усиление аналогового сигнала с выходов мультиплексоров; устройство телеметрии.

Для экспериментальных исследований стойкости ФПУ разработана методика определительных испытаний, заключающаяся в определении дозы воздействия, приводящей к отказу узла.

Для наибольшей корректности проведения исследований и испытаний была обеспечена электрическая имитация работы электронных блоков в составе фотоприемного устройства в рабочем режиме с регистрацией изменений параметров электрического тракта в реальном времени.

Длина выходных проводников электронных блоков ФПУ в стандартной схеме включения не превышает 500 мм и не обеспечивает достаточного выходного тока для работы на длинную линию. В связи с этим для проведения испытаний разработано специальное оборудование, в состав которого вошли блок управления и питания (БУП), пульт регистрации данных и оснастка для установки ФМ с лампой, имитирующей сигнал от цели в заданном спектральном диапазоне. Оборудование, предназначенное для контроля параметров-критериев годности и обеспечивающее имитацию функционирования в составе ФПУ, может быть вынесено на расстояние 25 м.

Пульт регистрации данных выполнен в виде моноблока с органами управления, вынесенными на переднюю панель. Пульт питает БУП и испытуемый электронный блок и используется для регистрации данных. С помощью аналого-цифрового преобразователя микроконтроллер производит оцифровку измеренных значений сигналов и производит их запись во внутреннюю память. Выходные сигналы также выводятся на стандартное контрольно-измерительное оборудование (осциллограф и мультиметр).

Разработанная система обеспечивает имитацию функционирования ФМ и электронных блоков в составе фотоприемного устройства, регистрацию и предварительный анализ сигналов, автономную запись данных измерений на съемный носитель. Стоимость разработки и изготовления системы не сопоставима с затратами проведения продолжительных испытаний. Система была опробована во время испытаний фотомодулей на стойкость к воздействию внешних факторов и показала отличные результаты.

Литература

1. Козлов К.В., Бычковский Я.С., Кондюшин И.С., Матвеев А.В., Соляков В.Н., Пожидает Д.А., Балиев Д.Л. Установка измерения основных параметров многорядных матричных ФПУ // Прикладная физика. 2014. № 2. С. 64.
2. Батоврин В.К., Бессонов А.С., Мошкин В.В., Папуловский В.Ф. LabVIEW. Практикум по основам измерительных технологий. М.: ДМК-Пресс, 2011. 301 с.
3. Козлов К.В., Бычковский Я.С., Кондюшин И.С., Матвеев А.В., Соляков В.Н., Пожидает Д.А., Балиев Д.Л. Универсальный автоматизированный стенд измерения основных параметров многорядных матричных ФПУ // Успехи прикладной физики. 2014. Т. 2, № 2.
4. Филачев А.М., Таубкин И.И., Трищенко М.А. Твердотельная фотоэлектроника. Физические основы. М.: Физматкнига, 2005.

УДК 621.383.4

Автоматизированная деселекция дефектных элементов в многорядном КРТ-фотоприемнике формата 6x576 с ВЗН

Д.Л. Балиев^{1,2}, К.О. Болтарь², П.С. Лазарев^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Научно-производственное объединение «Орион»

bal-dim@mail.ru

Целью данной работы являлась реализация автоматизированной деселекции шумовых дефектных элементов в многорядном КРТ ИК-диапазона спектра. Деселекция производилась в многорядных КРТ фотоприемниках формата 6x576 с ВЗН на спектральный диапазон 8–10,5 мкм. В работе использован стенд контроля основных параметров МФПУ и специально разработанное программное обеспечение. Целью деселекции было получить оптимальное значение обнаружительной способности приемника.

Для получения высокой обнаружительной способности необходимо обеспечить максимальное соотношение сигнал/шум. Как известно, некоррелированные шумы, в отличие от сигналов, складываются по корню, и в итоге мы получим для соотношения сигнал/шум выражение

$$SNR = \frac{S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_5 + S_6}{\sqrt{N_1^2 + N_2^2 + N_3^2 + N_4^2 + N_5^2 + N_6^2}} = \frac{6S}{\sqrt{6N}}.$$

Рассмотрим два простейших случая: когда 1 элемент имеет повышенный шум $N_{\text{деф}} > N$ и когда 1 элемент имеет пониженный сигнал $S_{\text{деф}} < S$. Получим:

$$SNR_{N_{\text{деф}}} = \frac{6S}{\sqrt{5N^2 + N_{\text{деф}}^2}} < \frac{6S}{\sqrt{6N}},$$

$$SNR_{S_{\text{деф}}} = \frac{5S + S_{\text{деф}}}{\sqrt{6N}} < \frac{6S}{\sqrt{6N}}.$$

Оба этих случая понижают соотношение сигнал/шум, и нам выгодно отключить эти элементы. Необходимо заметить, что в случае с сильно шумящими элементами возникает ряд побочных эффектов, связанных с природой шумов, которые сказываются на изображении (мерцания). Поэтому мы в первую очередь сосредоточились на выявлении и устранении шумовых дефектов.

Для определения избыточно шумящих элементов использовался режим «bypass», позволяющий вывести отдельно сигнал с каждой из 6 линеек. По среднему значению СКО шума выставлялся порог выявления дефектов. Для лучшего выявления взрывных шумов и шумов типа $1/f$, замеры проводились в течении некоторого времени (порядка минуты). Для компенсации падения уровня выходного сигнала использовалось усиление в каналах, подверженных деселекции. Это усиление не должно влиять на соотношение сигнал/шум.

На рис. 1 представлено СКО шума (по 512 выборкам) до проведения процедуры автоматизированной деселекции, на рис. 2 – после. Нам удалось избавиться от избыточно шумящих элементов. Таким образом, этот несложный алгоритм автоматизированной деселекции позволил добиться хорошей равномерности шумов.

Рис. 1. СКО шума до автоматизированной деселекции

Рис. 2. СКО шума после автоматизированной деселекции

УДК 621.383.4

Фотоэлектрическая связь ультрафиолетового матричного фотоприемного устройства с шагом пикселя 30 мкм

Е.А. Бедарева¹, А.В. Лобачев^{2,1}, А.В. Полесский¹, К.А. Хамидуллин¹

¹ Научно-производственное объединение «Орион», ² Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
kamil1986@list.ru

Фотоэлектрическая связь в матричных фотоприемных устройствах (МФПУ) есть явление появления сигнала на фоточувствительном элементе при засветке соседнего. Данное явление ведет к ухудшению модуляционной передаточной функции (МПФ) [1, 2] и, соответственно, падению качества изображения.

Количественно величина фотоэлектрической связи определяется коэффициентом фотоэлектрической связи – отношением напряжения сигнала с необлученного элемента к напряжению фотосигнала с облученного элемента, определяемого на линейном участке энергетической характеристики [3].

В ОАО «НПО «Орион» разработано МФПУ на основе гетероструктур AlGaIn/GaN формата 320 × 256 для ультрафиолетового диапазона спектра с размером фоточувствительного элемента 20 мкм и шагом 30 мкм [4], предполагаемое к использованию в системах визуализации, пеленгации и селекции целей. Матрица фотодиодов была сформирована с помощью разделения верхних эпитаксиальных слоев на мезаобласти [5]. По сравнению с матрицами, полученными по планарной технологии, от матриц на основе мезаструктур можно ожидать невысокое значение коэффициента фотоэлектрической связи.

В связи с вышесказанным представляет интерес измерение коэффициента фотоэлектрической связи, разработанного МФПУ.

Метод измерения фотоэлектрической связи, применяемый в России и за рубежом, требует наличия оптического зонда со специальной проекционной оптической системой, способной обеспечить засветку единичного фоточувствительного элемента.

Эффективность метода при работе в УФ-диапазоне спектра сравнительно высока, поскольку с уменьшением длины волны линейно уменьшается величина дифракционного пятна рассеяния оптического зонда. Оптический зонд для измерений фотоэлектрической связи был разработан и создан в ОАО «НПО «Орион» [6].

Используемое МФПУ являлось «видимо-слепым» и имело спектральный диапазон работы 295–370 нм. Считывание сигнала с МФПУ производилось с помощью специального блока электронной обработки производства ФГУП ОКТВ «Омега» и персонального компьютера. Для расчета коэффициента фотоэлектрической связи было разработано программное обеспечение.

Схема измерения приведена на рис. 1.

Было произведено диафрагмирование объектива до значения относительного отверстия 1:8.5, что позволило получить пятно рассеяния, ограниченное дифракцией.

Типовые результаты измерения коэффициента фотоэлектрической связи приведены на рис. 2. В рассматриваемом случае при увеличении времени накопления и, как следствие, увеличении уровня сигнала центрального фоточувствительного элемента в элементе с меньшей вертикальной координатой («верхнем» на рис. 2) происходило появление небольшой фотоэлектрической связи (рис. 2, в, г), коэффициент которой являлся положительной величиной, то есть происходило появление сигнала на «верхнем» элементе при засветке центрального.

В то же время в «нижнем» фоточувствительном элементе при всех уровнях сигнала наблюдалось снижение уровня темнового «пьедестала», или отрицательный коэффициент фотоэлектрической связи.

В проведенной в дальнейшем серии измерений в большинстве случаев данный эффект наблюдался в «нижнем» фоточувствительном элементе относительно засвечиваемого.

Данное явление можно объяснить взаимодействием ультрафиолетового излучения с мультиплексором либо падением напряжения в подложке в области облученного фоточувствительного элемента, вызывающим снижение уровня темнового «пьедестала» у соседних фоточувствительных элементов.

Рис. 1. Схема измерения фотоэлектрической связи УФ МФПУ: 1 – светодиод; 2 – конденсор; 3 – точечная диафрагма; 4 – оптический зонд; 5 – МФПУ

-4	-4	-2	-0.3	-0.3	-0.1
0	1458	-8	0.0	100.0	-0.5
-1	-50	5	-0.1	-3.4	0.3
а			б		
9	71	11	0.3	2.1	0.3
3	3458	4	0.1	100.0	0.1
8	-93	11	0.2	-2.7	0.3
в			г		

Рис. 2. Коэффициент фотоэлектрической связи: а – время накопления 2000 мкс, отсчеты АЦП; б – 2000 мкс, проценты; в – 3000 мкс, отсчеты АЦП; г – 3000 мкс, проценты

Литература

1. *Estribeau M., Magnan P.* Pixel Crosstalk and Correlation with Modulation Transfer Function of CMOS Image Sensor. 2005 // SPIE Electronic Imaging 2005, 18 January 2005, CityplaceSan Jose, country-regionUnited States.
2. *Полесский А.В., Соляков В.Н., Хамидуллин К.А.* Влияние фотоэлектрической взаимосвязи в матричных фотоприемных устройствах на модуляционную передаточную функцию // Труды 54-й международной конференции МФТИ. 2011. С. 121–125.
3. Приемники излучения полупроводниковые фотоэлектрические и фотоприемные устройства. Методы измерения фотоэлектрических параметров и определения характеристик, ГОСТ 17772. 1988.
4. *Бурлаков И.Д., Болтарь К.О., Яковлева Н.И., Кравченко Н.В., Седнев М.В., Смирнов Д.В., Иродов Н.А.* Матричные фотоприемные модули ультрафиолетового диапазона спектра на основе гетероэпитаксиальных структур AlGaIn // Успехи прикладной физики. 2013. № 3. С. 344–349.
5. *Болтарь К.О., Бурлаков И.Д., Филачев А.М., Сало В.В., Яковлева Н.И.* Матрицы р-і-n фотодиодов из AlGaIn ультрафиолетового диапазона спектра // Прикладная физика. 2013. № 6. С. 54–60.
6. *Колесова А.А., Полесский А.В., Хамидуллин К.А., Юдовская А.Д.* Разработка и исследование оптического зонда для измерения фотоэлектрической связи ультрафиолетовых матричных фотоприемных устройств // Труды 56-й международной конференции МФТИ. 2013.

УДК 621.383:621.3.049.77

Математическая модель многорядного МФПУ с режимом ВЗН***К.В. Козлов¹, В.Н. Соляков¹, П.А. Кузнецов¹, А.В. Полесский¹,
К.А. Хамидуллин¹***¹ Научно-производственное объединение «Орион»

kozlov.k.v@mail.ru

Многорядные матричные фотоприемные устройства (МФПУ) с режимом временной задержки и накопления (ВЗН) широко используются для достижения предельных значений по чувствительности и пространственному разрешению. Одним из важных применений систем подобного класса является решение задач обнаружения слабых источников оптического излучения. Процесс сканирования с ВЗН обеспечивает ряд важных преимуществ, таких как уменьшение влияния разброса чувствительности фоточувствительных элементов (ФЧЭ) и количества дефектных элементов на вероятность обнаружения цели [1], возможность создания топологического перекрытия [2] либо организация микросканирования для улучшения пеленгационной характеристики, в ряде случаев повышенное по сравнению с МФПУ «смотрящего» типа значение удельной обнаружительной способности и т.д.

На данный момент проблема регистрации точечных источников оптического излучения с использованием ВЗН–МФПУ исследована недостаточно полно. При разработке новых образцов изделий возникает ряд вопросов, решение которых требует комплексного подхода. Таким подходом может стать компьютерное моделирование ВЗН–МФПУ при различных параметрах входного оптического сигнала. Важным моментом является экспериментальная проверка результатов модели, а также их сравнение с результатами отдельных теоретических расчетов. Следующим шагом является определение области применения, т.е. необходимо строго задать диапазон изменения исходных параметров для предотвращения выхода за рамки тех предположений, на которых модель основана. Если эти два условия выполнены, то можно использовать модель для получения тех характеристик, которые пока не были измерены экспериментально. Именно по этому принципу выполнена представленная работа. Вначале приведено описание основных математических соотношений, являющихся основой модели, и приведен допустимый диапазон входных параметров. Затем осуществлена экспериментальная проверка некоторых выходных характеристик модели. После этого модель использовалась для прогнозирования выходных характеристик будущих изделий. Одним из решенных вопросов является определение амплитуды выходного сигнала МФПУ при равномерной засветке матрицы ФЧЭ модулированным излучением абсолютно черного тела (АЧТ) с учетом параметров модулятора и частотного тракта большой интегральной (БИС) схемы считывания. Данный вопрос является важным для корректного измерения основных параметров ВЗН – системы по модулированному излучению. Другими важными вопросами, освещенными в работе, являются форма пеленгационной характеристики ВЗН–МФПУ и его частотно-контрастная характеристика (ЧКХ). Данные параметры в первую очередь определяют пространственное разрешение системы обнаружения и зависят от многих факторов. В конце доклада представлены изображения на выходе ВЗН–МФПУ, полученные при наличии в фокальной плоскости изображений точечной цели и пространственно-неоднородного фонового излучения.

Литература

1. *Тришенков М.А.* Фотоприемные устройства и ПЗС. Обнаружение слабых оптических сигналов. М.: Радио и связь, 1992. 400 с.
2. *Ллойд Дж.* Системы тепловидения. М.: Мир, 1978. 327 с.

Научное издание

Труды

**57-й научной конференции МФТИ
с международным участием,
посвященной 120-летию со дня рождения
П. Л. Капицы**

Всероссийской научной конференции с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в области физики»

Всероссийской молодежной научной конференции
с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в современном
информационном обществе»
24–29 ноября 2014 года

Физическая и квантовая электроника

Составители:

А.В. Кудряшов, Е.Ю. Чиркина

Редакторы:

В.А. Дружинина, И.А. Волкова, О.П. Котова, Л.В. Себова

Набор и вёрстка:

*Д.М. Казённова, Е.А. Казённова, Н.Е. Кобзева, П.В. Колмаков, Е.В. Пруцкова,
А.В. Рожнев*

Подписано в печать 14.11.2014. Формат 60 × 84 1/8.
Усл. печ. л. 12,25. Уч.-изд. л. 10,25. Тираж 45 экз. Заказ № 414.

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Московский физико-технический институт
(государственный университет)»

141707, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
E-mail: rio@mail.mipt.ru

Отдел оперативной полиграфии «ФИЗТЕХ-ПОЛИГРАФ»
141707, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
E-mail: polygraph@mipt.ru
тел. (495)408-84-30